

**ALGUNS DOS PROCESSOS DE
TRANSFORMAÇÃO DA CASA RURAL DA
REGIÃO DE ALCOBAÇA**

INTRODUÇÃO

RESUMO

O presente trabalho inicia-se através da identificação do seu Tema: o Tipo da Casa Rural da região de Alcobaça (onde se insere a área da vila da Benedita), e a sua permanência na actualidade.

Da identificação de uma arquitectura que identifica um Lugar, procedeu-se de seguida à recolha de trabalhos com temas análogos, seja no definir de uma arquitectura nacional, ou, pelo contrário, decorrente de contextos mais regionais. O “Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa” consistiu numa primeira abordagem onde se procedeu a um enquadramento sociocultural da obra: o tipo de abordagem proposto reflecte não só o interesse pela temática do saber vernacular, mas igualmente uma reacção ao regime político estabelecido, em que se procede à denúncia das condições de vida das regiões menos desenvolvidas do país. Apesar da proximidade que se pretende elaborar entre dois campos de conhecimento distintos (Erudito e Vernacular), a sua realização como recolha de modelos acaba por significar a sua separação evidente, pois a Arquitectura enquanto disciplina busca um Significado (que consiste num facto inédito para o domínio vernacular da mesma).

Do estudo da obra de Raul Lino, busca-se o erro na definição de uma Arquitectura Portuguesa: esta passa pela elaboração de uma imagem que pretende remeter para uma cultura inexistente, na definição de um território que se quer uma Nação una. No entanto, o esforço empreendido por Lino para se identificar com uma corrente de pensamento que visa glorificar um passado imaginado, esconde a mais valia da sua obra em que consegue reconhecer a especificidade de determinados locais, fazendo uso inclusive dos seus significantes no definir da sua própria arquitectura.

Da noção de Património, estabelece-se a sua evolução histórica, no desenhar de uma concepção que hoje corresponde aos elementos que marcam o território, definindo-o enquanto possuidor de uma cultura específica. A temática da habitação a que me reporto, fora de um aglomerado urbano, pretende retomar esta ideia no dignificar da habitação dispersa: esta constitui igualmente um elemento de referência para o Lugar. A reforçar esta ideia, Vidler é usado como instrumento no definir do conceito actual de Arquitectura, em que a

especificidade do contexto ganha cada vez mais contornos locais e memoriais.

Previamente à análise dos Modelos, estabelece-se a sua Imagem como inconsequente numa recolha Tipológica, dado que no contexto da arquitectura vernacular esta é assumida mais como uma pele que se adiciona à Forma, do que propriamente participante na definição desta última. De facto, na adopção de uma determinada Imagem, pretende-se constituir um grupo de referências que remetam mais uma vez para um passado inexistente, do que para uma situação real, à semelhança do que havia sido feito com a “Casa Portuguesa”. É disso exemplo igualmente a casa do emigrante, abordada neste contexto.

Da definição de critérios para um posterior estudo Tipológico, assume-se que o Tipo tem a especificidade de quem produz o estudo, versando sobre os conteúdos que correspondem ao seu domínio de interesses. Estes materializam-se segundo um esquema funcional que identifica a casa como pertença de um grupo a que se chama Tipo. Da importância da sua recolha refere-se não só a intervenção no Lugar, como na obra existente em que se tenta manter a sua identidade. Contudo, face ao carácter eminentemente pessoal da obra arquitectónica, apela-se à permanência dos modelos como contentores do Tipo original.

Da recolha efectuada de casos de estudo, procedeu-se a um registo alargado que permitisse verificar a presença dos modelos estudados a um contexto mais alargado do que a povoação de referência (a vila da Benedita, Alcobaça). Posteriormente restringiu-se o campo de acção a oito modelos em particular, dos quais se fez uma análise dos seus constituintes físicos e ideológicos.

Concluiu-se deste modo que houve uma substituição do Tipo da Casa Rural por outro influenciado pelo Movimento Moderno. Assim, de um esquema distributivo versátil e adaptativo do primeiro Tipo, optou-se por um esquema funcional em que se verifica a separação funcional das divisões da casa. Parte da justificação passa pela evolução do conhecimento dos seus habitantes, mas também pela mudança da significação dos constituintes da casa, que contudo podem permitir ainda o uso do Tipo estudado. Por fim, levanta-se ainda a hipótese deste último ter igualmente uma origem erudita (pois consiste num esquema clássico), tendo substituído o Tipo presente no “Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa”.

INTRODUÇÃO

- Tema.....7
- Metodologia.....8
- Objectivo.....11

DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS

OS ESTUDOS PRECEDENTES

O INQUÉRITO À ARQUITECTURA POPULAR PORTUGUESA.

- O Enquadramento Sociocultural da Obra.....14
- Arquitectura Popular “versus” Erudita.....15
- O interesse pelo Popular como reacção ao Moderno.....17

A CASA PORTUGUESA E A OBRA DE RAUL LINO.

- O “ser português” como ideal Romântico.....20
- A identificação entre Grupo e Indivíduo.....22
- O Discurso e a obra de Raul Lino.....23

SOBRE A NOÇÃO DE PATRIMÓNIO

O SIGNIFICADO DE PATRIMÓNIO AO LONGO DO TEMPO.

- O constante Devir do “Ser”.....29
- Património: História e Arquitectura.....30
- A Arquitectura Popular como Património.....32
- Questões de Significação no ensino da Arquitectura.....33

A ABRANGÊNCIA DO SIGNIFICADO DE PATRIMÓNIO.

- Discurso Teórico e Prática Projectual: a questão do rigor e da Coerência.....37
- Tipologia e Património.....38
- O Significado do Lugar como Património.....39

SOBRE O MODELO

SOBRE A FIDELIDADE DA IMAGEM.

- A Impossibilidade do Tipo baseado na Imagem.....42
- Forma “versus” Imagem.....44

RUPTURA E CONTINUIDADE NA ARQUITECTURA POPULAR

- *A Casa do Emigrante*.....48
- Memória e Arquitectura Corrente.....52

O TIPO

A PESQUISA TIPOLÓGICA.

- De “Tempo” a “Período Temporal”.....57
- Evolução “versus” Descontinuidade.....58
- Elementos definidores de Tipo.....59
- Da Teoria à prática da Obra.....61
- A sobrevivência do Tipo face ao Modelo.....65

INQUÉRITO À CASA RURAL DA REGIÃO DE ALCOBAÇA

REGISTO FOTOGRÁFICO: A REGIÃO DE ALCOBAÇA

BENEDITA.

- A Casa Rural.....71
- A Habitação Moderna.....77
- A Casa do Emigrante.....80

REGISTO FOTOGRÁFICO: A REGIÃO ENVOLVENTE

CALDAS DA RAINHA, FOZ DO ARELHO.

- A Casa Rural.....82
- A Habitação Moderna.....83

MARINHA GRANDE, LEIRIA.

- A Casa Rural.....84
- A Habitação Moderna.....86

LEVANTAMENTO

ANÁLISE DOS CASOS DE ESTUDO.....87

- Registo Fotográfico.
- Levantamento.
- Análise Escrita.

(a atribuir aos oito casos de estudo)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- O Tipo da Casa Rural na Região de Alcobaça.....142
- A influência do Movimento Moderno.....144
- O processo da adopção do Moderno.....146
- O contexto sociocultural na evolução do Tipo.....146

A SIGNIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DA CASA.

- As variações de Significado.....149
- A “Sala de Fora”.....150
- O Quarto Principal.....151
- O Quarto secundário.....152
- A Cozinha.....154

TIPO REGIONAL “VERSUS” TIPO UNIVERSAL.

- Permanência e Pertinência do Tipo Rural na Actualidade.....157

SOBRE A EXISTÊNCIA DE UM TIPO PRECEDENTE

- A substituição do Tipo como processo evolutivo.....163

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.....164

O que me levou a optar por este Tema foi mais do que uma mera questão de facilidade ou conformismo, dada a sua localização espacial (próxima da minha terra de origem). De facto, pode-se dizer que este trabalho já se iniciou faz muito tempo. Um curso de arquitectura não nos encerra nas temáticas a que se reporta no decorrer das aulas: mais do que isso, talvez nos abra os horizontes ao tornar-nos mais atentos às circunstâncias anónimas que nos rodeiam, mas a que antes não se prestava muita atenção, pela recorrência com que se nos apresentavam...

TEMA

A Casa Rural da Benedita faz parte deste caso, em que a sua presença já se tinha tornado anónima para o transeunte comum (incluindo eu...). Mas à medida em que me torno mais consciente da própria amplitude temática da Arquitectura (da abrangência dos seus significados), começo a tomar consciência da sua presença (cada vez mais rara, é certo), mas ainda assim suficiente para que consiga assumir alguma identidade na caracterização do Lugar. Sendo originário de uma vila que se situa a 220 quilómetros do Porto, as viagens de partida e regresso a casa serviram igualmente para que dos outros Lugares me tornasse consciente, verificando a recorrência de uma Casa em diferentes contextos, que abrangiam muito mais do que a minha terra de origem. Mas mais especificamente, a região envolvente de Alcobaça e Caldas da Rainha (a respectivamente 22 e 15 quilómetros de distância) pareciam apresentar sinais de um Tipo construtivo similar que parecia identificar do mesmo modo o Lugar no processo de apropriação do Lugar. Assim, o trabalho foi-se desenhando à medida do tempo, em que cada vez mais me tornei curioso em relação à efectiva existência ou não desse "Tipo", dado que ele agora já não se referia a um espaço físico muito restrito, mas abrangia igualmente um espaço amplo o suficiente para que se tornasse definidor de uma região mais vasta. Definiam-se assim os pressupostos de "recorrência e tipicidade" necessários para que de facto se estivesse a falar de um Tipo, e não de uma excepção particular num contexto específico (sem dúvida importante, mas menos caracterizador de uma cultura popular e geral).

No entanto, o procura não se resumiu à procura deste Tipo. Não me interessava só descobrir o Passado, mas também o Presente, no sentido em que me interessava debater a questão pertinente da descaracterização do nosso legado cultural, nomeadamente o arquitectónico. Um facto marcante na elaboração deste trabalho diz respeito à constante movimentação que eu faço entre dois campos do saber,

aparentemente antagónicos: começo por me identificar com um contexto mais Erudito do saber, sem dúvida trazido da minha própria formação em Arquitectura. No entanto, no desenhar desta proposta de trabalho, esse contexto erudito resumiu-se sempre a um contacto mais com os meus próprios colegas de curso do que propriamente o Arquitecto já formado e com anos de experiência que se manifestam num saber que é desde logo menos viciado nas influências a que todos estamos sujeitos. Quero com isto dizer que me fazia impressão a admiração pelos Modelos antigos da nossa Arquitectura Popular paralelamente ao repúdio dos modelos actuais, que se assumia serem descaracterizados e completamente desligados do contexto físico e ideológico em que se inserem. Este tipo de abordagem da questão, julgava eu ser resultado de uma inversão do conceito de Típico por parte dos meus colegas, em que mais facilmente se assumia como belo e definidor de uma cultura em particular aquilo que desde logo se assumia como mais afastado da nossa própria cultura. Numa palavra, diferente. Como se apenas ao programa comunitário das “Aldeias Históricas” se conseguisse atribuir valor... Aos modelos mais actuais que constituíam já parte da nossa paisagem, renegava-se pura e simplesmente a sua importância, facto que se devia, mais do que tudo, a uma mera apreciação da sua Imagem.

O outro campo do saber a que me refiro, no início do parágrafo anterior, reporta-se, senão a um saber Popular, pelo menos a um conhecimento que é exterior à própria temática da Arquitectura. Ou, seja, às pessoas da minha terra de origem, às suas aspirações e desejos no conceber de uma casa nova. Mais do que pretender caricaturar a casa desejada, interessava-me verificar a pertinência dessas mesmas propostas actuais da arquitectura comum, no sentido de testar a sua relação com o habitar actual: se de facto constituíam algo de desadaptado ao viver actual, ou pelo contrário, correspondiam às aspirações de quem as habita, tal como os modelos anteriores o haviam feito. De uma maneira mais directa, testar os meus próprios preconceitos no avaliar da arquitectura, nascidos de uma formação dita “erudita”...

METODOLOGIA

Da observação dos modelos decorreu a demarcação física do campo de estudo: de facto tinha de me delimitar o mais possível, reportando-me aos casos que pudessem de forma mais precisa significar o lugar. De entre os modelos á disposição, optei desde o início por estabelecer a procura, não em aglomerados, mas em casas que se estabelecessem ao longo de estradas cuja importância (pelo tipo de ligação que

propunham) pudesse encerrar uma motivação para a implantação do modelo. Tentei deste modo estabelecer outro tipo de suporte à habitação que não fosse um povoado ou aldeia, dado que achava que, mesmo dispersa, a habitação encontrava desta maneira outro tipo de agregação que não o mais comum nos estudos já efectuados (embora as situações análogas de casas dispersas sejam correntes). Assim, da vila da Benedita, percorri os seus caminhos de saída mais importantes (na ligação com cidades ou vilas de valor estratégico, como Alcobaça ou Caldas da Rainha), embora em termos de registo puramente fotográfico tenha expandido o campo de trabalho para situações mais distantes, de modo a tentar estabelecer uma ideia de continuidade da presença do modelo (Marinha Grande, Leiria, Foz do Arelho).

O modelo considerado para efeitos de estudo consistiu na casa de características unifamiliares, de apenas um piso, cujo crescimento conseqüente se regresse pelos mesmos princípios. Outros exemplos havia de casas “elevadas” sobre lagares, por exemplo, mas que foram postos de lado por se considerar que havia que estabelecer um limite muito preciso no Tipo de elementos a estudar, caso contrário correr-se-ia o risco de cair numa situação em que a diversidade dos modelos impediria um estudo concreto dos mesmos. Mesmo aquelas que por um motivo ou outro haviam adicionado um piso para cima foram postos de lado, dado que a introdução de uma escada de acesso ao piso superior é uma temática que em si altera completamente os dados do problema. No entanto, penso ter centrado o estudo nos modelos que de forma mais directa definem a constante do Lugar, mesmo que este possua outras variantes cuja importância não é negada. Quando iniciei o trabalho, pensava focar duas situações distintas: os modelos mais antigos, através das quais definiria um Tipo, e as casas actuais, aparentemente desligadas dos modelos precedentes, mas onde tentaria estabelecer uma suposta continuidade. Contudo, e até pela impossibilidade que consistia a datação precisa dos modelos (são raros os registos existentes sobre estas construções), a procura acabou por se revelar conseqüente dos modelos disponíveis para Levantamento. Não se pode contudo falar num prejuízo para este, dado que a recolha acabou por se revelar abrangente, tanto em termos de período temporal, como de modelos. Disposto a “desacreditar-me” a mim próprio, parto com o pressuposto de que quero estabelecer, antes de tudo, uma continuidade, na medida em que pretendo analisar diversos casos de estudo, de épocas diferenciadas (sem que haja preocupação em definir períodos temporais precisos), de modo a que uma constante possa ser encontrada (ou não...).

No entanto, o modo como me devia reger para definir esse Tipo era uma questão a ser clarificada antes do início do Levantamento dos casos de análise, pelo que me vi na necessidade de clarificar determinados parâmetros directamente ligados ao tema debatido: o aprofundamento teórico passou pela revisão dos anteriores estudos que se propuseram a descobrir uma especificidade da Arquitectura em Portugal, ou pelo contrário, mais centrada em regiões com características específicas. Aqui, a finalidade era óbvia: definir os limites da influência do meu próprio trabalho, no sentido em que este tanto podia ser uma manifestação local, como mais abrangente na sua área de influência, no modo como se define Património... que foi a temática abordada de seguida. A definição dos seus contextos passou por uma caracterização da evolução histórica dos parâmetros através dos quais o termo Património se definiu, para versar no final na abrangência actual do seu significado no domínio exclusivo da actividade do arquitecto.

Estabelecendo-se este trabalho desde o início como a procura de um Tipo (e a sua permanência na actualidade), procedeu-se de seguida a uma análise que clarificasse os pressupostos através dos quais a Pesquisa Tipológica se regesse, não só no sentido em que procurava fundamentar o meu trabalho, como de igual modo estivesse consciente da validade dos seus resultados numa aplicação prática. A busca de um exemplo que explorasse este tema revelou-se portanto tão necessária como directa, por incidir sobre o trabalho que tinha vindo a desenvolver durante o meu período de estágio. Por fim, e no seguimento do que já foi adiantado, quis testar a validade da Imagem num estudo destas características, por considerar precisamente que este era um dado que viciava a avaliação até então produzida dos modelos de habitação com os quais tinha estado em contacto: não só os originários num passado distante, aos quais o termo “Vernacular” se aplicava, mas igualmente naqueles que produzidos num período recente, pareciam constituir um desvio face ao contexto em que se inseriam. Nesta categoria cabiam não só as casas actuais resultantes de um processo de construção sem a intervenção de um Arquitecto, como também aquelas pertença de um grupo específico que saiu do país em busca de melhores condições de vida: os Emigrantes.

Estabelecidos os parâmetros, partiu-se então para o trabalho de campo onde se pretendeu constituir um registo de diversos casos na região: como já foi adiantado, numa primeira fase procedeu-se apenas a um Levantamento Fotográfico,

onde se procurava demonstrar a abrangência do Modelo (ampliando o campo de trabalho), e só depois partir para uma situação específica, com limites precisos (a vila da Benedita e as vias de saída da mesma), de onde se tentariam extrair as plantas dos casos de estudo... o que se revelou numa tarefa complexa: mais uma vez, o acesso aos modelos restringiu-se aos que era possível aceder, e mesmo dentro destes, nos exemplos mais antigos, o seu estado de ruína deixou em aberto algumas questões formais, impossíveis de verificar ou confirmar.

Decorrente do Levantamento, os casos de estudo (em número de oito) foram alvo de uma análise, algo exaustiva, em que se procedeu ao apontamento das suas características mais marcantes, bem como a uma tentativa de justificar as mesmas, consoante a informação fornecida pelas condições topográficas ou sociológicas que originaram os modelos. Como sistematização do trabalho, procedeu-se inclusive à elaboração de dois esquemas: o primeiro através da Forma da casa (tentando estabelecer-se o seu processo evolutivo), e o segundo tendo como dominante o esquema distributivo da mesma.

CONCLUSÃO

A conclusão extraída deste percurso, tal como foi dito, não se resumiu à “descoberta” do Tipo. Tentou-se igualmente estabelecer qual o momento em que se procedeu ao seu abandono, bem como as motivações para o fazer. Do mesmo modo, a adopção do “novo” Tipo foi explorada, tanto na sua origem como na permanência nos modelos actuais da casa “comum”: se correspondia de facto às aspirações de quem habita a “nova” casa, ou se pelo contrário, não estava de acordo com os modos e os hábitos ancestrais da população. Decorrente disto, testou-se a possibilidade do Tipo da Casa Rural da Benedita ainda consistir numa proposta válida, ou se pelo contrário, a sua morte já havia sido decretada quando se procedeu à substituição de um Tipo por outro.

Dos conhecimentos extraídos deste trabalho, não se pretendeu constituir um tratado, dado que não só o tempo, como as características inerentes a uma Prova Final impediam que o conhecimento pretendido fosse total. O título, de facto, diz tudo: “Alguns aspectos da transformação da Casa Rural da região de Alcobaça”, em que desde cedo se demonstra a noção de ser apenas possível uma pequena aproximação à temática, dado que muitos outros campos ficaram por preencher (e outros Tipos por definir).

DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS

OS ESTUDOS PRECEDENTES

O INQUÉRITO À ARQUITECTURA POPULAR PORTUGUESA

A pertinência de um estudo com estas características não é de todo discutível, independentemente da circunstância teórica que fundamenta a época em que se faz. Simplesmente já se assume a importância que constitui um registo deste género, pelo seu valor memorial.

No entanto, outras razões existem que assumem um valor redobrado quando vistas à luz de circunstâncias mais amplas do que o discurso arquitectónico. O levantamento apresentado pela mão de Keil do Amaral remete-se para este caso, ao descobrir outras amplitudes para a área de influência do trabalho por si idealizado.

O ENQUADRAMENTO SOCIOCULTURAL DA OBRA

No entanto, a motivação pela qual é apresentado este registo começa precisamente por fazer menção ao estatuto de memória que este trabalho pretende representar, pelo acelerado processo de “desenvolvimento”, ou simplesmente descaracterização que o país vinha na altura a sofrer: quer pela desertificação infligida pelos fluxos de migração, quer pela Guerra no Ultramar. Do mesmo modo, o atractivo que constituíam as cidades para uma população vinda de raízes muito subdesenvolvidas não era de desprezar. Assim, seja por este ou aquele motivo, a ideia que circulava era a de que “*este inquérito foi feito no último momento possível*”, dado que os exemplos sobre os quais se baseia estavam nesse preciso momento a desaparecer.

A elaboração deste trabalho definiu-se à partida como “urgente”, embora, mais do que um estado temporal preciso, os resultados obtidos a partir da documentação obtida seriam demonstrativos do culminar em determinado período de um processo evolutivo cujo início se teria dado em tempos já imemoriais, o que não deixa de ser assumido por Keil do Amaral no prefácio da segunda edição:

“(pretende-se) evidenciar as relações do Homem com o seu meio, na formulação de arquitecturas como sequências de processos de construir largamente depurado, que têm que ver com situações concretas bem definidas (...)”

Contudo, no período que se reporta o meu trabalho (no pós 25 de Abril), seria perfeitamente assumível que um estudo

Mercado, Leiria – in “Arquitectura Popular em Portugal”

tipológico, baseado na procura e documentação de modelos com vista a procurar a expressão arquitectónica própria de uma cultura seria do mesmo modo possível. Mesmo sendo esta uma posição discutível, é sobre ela que pretende versar o Trabalho Final que daqui vai decorrer: quais os processos pelos quais podemos defender a permanência da arquitectura dita “popular”: se pela imagem que é transmitida pela análise superficial do modelo, ou se pelo contrário, existe alguma ordem subjacente a este que possa ser mais definidor desse mesmo modelo. E caso possa ser defendida a existência de um Tipo contido pelo modelo, se através dos modelos actuais da arquitectura de expressão popular ele ainda subsiste.

No entanto, tal como hoje se assume que, em determinada altura, possa ter havido uma descaracterização da Arquitectura Popular, através da recolha de uma Imagem dissonante para com o panorama assumido como pertencente ao “povo”, é compreensível que tal tenha estado na génese da ideia de “urgência”, o que aliás é amplamente defendido no decorrer do trabalho. Nomeadamente na crise de nacionalismo gerada pelo Ultimatum Inglês, que gerou um exacerbamento do sentimento de “ser português”, manifestada nas mais variadas expressões da cultura nacional. A arquitectura, como não podia deixar de ser, sofre com essa ideia corrente, através de uma pretensa idealização do protótipo da “Casa Portuguesa” que se assumiria como contendor de todas as características superficiais que a identificariam. A ideia foi amplamente defendida segundo vários níveis, quer pela própria actividade de Raul Lino (mais conhecido), quer pela própria posição ideológica do Estado Novo, que ao mesmo tempo que pretende uma imagem impositiva para os edifícios de cariz público (como demonstração de poder da “Pátria, Deus e...”), relega um carácter mais humilde para o domínio da “Família”... mantendo contudo a uniformidade na imagem (outra vez a Pátria...). Assim, seja pelos processos evolutivos associados à própria população, quer pela postura ideológica das elites, estavam assim criadas as supostas condições de urgência necessárias para a realização deste documento.

ARQUITECTURA POPULAR “VERSUS” ERUDITA

Levanta-se deste modo outra questão pertinente no âmbito da própria significação da Arquitectura enquanto actividade erudita: no momento em que se pretende criar também uma reacção à própria Arquitectura Internacional, esta assumidamente contrária às especificidades locais, deseja-se uma aproximação aos valores “populares” como modo de iniciar um novo processo inerente à própria actividade arquitectónica, que visa diminuir a distância entre o contexto

Ponte de Rol – in “Arquitectura popular em Portugal”

popular e erudito. Porque, enquanto discurso e campo de actividade, estas sempre se distinguiram no decorrer do tempo, ainda que, tal como é adiantado no prefácio da primeira edição, a arquitectura erudita nunca foi imune “às expressões locais”, ao mesmo tempo que as arquitecturas populares se “enobreceram” com elementos da erudita:

- Parte da questão poderia residir em definir os limites de cada uma das expressões: onde acaba a arquitectura popular e começa a erudita, se é apenas o carácter Utilitário da primeira que se subjeta à Significação da segunda, lendo-se no decorrer do próprio trabalho que tal foi um domínio sobre o qual a reflexão foi deixada ao critério das várias equipas criadas para a exploração de territórios específicos: se a equipa responsável pelo Minho/Grande Porto assumiu como integrante do estudo as casas senhoriais minhotas (utilitária, mas ainda assim com uma matriz tipológica aparentemente erudita), o mesmo não aconteceu nas outras áreas de estudo. Neste caso em particular, muitas podem ser as posturas que tornam defensável este facto, como a já demonstrada susceptibilidade de um ou outro grau de saber às influências exteriores a si mesmo. Daí que se possa invocar a própria dúvida em classificar determinada obra como “erudita” de influências locais, ou popular de tendência “nobre”... No entanto, como a finalidade do trabalho a que me proponho passa pelo estudo dos modelos que definem uma Constante, esta assume a sua importância pela recorrência com que se manifesta, sendo que o domínio do saber a que se reporta não constitui um ponto fundamental para um estudo Tipológico.

- A outra parte desta mesma questão é o definir do carácter desta nova atitude, já que supostamente a aproximação entre os dois campos de saber nunca tinha sido tão próxima como agora, em que se tenta recuperar os valores de uma arquitectura inequivocamente popular, relativamente distante da problemática avançada no parágrafo anterior. O facto é que os responsáveis pela idealização desta atitude, como reacção à ideologia imposta por um regime político, e certas facções de uma “elite” cultural, assumem um dever de retomar o discurso arquitectónico popular cujos responsáveis mais directos (a própria população) já não tem hipóteses de fazer. Mais do que produzir uma aproximação entre os domínios popular e erudito, este será talvez o testemunho de que essa separação existe, dado que, ao invés de um processo enraizado (como creio que seja, e pretendo verificar), a casa, não portuguesa, mas de expressão regional, exige para a sua idealização uma procura e sistematização do saber que são estranhas ao processo em si. Não se pretende com isto tornar inglorio todo o trabalho

Zé Povinho – in “Lello Universal” (Edição de 1973)

efectuado neste campo, seja por esta obra em particular, ou todo o trabalho desenvolvido por numerosos arquitectos sobre o tema de integração ou continuidade: este, mais do que nunca, pelas influências impostas pelos fenómenos de globalização (pela partilha de informação), é mais do que pertinente, necessário, na descoberta de uma expressão, seja arquitectónica ou no domínio de qualquer outro saber, que nasce de condicionantes muito precisos (sejam eles ideológicos ou práticos), e que mantêm a sua actualidade na resposta que consistem diversos problemas inerentes à projectação arquitectónica, nomeadamente. Assim, a finalidade deste discurso, é, antes de mais, a clarificação de uma posição assumida, na forma de uma interpretação que é, acima de tudo, pessoal. Será aqui que, antes de mais, reside a característica base que corresponde a uma cultura chamada de erudita: não obstante a informação a que se pode ter acesso, e á sistematização que dela se possa fazer, é na expressão do indivíduo que a obra se materializa. Não se quer com isto dizer que um arquitecto será incapaz apenas de um registo que ultrapasse o autismo da sua intervenção: isso seria pôr em causa a própria existência da actividade do arquitecto no campo de saber a que se reporta este livro, uma vez que seria dizer que o percurso normal da arquitectura popular, ontem como hoje, tem na sua própria evolução a razão de ser, não precisando por isso de levantamentos ou estudos tipológicos para que algo seja descoberto ou continuado.

O INTERESSE PELO POPULAR COMO REACÇÃO AO MODERNO

Moinho de Vento, arredores de Mafra – modelo semelhante ao da Serra dos Candeeiros, perto de Alcobaça

Assim sendo, não é difícil assumir que na origem ideológica desta suposta aproximação para com o domínio popular da arquitectura nasçam de pressupostos românticos, porque precisamente surge já no rescaldo de um Movimento Internacional que chamava a si os atributos essencialmente da razão para tornar defensáveis a sua internacionalização. A “redescoberta” do rural, ainda mais importante no sentido em que se assume, mais do que meramente contemplativa, interventiva (porque se pretende fazer uso dos princípios daí retirados), começa, como todos os movimentos reactivos, precisamente num excesso, demonstrada através da “romantização” da própria forma da casa, em que a sua depuração formal e constituição por blocos é elogiada mais como intencional do que por ser um fatalismo decorrente de uma falta de meios que obriga a uma construção faseada, por exemplo. A não ser que seja intenção não se fazer aquilo que não se pode... Talvez esteja a ser excessivamente cáustico (por reacção...), mas acho que simplesmente tanto na depuração como no excesso, tal posição pode sempre ser assumida por quem a faz, até porque em questões de gosto

Vila Chã de Ourique – in “Arquitectura Popular em Portugal”

raramente se tem domínio. E também porque se a arquitectura é um registo individual, então a emoção é o que de mais pessoal existe. Mesmo quem se assume como, acima de tudo, racionalista, não pode negar que no campo das formas puras encontra um prazer que só pode ser explicado à luz da emoção.

No entanto, o tal “excesso” é também visível no modo como certas descrições são feitas, em que facilmente se cai por vezes num discurso em que, fugindo à objectividade, se enumeram as várias dificuldades a que o povo se encontra sujeito, à precariedade das suas condições, na “*habituação ao desconforto e à desbeleza*” (habituação será um termo abusivo, pois implicava terem conhecido outras condições que nunca tiveram...). Tal poderá sem dúvida atribuir-se ao duplo objectivo patente nesta obra, em que também se procurava denunciar a posição subdesenvolvida de Portugal (notável, quando o “cliente” era o primeiro defensor do “jardim à beira-mar plantado”).

Esta mais não será do que uma característica inerente ao próprio tipo de trabalho que se pretendeu fazer. Se realmente se assumirem como pessoais as possíveis ilações retiradas dos elementos apresentados, é fácil concluir, que numa primeira abordagem ao tema da Arquitectura Tradicional, o objectivo passe quase exclusivamente pelo apresentar dos modelos seleccionados, pela sua “redescoberta”, na medida em que se deixa o campo aberto para que individualmente se prossiga o trabalho de uma análise tipológica que explore mais profundamente os temas avançados. Embora exista uma certa procura neste campo, o modo como o próprio trabalho foi desenvolvido, através de numerosas equipas que individualmente procederam à pesquisa em regiões previamente delimitadas, impedia que uma unidade fosse procurada no modo como a informação foi sistematizada. Mais do que um defeito, quase que surge como que mais uma reacção à própria teoria subjacente ao Estilo Internacional, na medida em que se valoriza a componente pessoal na interpretação dos documentos elaborados (ao invés de promover um “glossário...”), sem que no entanto essa individualização chegue muito mais além do que a recolha. De facto (e sem que o termo apareça como depreciativo), pode-se afirmar que o tema, nos moldes como foi idealizado, se esgota precisamente neste ponto, constituindo, antes de mais, um mote para algo que busca continuação.

Arrepiado – in “Arquitectura Popular em Portugal”

Dado o distanciamento temporal face às condicionantes políticas e ideológicas que estiveram na génese

do “Inquérito à Arquitectura Popular”, o espírito crítico com que foi interpretado pareceu reduzir a importância deste documento. No entanto, esta surge redobrada após a conclusão desta análise, uma vez que todos os comentários produzidos não fizeram mais do que tornar óbvias as riquezas subjacentes, a que aliás se fez alusão ainda nos primeiros parágrafos: a amplitude que atinge o discurso defendido torna este livro em algo que extravasa o mero conteúdo arquitectónico: é igualmente um reflexo do contexto socioeconómico em que se insere, que torna óbvio através dos movimentos reactivos que pretende gerar. Mesmo antes da pesquisa que encerra, do modo como se produz, e o documento que constitui, é o momento em que é idealizado que torna mais rica a sua idealização e concepção.

A CASA PORTUGUESA E A OBRA DE RAUL LINO

O “SER PORTUGUÊS” COMO IDEAL ROMÂNTICO

“Casa Portuguesa” – in “Lello Universal” (Edição de 1973, ainda antes do 25 de Abril, portanto)

A ideia de uma casa Portuguesa, decorrente de um orgulho ferido através do Ultimatum Inglês (através do qual foi posta em causa a soberania da nação), nasce indirectamente da ideia de se poder constituir um passado histórico que identificasse o país. Esse passado, mais do que propriamente real, pretendia ser uma espécie de exacerbação daquilo que se assumia como “nosso”, na construção de um “background” que pudesse ser sinónimo de orgulho. O pressuposto perseguido por esta dominante de pensamento romântica achava sobretudo que o problema se colocava a nível da imagem transmitida por aquilo que era assumido como “tradicional” ou “pitoresco”, sendo que por isso bastaria fazer a recolção dos elementos que caracterizariam essa imagem para se obter um resultado que perpetuaria a arquitectura tradicional.

No entanto, a subversão do tema inicia-se precisamente através destes princípios básicos, em que através do superficial se pretende constituir a ideia subjacente a toda a actividade arquitectónica. Mais do que uma ideia de fachadismo, existe algo de anterior que é válido não só para uma disciplina em particular, mas também para valores mais gerais, como será a própria ética, que, a existir, impede uma atitude que é hipócrita, pois tenta representar um papel que não é de facto o seu. Sem querer ser redutor no papel da Imagem na problemática projectual, nem tão pouco cair em pressupostos funcionalistas que defendem abertamente uma estreita relação entre alçado e interior, existe um fundo de verdade que é subjacente também à própria actividade arquitectónica, e que diz respeito ao facto daquilo que se está a “dizer” não corresponder ao que efectivamente se “pensa”, o que aliás é abertamente defendido no decorrer do texto, em que se chega a definir esta posição romântica como “mentirosa”.

“Casa Portuguesa” – Foz do Arelho

Segundo Sérgio Fernandez, essa “mentira” é mantida segundo o próprio conceito de arte defendido pelos românticos, em que se pretendia fazer crer que os pressupostos pelos quais se define o contexto artístico se encontravam desde à muito definidos pelas intervenções realizadas no decorrer do tempo, e que o modernismo mais não fazia do que destruir essa imagem (porque é de imagem que falamos), dado que subvertia códigos que à priori se consideravam imutáveis. No entanto, à luz do conhecimento actual, mais do que tentar definir arte como decorrente de pressupostos estáticos (porque

“Casa Portuguesa” – perspectiva interior e técnica construtiva – in “Lello Universal (Edição de 1973)

Casa Portuguesa – Benedita – tendo sofrido obras recentemente, perdeu algumas das características que a identificavam com o modelo na sua origem, como as persianas verdes.

tal depende dos pressupostos que se assumirem, em que por exemplo, o Significado é coisa que nunca esteve ausente de qualquer obra, sendo por isso permanente), o erro ocorre quando se pretende assumi-los pelo “aspecto” que têm:

“As formas arquitectónicas resultam das condições impostas ao material pela função que é obrigado a desempenhar, e o espírito próprio daquele que age sobre o próprio material”

Sérgio Fernandez, in “O Problema da Casa Portuguesa”

Aqui reside o cerne da questão, em que se assume, de forma indirecta, que o material e a técnica são coisas mutáveis, e de que haverá outro princípio que rege o contexto de ordem artística, e que se materializa, de forma indiscutível, pelo Autor enquanto Indivíduo. Partindo do contexto ideológico patente nos dias de hoje, em que mais do que Movimentos, se reconhecem Artistas, nunca se podia referenciar que o trabalho de Álvaro Siza é eminentemente barroco no modo como faz suceder os espaços, e como os caracteriza, dado que a Imagem directa desmente esse pressuposto.

A ideia a reter não é contudo a de que a Imagem é simplesmente um acto gratuito, mas sim de que representa um papel importante: Siza faz uso de elementos que remetem para a arquitectura popular, não pretendendo assumir por aí a consistência ideológica da sua obra, mas antes uma referência que permite descodificá-la. Ou seja, a Imagem não constituirá em si a Ideia, mas sim a comunicação da mesma. Assim, pelo termo “Imagem directa” usado atrás tentou caracterizar-se a superficialidade da sua abordagem, não pura e simplesmente o facto dela se fazer uso...

... o que de resto é outro dos pontos discutíveis nos pressupostos românticos: grande parte do trabalho do levantamento patente na “Arquitectura Tradicional Portuguesa” centrou-se na desmistificação da ideia de unidade nacional na mesma, levando ao reconhecimento da sua especificidade entre regiões. Assim, para além do pressuposto discutível do uso da imagem, levanta-se outro, igualmente frágil, que é o modo como é feito esse uso: através de uma recolção de elementos que deste modo surgem descontextualizados, porque se ignora que a sua proveniência como definidora da sua razão de ser, na composição de um objecto que, afinal, não pertence a lado nenhum (ao contrário do que se pretendia fazer crer).

Casa Portuguesa – planta – in “Lello Universal” (Edição de 1973)

É deste modo que fica esclarecida a utilidade da História no discurso arquitectónico: desmistificada a Imagem, fica o Significado, prático ou sensorial, que ainda mantém a sua pertinência actualmente. Traduz-se, nas próprias palavras de Sérgio Fernandez, como “auxiliar, e não uma obsessão”, ainda mais no próprio contexto da arquitectura tradicional, e nas formas de intervir daí decorrentes, que não passam obviamente pelo trabalho nascido dos pressupostos românticos, e tão pouco pelo efectivado no âmbito do modernismo:

“ As casas de hoje terão de nascer entre nós, representar as nossas necessidades... exige soluções bem diferentes das conseguidas até agora pela arquitectura portuguesa”

Sérgio Fernandez, in “O Problema da Casa Portuguesa”

A IDENTIFICAÇÃO ENTRE GRUPO E INDIVÍDUO

Antes de iniciar a temática da obra de Raul Lino, importa clarificar uma posição que penso estar no cerne desta e de outras questões e que passam pela tentativa do indivíduo de justificar e de se auto-justificar perante os mais diversos contextos em que o mesmo indivíduo se insere. Apesar de confuso, com isto pretendo fazer alusão ao seguinte: a dialéctica entre o que se É, e o que se pretende SER, sem que se possa definir à priori que qualquer um destes pressupostos (ser, e querer ser) tenha em si alguma conotação pejorativa. Na origem de toda esta questão existe, obviamente, toda uma carga sociológica que adverte a toda a entidade humana a pertencer a este ou aquele grupo, a identificar-se com os seus pressupostos, e a constituir-se como seguidor dos mesmos. Mesmo que intrinsecamente (e inconscientemente) se adoptem posições e expressões que desafiem essa continuidade. A questão aqui não passa pela pertinência desta ou daquela posição, da validade deste ou daquele saber, da dominância deste ou daquele grupo: cinge-se, abertamente, à evidência incontornável de que existem várias posições, e ao modo como se produzem as escolhas. Trata-se, portanto, de uma questão de Ética, no modo como se assume a identificação para com determinado grupo.

Toda esta divagação pode parecer despropositada, mas é já de si antiga, no modo como me surgiu enquanto frequentava a disciplina de Espaço Habitável e Formas de Residência no meu 3º ano da faculdade. No seguimento de uma série de aulas que se destinavam a apresentar várias formas de conceber a função habitar, um dos intervenientes apresenta uma obra de Habitação Social cujos conteúdos vai

apresentando: nasce, na sua implantação e desenvolvimento, de uma ideia trazida de uma Instalação, em que vários blocos monolíticos se dispunham paralelamente, criando espaços entre eles que acolhiam os acessos (comuns a dois blocos), ou apenas um vazio. Mais adiante, é introduzida a ideia de que com isto se pretendeu recuperar a “ilha” do Porto, através do espaço intersticial resultante entre blocos, e do carácter por ele assumido... quando se admitiu à partida um pressuposto eminentemente formalista. A questão aqui, como é óbvio, não passa por assumir um pressuposto como mais válido do que o outro: o facto da Arte poder ser algo que se define através de significado, sendo este, antes de tudo, pessoal, foi uma temática já debatida. A própria concepção de uma Arquitectura em que o prazer da forma surja como o pressuposto mais marcante também não constitui em si um erro, na medida em que corresponde às expectativas de certos grupos que assim se identificam (deixando, é claro, a ressalva de que a liberdade de uns começa onde a dos outros acaba). A questão passa pela Identificação com o Grupo a que se pertence, em vez daquele a que se quer pertencer, que assume o Contexto como capaz de resolver problemas actuais: a Faculdade de Arquitectura do Porto.

O DISCURSO E A OBRA DE RAUL LINO

Casa dos Patudos, Alpiarça
(Raul Lino, 1904)

A razão de todo este prelúdio prende-se precisamente na tentativa patente de justificação por parte Raul Lino, cujo real esforço acabou por se apagar da memória, ou pelo menos do debate, nas propostas patentes na temática de habitar (segundo o próprio Alves Costa). O percurso teórico empreendido no sentido de tornar óbvia uma escolha decorativista tornou-se na marca mais evidente do seu trabalho, quando muito mais havia a destacar, sem que contudo se possa afirmar que mesmo assim tenha sido bem conseguida essa justificação, em muitos casos coxa e trôpega no delinear de uma coerência que nunca ficou marcada. E desse modo, talvez, só assim tenha sido possível a consequência visível desse facto, que mais não foi o adoptar unanime dessa linguagem dita pitoresca por colegas de profissão e do próprio regime político, dado que a sustentação teórica mais não pedia, segundo o “mestre”, do que justificações românticas para se valerem...

De muitas falhas padece a sustentação teórica de Raul Lino, em muitos casos demarcadas pelo seu próprio trabalho: mais do que o próprio excesso de decoração que pode ser apontado precisamente à luz de um conhecimento que é o actual (porque influenciado pelo minimalismo vigente), questiona-se a própria essência da busca efectuada. Porque

Projecto para o Pavilhão Português na Exposição Universal de Paris (Raul Lino, 1900)

na aparente impossibilidade de se reconhecer uma casa Portuguesa, recuperam-se elementos de todas elas (das casas em território português), para a obtenção de uma imagem que simbolize precisamente o que se pensa não existir... o projecto de Raul Lino para a exposição internacional de Paris é precisamente por ele definido como *“inspirado em estilos portugueses de várias épocas”*(e por si classificado de *“arrojado”*, ou seja, diferente de algo comum), expressão que encerra em si não só o ignorar de um distanciamento que é físico, mas também temporal. Porque de facto, a construção de imagens ideais também sempre foi um dos pressupostos primeiros de uma arquitectura que se quer erudita, quer numa base eminentemente prática, quer sobre um contexto teórico (bastando para isso fazer referência às tentativas de criar modelos idealizados da primeira habitação do Homem, na tentativa de criar o tipo presente na génese de toda a arquitectura). No entanto, o erro ocorre quando se pretende fazer assumir essa idealização pelo real, em que pela coisa nova se faz basear todo um percurso histórico: *“esta casa, que nunca existiu, é a raiz de toda a história que já se passou”*.

É claro que tudo isto é o culminar de um percurso, em que diversos condicionalismos se foram agregando na construção de uma imagem, que era a que mais correspondia à necessidade sociológica do momento vivido: já se falou em textos anteriores que o *“portuguesismo imagético”* exacerbado da casa de Raul Lino correspondia à materialização do orgulho ferido pelo Ultimatum Inglês. E que do mesmo modo a ilusão criada de um *“jardim à beira mar plantado”* pelo carácter campestre da *“casinha”* correspondia aos ensejos de *“marketing”* do regime político vigente. No entanto, outros esforços foram sendo feitos, outros caminhos ponderados (e também esquecidos pelos condicionalismos acima descritos): o da investigação, encetada pelo etnólogo Henrique das Neves, circunscrita à Beira Alta e Trás-os-Montes, que considerava possível o *“reaportuguesamento”* da casa através, precisamente da descoberta do *“tipo português de Habitação”* (se pela imagem ou não, tal não é explícito, mas fundamenta essa procura num limite físico determinado: reconhece a especificidade do lugar). Mais à frente, Rocha Peixoto duvida da possibilidade de se determinar essa generalidade que é a Casa Portuguesa, dizendo para o efeito:

“(...) A habitação entre nós é, pois, uma consequência da adaptação às várias circunstâncias naturais e sociais que a condicionam(...)”

Tornando possíveis dois caminhos (existe; não existe), Raul Lino torna-se pois no representante da facção criada no finais do século XIX que acha possível essa casa imaginada, fundamentada portanto num *“optimismo pouco crítico”*, nas palavras de Irene Ribeiro, que aliás define o arquitecto não só como demonstrativo do efeito dessa mesma facção, mas igualmente na causa. Deste modo, “exposta” a inexistência do Tipo, trabalha-se na idealização de vários Modelos que o definam. E Lino trabalha segundo duas frentes: a mais visível, respeitante à imagem da mesma, à recollecção de elementos decorativos, e à sua justaposição (tendo como referência uma fronteira que é o limite político do território), mas também a nível de espaço e implantação, para os quais toma como referência Tipos específicos, portanto menos abrangentes do que no capítulo da decoração. Ou seja, já depois da sua formação na Alemanha (génese dos seus pressuposto românticos), enceta uma viagem que o leva até Marrocos, passando pelo Alentejo, local onde assumidamente se reconhece impressionado pelos ambientes criados pela arquitectura local, e que rapidamente são recuperados na definição de uma arquitectura que é sua: confrontos de luz e sombra, espaços intimistas e resguardados dos olhares indiscretos (tanto interiores como exteriores), desenvolvimento organicista da habitação no terreno (num conjunto de características assumidas por Alves Costa como a ressaltar na sua obra). Efeitos conhecidos e com origens precisas, geográfica como ideologicamente, que mais não fazem, ao fim e ao cabo, do que afirmar precisamente essa especificidade regional que o próprio negava. Sabe, portanto, reconhecer um Tipo, atribuir-lhe paternidade e dele fazer uso, materializado em atmosferas com carácter... apenas se reconhecendo uma quebra qualitativa nestes parâmetros quando *“a clientela urbana lhe retira a possibilidade de aprofundar as suas pesquisas: induz à banalização da imagem que dele se tem.”* (A. Alves Costa), atitude reconhecida igualmente por Irene Ribeiro, quando refere a Casa Ricardo Severo (Porto) como *“fazendo uso apenas da sua imagem exterior”*.

Casa Ricardo Severo, Porto (Raul Lino, 1904)

É portanto notório que todo o seu discurso se oriente precisamente em desmentir o óbvio, ainda que indirectamente: não fazendo precisamente referência a esse facto. É aliás sabido que, embora se tenha assumido como apoiante do levantamento efectuado no âmbito da obra *“Arquitectura Popular Portuguesa”*, acerca dos resultados nunca se pronunciou, porque obviamente desmentiam os pressupostos por si defendidos, evoluindo inclusive para uma depuração formal que era antagónica à sua própria posição. Vê-se portanto desmentido sob duas frentes: não só a Casa

Estudos de Raul Lino para:
- "Casita no Ribatejo"
- "Casa na Serra do Caramulo"
- "Casa no Sul"
in "Casas Portuguesas", 1933

Portuguesa não é possível, (existindo sim uma especificidade que é geograficamente delimitada, e não politicamente), nem tão pouco o seria fazendo recurso à suposta decoração infligida à forma.

Independentemente da raiz política que origina semelhante movimento (sem dúvida discutível no caso em questão), a construção de uma imagem que identifique um grupo sempre foi, de tempos a tempos, uma posição procurada e assumida por aqueles que assim o entenderam, na medida em que se pretendia suplantar um culto preexistente. Se procurarmos um exemplo, o cristianismo assim o fez no início, por justaposição ao legado romano existente, através da destruição dos exemplares que ainda permaneciam, mas também recuperando alguns modelos cujo tipo se prestava à liturgia definida (como sejam as basílicas romanas cujo percurso correspondia aos pressupostos pretendidos, por exemplo). No entanto a situação não é, de todo, análoga, pois não se pretendeu reinventar a História de uma forma conveniente: à uma clara necessidade de afirmação, mas assumida e de algo que é "novo", que não pretende que o passado seja modificado de modo a criar uma amplitude histórica que extravase os limites existentes... pelo menos directamente, dado que, destruindo o legado existente, se corta pela raiz a base da permanência de uma cultura, e consequentemente, a sua memória. Assim criam-se um limite que distingue um anterior período de Trevas, de modo a assinalar o momento em que se fez Luz... A casa Portuguesa de Raul Lino não pretende de modo nenhum que esse limite exista, antes prefere que se imagine uma continuidade que não é de todo evidente, nem que para tal se tenha de fazer acreditar que aquela sempre foi a Imagem que povoou o nosso conhecimento... a "ideia" teve-a George Orwell anos depois, quando no final da Segunda Guerra Mundial imagina uma sociedade futura em que o pensamento dominante (o famoso "Big Brother"), não se inibe de modificar o passado de modo a criar uma memória artificial cheia de glórias passadas nas quais sustentasse o futuro. A analogia é mais que evidente, tanto mais que o sistema político vigente na obra de Orwell pretendeu criar uma situação em que, quer pelas circunstâncias do presente, quer pelas do passado, a nacionalidade do estado nunca tivesse sido posta em causa... como o foi em Portugal, pelo orgulho ferido resultante do Ultimatum Inglês.

Não se pretende deste modo classificar Raul Lino de "Arquitecto do Regime", mas simplesmente o risco envolvido pela posição assumida de fazer corresponder uma imagem

Vitral da Casa do Cipreste, Sintra (Raul Lino, 1912)

idealizada a uma situação real. Já referi, a nível projectual, as qualidades inerentes à sua actividade, tal como o seu desejo de afirmação que escusava estas mesmas em prol de uma “substância histórica” inexistente... e aqui se situa, antes de mais, o erro, dado que as implicações de semelhante estratégia se prestam à elaboração de situações imaginárias que mais não fazem do que corromper o legado cultural de um grupo, ao invés de fomentar a sua continuidade. É claro que a actividade do Arquitecto, enquanto expressão que é pessoal, não pode pretender constituir nunca uma verdade indesmentível, e conseqüentemente não se poderá afirmar como herdeiro legítimo de uma tradição construída de raiz popular. Tal seria assumir a verdade como um conceito generalizável, quando já o defendi não ser. Daí este trabalho pretender ser um teste à permanência dos mesmos modelos na actualidade, à continuidade efectiva da expressão patente na arquitectura popular de um passado ainda assim próximo na edificação actual.

SOBRE A NOÇÃO DE PATRIMÓNIO

O SIGNIFICADO DE PATRIMÓNIO AO LONGO DO TEMPO

“Indivíduos e sociedades não podem preservar e desenvolver a sua identidade senão na duração e através da memória”

Françoise Choay, in “A Alegoria do Património”

O CONSTANTE DEVIR DO “SER”

A frase acima transcrita é sintomática de algo que à partida não é discutido: que de facto, através da preservação dos seus símbolos e significados uma cultura permanece no tempo enquanto sistema em permanente evolução. Ou seja, uma sociedade e um indivíduo definem a sua existência através de um período que se insere entre o que foi e o que pretende vir a ser: um equilíbrio entre os valores vigentes em tempos passados, e aqueles que se pretende que passem a vigorar... As várias tentativas realizadas ao longo do tempo na definição de contextos dentro dos quais se pudessem englobar os significados de Património ou Monumento (e também de Monumento Histórico) através dos seus significantes, traduzem-se, por isso, no reflexo das várias tentativas de preservar ou impor uma ou outra cultura, obviamente em detrimento de outra emergente ou preexistente num contexto social definido, mesmo que tal se identifique com um período temporal alargado, em que a Cultura se sedimenta. . E porque assim o é, o facto de se fazer uma resenha histórica desses mesmos conceitos, além de constituir um reflexo dos respectivos contextos sociais, permite estabelecer uma sucessão de valores, que pretenderam substituir ou ser substituídos, no definir de um ritmo (em que se identifica a causa e o efeito) que ainda hoje se reconhece e mantém inclusive: o “querer ser” é gerado pela insatisfação daquilo que se “é”, sendo que o presente se remete para a condição de passado, a partir do momento em que uma nova aspiração surge.

O raciocínio apresentado poderá parecer inconsequente, mas encerra em si uma tentativa de responder a uma questão pertinente: O “porquê” de um estudo realizado no âmbito da Arquitectura Popular. A pergunta não é linear, pois induz a duas progressões do pensamento:

- A primeira, mais óbvia, diz respeito à resposta em si, ou se preferirmos, à utilidade das conclusões retiradas do estudo desenvolvido. Sobre a existência de uma lógica subjacente ao desenvolvimento rural da habitação fora de um contexto dito

urbano, sobre a existência de um Tipo definidor dos Modelos em questão, sobre a permanência (e a pertinência) do mesmo na actualidade.

- A segunda, que se prende com o raciocínio apresentado, remete simplesmente para a razão de ser da necessidade de se fazer semelhante pergunta: quais as respostas insatisfatórias que fomentam a procura consequente de novas respostas, quais as perguntas feitas que exigem a sua substituição, enfim, quase a tradução directa da frase de Françoise Choay que abre as hostilidades: o porquê da retoma do preservar da identidade, e como consequência de quê?

PATRIMÓNIO: HISTÓRIA E ARQUITECTURA

Assim sendo, e como já foi adiantado, o facto de se pretender (ou não) defender um legado, a necessidade de caracterizar esse legado, categorizando-o segundo as definições de Monumento, ou, mais abrangente, Património, traduziu-se num movimento reactivo a qualquer coisa instalada. Foi assim na Idade Média, em que o legado Romano era desconsiderado, na necessidade de desacreditar referências pagãs quando um novo culto se tentava implantar. Havia contudo lugar para as “Humanidades” (ou “artes antigas”), tentando-se para isso descontextualizá-las do seu conteúdo ideológico, permanecendo a “atração intelectual” pelo seu carácter quase “*mágico*”... Mas mesmo a preservação de algum desse legado arquitectónico romano tinha em vista objectivos mais práticos (a reutilização das estruturas existentes por motivos de economia) do que a permanência do seu significado, ou mesmo do significante: é portanto pouco credível falar de conservação ou intervenção consciente sobre o Património.

Teatro de Marcellus, Roma – “desde a Idade Média tapado e ocupado” – Françoise Choay, in “A Alegoria do Património”

O “Quattrocento” faz nascer as primeiras regulamentações, na tentativa de fazer preservar um legado histórico associado ao “antigo”, sem que fossem tecidas grandes considerações sobre o modo de fazer essa distinção. Contudo, a passagem de uma Idade das Trevas para um século antes de tudo “Iluminado”, que pretendia fazer dos clássicos o conhecimento base de toda uma cultura, obriga a que, como reacção, se faça uma conservação do objecto já “*não lesiva e apropriadora*”. Concebe-se assim uma primeira aproximação aquilo que se pode definir como “Monumento Histórico”.

Ao longo deste percurso, foram desde sempre tentadas as distinções entre Monumento e Monumento Histórico, cujos conteúdos definidos por A. Riegl permanecem actuais: se ao Monumento se atribui uma intenção deliberada de constituir um

marco, uma referência desde o momento em que é idealizada, ao Monumento Histórico esse carácter é atribuído pelo tempo passado desde a sua edificação, através do qual se constitui a dita referência, ganhando um destino memorial não intencional aquando a sua idealização. A partir do final do século XV começa-se a esboçar um processo que visa definir especificidades nacionais para as obras em questão, na tentativa de contextualizar a raiz de determinado estilo ou movimento na história do próprio país. Este facto é assimilado de diferentes formas, pois enquanto os Franceses continuavam a estabelecer como comparação os cânones Gregos (considerando por isso o “Gótico” deplorável, revelando apenas veneração pela mestria estrutural), os Ingleses demarcam-se ao resistir ao gosto Italiano como forma de fazer permanecer aquilo que consideravam como Estilo Nacional – precisamente o Gótico... Desenha-se portanto a raiz de classificação que determina os pólos de interesse de uma cultura, de modo a corresponder aos desejos de afirmação deste ou daquele estatuto, independentemente da pertinência ou não dos seus conteúdos.

É portanto no seguimento desta ideia que surge a noção de Património: precisamente na tentativa de definição daquilo que marca a especificidade de determinado Lugar. Do mesmo modo que ao longo do tempo as próprias definições de Monumento se tornando cada vez mais específicas, não só no definir de subcategorias, mas igualmente na criação de parâmetros através da qual ela é feita, começa a haver a consciência de que, na contextualização da história, outras categorias existem que definem de forma mais aproximada determinado local ou determinada cultura, antes ignoradas. Essas categorias, não pertencendo aos conteúdos definidos pelo Monumento (e o daí decorrente Monumento Histórico), afirmam a sua importância no modo como marcam o território e constituem referências, sem que para eles ao longo da história se tenha definido alguma importância ideológica: tal é o caso da Arquitectura dita Comum ou Popular, e a sua aglomeração. Pode-se sempre argumentar que isso já está inserido na definição de Monumento Histórico, em que o seu significado só se admite com uma relativa distância temporal, dado que o carácter inicial não previa semelhante classificação: deste modo um Centro Histórico de uma cidade facilmente se tornaria num Monumento Histórico... No entanto, o que interessa nesta distinção é o próprio processo ideológico desenvolvido, em que a própria noção de preservação surge associada ao elemento de carácter excepcional no território, a elementos de uma cultura chamada de erudita, que, quando originária num período temporal distante ganha representatividade no tempo

Plano Voisin para Paris, por Le Corbusier – Em baixo, o que se planeava destruir, e em cima o projecto de substituição.

presente. Ou seja, a própria ideia de monumento Histórico discorre directamente do Monumento, e é pautado pelas suas características, não sendo por isso assimilável na mesma categoria a Arquitectura Doméstica.

A ARQUITECTURA POPULAR COMO PATRIMÓNIO

A Arquitectura Menor como fazendo parte do colectivo patrimonial de um país, (ou região...) é uma ideia, segundo Choay, trazida de Itália, *“referindo-se ás construções não públicas e não monumentais (sem arquitecto)”*, sendo contudo de referir que, no seguimento do raciocínio apresentado dois parágrafos atrás, também um inglês persegue esta ideia: Ruskin sonhava com a *“continuidade do tecido constituído pelas habitações mais humildes”*, assumindo deste modo que a arquitectura doméstica era um domínio sobre o qual se estabelecia parte da identidade de um lugar. E é a identidade a questão sempre presente à medida que se vai fazendo uma aproximação, ou um aumento de escala dos problemas encerrados por esta questão. Trazendo esta problemática à luz do trabalho efectuado em território nacional (o que já foi debatido), cedo se descobre que a questão subjacente é a mesma: a procura de uma definição de arquitectura que se assuma como pertencente a determinado local, independentemente do local que se queira assumir. Ou seja, identificar Portugal, enquanto Nação era a questão doutrinal que movia o Antigo Regime, do mesmo modo que, o desmistificar desta ideia constitui na mesma uma tentativa de identificação de um local e de uma cultura, embora não contido entre fronteiras políticas ou ideológicas...

A Identidade de uma Sociedade (baseada na Memória) corresponde portanto a parte da resposta à questão avançada anteriormente (o porquê desta procura...), ficando contudo por resolver a insatisfação pessoal que movimento o indivíduo (de que aliás Choay faz igualmente alusão na frase transcrita no início do texto): o que é que me move no desenvolver de semelhante pergunta e procura da resposta, o que é exactamente me faz duvidar da permanência dessa identidade. Sendo obviamente uma justificação que me corresponde, não procurarei assumi-la entre conteúdos muito genéricos: será antes de tudo algo que corresponderá a um processo pessoal que induziu à (re)descoberta do “problema”... não negando esta febre de globalização que induz à generalização de conceitos mais particulares, mas a que *“corresponde uma afirmação da identificação nacional e local das pessoas”* (por Eduardo Cintra Torres, na “Pública” de 10 de Junho de 2001). No entanto, os contextos são mais particulares, e prendem-se com a actividade de Monitor na Disciplina de Projecto II da

Faculdade de Arquitectura do Porto, iniciada em Outubro de 2000.

QUESTÕES DE SIGNIFICAÇÃO NO ENSINO DA ARQUITECTURA

A diversidade de propostas por parte dos alunos do segundo ano de projecto.

O cargo desempenhado no desenvolvimento de um projecto que abarca as diversas condicionantes induzidas pela integração num contexto com fortes raízes históricas traz à baila os diversos matizes com que se manifestam as influências arquitectónicas dos alunos. A estes, num segundo ano de um curso de arquitectura, exige-se já algum tacto no forma como intervêm, mas perdoa-se uma ligação muito directa para com as produções mais recentes no domínio Arquitectónico. Porque grande parte da problemática actual do discurso arquitectónico se desenvolve através da necessidade de protagonismo que a actividade parece procurar (muito por culpa, precisamente, do bombardeamento de informação a que se está sujeito), não se nega nem se tenta combater um fascínio que se inflige por parte da actividade projectual decorrente destes factores. Aliás, independentemente de Globalização, essa influência directa por parte da “arquitectura da moda” sempre se fez sentir, não tendo sido eu excepção no decorrer da minha formação. Contudo esse momento corresponderá sempre a um período da mesma em que esta é apenas iniciática, cabendo ao decorrer dos anos uma maior aproximação a conteúdos da Arquitectura que ultrapassem a mera especulação formal sobre modelos conhecidos. O segundo ano de arquitectura é portanto uma fase “crítica”, em que de forma mais óbvia a revista de arquitectura e a monografia se fazem sentir como influências directas na actividade projectual decorrente, sem que com tal se possa afirmar que se produzem erros crassos no desenvolvimento do trabalho... antes se produzem por vezes ilusões. A postura mais afirmada no decorrer destes últimos anos tem estado ligada a uma comunicação da obra que se prende com a simplificação dos seus significantes, através de um gosto minimal que reduz a forma à sua mais simples expressão. Sobre o conteúdo teórico que defende esta postura, nada tenho a dizer: nem contra, nem a favor. Nem tão pouco a questão se define por esse caminho. Antes questiono a imagem descontextualizada que transmite, e o modo como tal é assumido por quem, simplesmente, vê. Lembro-se sempre de a casa Ugalde, de Coderch, ser assumida como o início de um processo em que tentava uma nova aproximação à arquitectura vernacular, visível através da espessura dos muros que a suportam e na sinuosidade dos mesmos. Contudo, no decorrer da sua obra, o percurso revelou uma necessidade cada vez maior de abstracção da forma que excluía este tipo de registo como comunicação: a forma era cada vez mais pura, mais simbólica. A dado momento, na descrição de uma das obras, o

autor do livro faz uma ressalva, em que diz que tal purismo geométrico não devia ser assumido como uma influência mediterrânica, apenas e só como “abstracção”... como quem avisa o leitor de que, num momento em que há liberdade para se assumir seja o que for da matéria exposta, certas coisas mantêm um significado preciso e imutável, que é impossível transpor para o necessário em determinado momento.

A questão em debate não é tornar ilegítimo o minimalismo, é simplesmente não o assumir pela imagem que transmite, não a tornar num princípio projectual, o que aliás é uma questão tão pertinente para o Minimalismo, como para o Modernismo, pós-Modernismo, Românico ou Gótico... No entanto, como se tratam de formas à partida descontextualizadas, quer ideologicamente, quer nas relações físicas que procuram com a envolvente, assumem mais facilmente o papel de desculpa de um projecto para uma imagem que se pretende. Essa desculpabilização é de facto o que me preocupa, pelo simples facto de tornar banais problemas que definem em muito o próprio processo projectual, como sejam questões ligadas à implantação ou à composição de um alçado, que necessitam muitas vezes de uma subtilidade maior do que a apresentada pelo purismo da forma.

Embora não seja este um fenómeno que se pode remeter unicamente para um segundo ano de Projecto, o facto é que a tomada da Imagem pelo Conteúdo, e a descontextualização da temática da obra arquitectónica me levou a que, independentemente de se tratar de uma Prova Final ou não, procurasse desenvolver a questão, usando para base um sistema construído que fosse indiscutivelmente local, e que dentro do mesmo, a abordagem se iniciasse e se desenvolvesse através de pressupostos que, á partida, negassem a temática da imagem como justificação dos mesmos. A Arquitectura Popular assumiu-se portanto como o veículo necessário para este facto, e o estudo das condicionantes que regulam o seu crescimento e desenvolvimento espacial, bem como a sua permanência no tempo e na actualidade, deram o mote para que se pudesse defender ou não que as características definidoras da mesma se afirmam segundo outros parâmetros extravasam o mero conteúdo imagético da mesma.

Mais uma vez faço a ressalva de que como expressão, as posições ideológicas adoptadas pelos mais diversos arquitectos, independentemente do seu carácter actual ou não, valem pela qualidade com que são transpostas para a Forma, não constituindo à priori algo de “menor” no âmbito da

actividade projectual, nem tão pouco o definido por mim será mais rico do que o por outro. No entanto, o uso de uma Imagem em particular terá de implicar, obrigatoriamente, o conhecimento do pensamento implícito subjacente à mesma, e a consciência do seu significado, para que a actividade daí decorrente possa nascer de uma posição definida.

Desenhos realizados no decorrer das aulas.

A ABRANGÊNCIA DO SIGNIFICADO DE PATRIMÓNIO

“Desde o início do século dezoito, duas tipologias dominantes serviram para legitimar a produção arquitectónica (...)”

Anthony Vidler, in “A terceira Tipologia”

É esta a frase que abre o texto de Vidler de 1977, que produz uma tentativa de reunir sob duas ideias dominantes as correntes que se encontravam subjacentes à teoria da Arquitectura, à semelhança dos movimentos produtores que lhes deram origem num passado ainda próximo. A ideia é, de certo modo, coerente: parte do pressuposto de que, para se identificarem as necessárias raízes da disciplina da arquitectura, é necessário fazer-se uma fundamentação da mesma, que parte obrigatoriamente de uma procura tipológica que explore todos os modelos disponíveis até aquele que se encontra na génese de todos, que seria ou a “cabana primitiva” do Homem, (o momento em que este criou um abrigo), ou uma edificação de carácter mais abstracto, que corresponderia às necessidades técnicas exigidas na então actualidade.

Mas, mesmo que ainda de forma inconsciente, o conteúdo da frase é sintomático de algo mais do que um estabelecer de ideias ou princípios, ou pelo menos, algo de anterior a estas mesmas ideias ou princípios.

Assim, mesmo antes de produzir qualquer juízo de valor acerca do defendido em cada uma das “tipologias” assinaladas (mesmo tendo em conta que só o definir destas tipologias traz em si uma muito expressiva carga subjectiva, na forma de uma “pré-selecção tipológica”, pois, como é óbvio, parte de uma leitura pessoal dos valores que as definem), passo a explicar a questão levantada no parágrafo anterior: subjacente à própria ideia defendida, é o facto de cada uma destas teorias surgir na necessidade de “legitimar” (para usar o mesmo vocábulo) as opções tomadas ou que se querem tomar posteriormente.

É claro que deste modo se caminha para a velha questão do “ovo ou da galinha”, se é a ideia que antecede a forma, ou se pelo contrário, se faz uso de uma ideia que surge “à posteriori” para tentar justificar a forma que já existe... uma vez que, apesar de toda a documentação que hipoteticamente poderia estar disponível, a questão de princípio subjacente a qualquer acção humana é sempre impossível de definir por um

agente exterior ao próprio autor, de forma precisa e inquestionável, a não ser pelo indivíduo responsável pela mesma (e ainda assim...). No entanto, o material apresentado por Vidler (sejam as citações presentes, ou o seu próprio discurso), leva-me a crer que ilusões são criadas nesta(s) tentativa(s) de definição de uma suposta 1ª tipologia para a habitação humana.

DISCURSO TEÓRICO E PRÁTICA PROJECTUAL: A QUESTÃO DO RIGOR E DA COERÊNCIA

Antes de mais, uma das ideias que me persegue, (e ainda antes de fazer referência expressa a qualquer uma das teses apontadas), e da qual pretendo tornar uma das bases para todo o meu discurso, diz respeito à ideia de Verdade patente na obra de Kant. Basicamente, retenho a ideia de que é impossível encontrar verdades absolutas para qualquer área do saber: cada indivíduo assume a sua própria verdade, constrói o seu próprio mundo, e deste modo fundamenta o seu próprio saber. É mais do que uma mera questão de opinião, ou sobre o facto da minha opinião poder ser defendida por um grupo. Diz respeito à possibilidade de se encontrar ou não a “tal tipologia”, na medida em que essa procura é também ela decorrente de um pensamento pessoal, de algo que assumirá particularidades diferentes quando interpretado por outro.

É que, tipologicamente falando, do conhecimentos dos modelos que nos são próximos (ou não), recolhendo os pontos em que estes se notabilizam, o estudioso será capaz de identificar o (um) Tipo que os define, e daí estabelecer uma intervenção pautada pelos valores que os caracterizam, defendendo para isso a obra como consciente e contínua no contexto em que se insere. No entanto, mesmo não pondo em causa a seriedade deste processo, torna-se óbvio que tal será, antes de mais, um processo pessoal, em que visto á luz do pensamento de outro, os modelos iriam sugerir outros pressupostos que caracterizariam “outro” Tipo, com características diversas. Deste modo, o raciocínio inverso (assumir o passado através do presente) é igualmente difícil, porque se baseia em sucessivas evoluções dos modelos, assumidos de forma particular, muitos dos quais há muito desaparecidos, impedindo assim a tal verdade absoluta e indesmentível.

Não se pretende com isto negar a importância da recolha tipológica, tão pouco ignorar a importância do Tipo na definição do percurso do Arquitecto. Antes de mais, pretende-se, deste modo, marcar o campo de trabalho deste último, que é algo de pessoal. E aqui reside a diferença fundamental para com a dita Arquitectura Vernacular, dado que, assumidamente, a margem “contextualista” (no sentido de integração, seja num

meio físico ou ideológico) é maioritariamente ditada pelo indivíduo, e não pela comunidade.

TIPOLOGIA E PATRIMÓNIO

A Cabana Primitiva?

“(...)as peças de madeira erguidas verticalmente dão-nos a ideia de colunas. As peças horizontais (...), de entablamentos. As peças inclinadas que formam o telhado fazem o frontão (...)”

Laugier, 1775

Mas mesmo que se pretenda fazer referência a algo de essencial para demarcar, ou justificar, uma posição ou corrente de pensamento, então onde estabelecer a origem, ou se preferirmos, o limite? Será de marcar uma data? O Homem deixa de ser recolector, passa a produtor, estabelece-se, faz a dita cabana: cria imediatamente o modelo descrito por Laugier? Teria logo esta as colunas, os entablamentos, o frontão? Seria talvez mais óbvio que este primeiro modelo fosse três paus (o número mínimo para garantir a estabilidade) com uns ramos por cima, na horizontal, que iriam proteger o Homem das intempéries. Ou talvez uma espécie de “igloo” feito só com ramos (daí a origem tipológica da cúpula?). Ou ainda não são assumidos como casa... sem falar nas primeiras povoações da península ibérica, para cujo modelo, o castro, não foi feita a devida recolha tipológica...

É portanto de realçar os pressupostos românticos na origem deste conceito (já presentes no erro cometido na definição de uma “Casa Portuguesa”), nunca negando, é certo, a possibilidade de se estabelecerem paralelos e evoluções entre modelos. Apenas se questiona o distanciamento temporal, que inviabiliza, pelo menos, a descoberta do ponto de viragem em que determinado tipo assumiu as características “actuais”.

Na segunda tipologia, embora a referência assumida mude diametralmente (pois busca o mecanismo artificial para conceber um sistema habitável, ao invés de uma ordem dita natural) é de considerar que o conceito é igualmente romântico, tal como tinha sido anteriormente: vamos esquecer a Imagem (não a ideia) que temos deste conceito, e vamos cingir-nos apenas à sua dimensão poética. A analogia que se pretende criar é do mesmo modo romântica no modo como pretende criar paralelos, no modo como se pretende que esses mesmos paralelos sejam directamente assumidos e transpostos para um discurso que é distinto: o da Arquitectura. Não desfazendo, pode-se (posso...) afirmar que, tendo por base esta tipologia

Estrutura da Unidade Dom-Ivo (Le Corbusier, 1915)

“mecanicista”, as aspirações patentes na obra de Corbusier ultrapassavam em muito as de uma máquina, não procuravam apenas corresponder a atitudes básicas como proteger das condições climáticas: um pé-direito duplo é algo mais do que prático, pretende ultrapassar a dimensão física que normalmente é atribuída à casa... as ambições desta são portanto outras que não as de cariz eminentemente mínimo. Será no modo como a casa responde a esses ensejos que se estabelece um paralelo a um mecanismo...

Assim, independentemente da forma que se assuma, da analogia que se pretende estabelecer, é comum a vontade e a ideia que são superiores à imagem sugerida. É aqui, no significado, que se encontram as verdadeiras similaridades para com os outros campos do saber, sejam eles a pintura, a escrita, a matemática, a física, etc.

O SIGNIFICADO DO LUGAR COMO PATRIMÓNIO

A descoberta do Significado foi, em meu entender, o ponto de viragem que originou a 3ª tipologia, porque encerra em si condicionantes que o definem como válido. Este Significado não é total, antes de mais é particular, porque pertence ao domínio do autor: nasce das suas próprias ideias, vontades e necessidades de se expressar, fazendo para isso recurso a um vocabulário que nunca pretende ser geral, antes correspondente de forma mais imediata a determinada aspiração. Por este mesmo motivo, é também local, numa forma tão física quanto cultural, pois as referências que busca, territorialmente são próximas, ideologicamente também (não procura generalizar conceitos distintos a toda uma mesma actividade agregada sobre o nome de Arquitectura, como o fazia a 2ª tipologia), e temporalmente não parte da busca de algo que se situa nos primórdios da civilização (como na 1ª das tipologias...).

Aliás, se também as ideias estão em constante mutação, então este significado temporal foi das “descobertas” mais recentes, ou pelo menos, a que de forma mais marcante foi evoluindo desde que esta “nova” tipologia foi introduzida: em vez da visão dominante da actuação sobre o espaço de forma assumidamente e indiscutivelmente “contemporânea” no uso das matérias, na expressividade da forma (embora de conteúdo tipológico marcadamente histórico), opta-se por tornar contemporâneo outro significado: o Tempo, na medida em que a memória a que se recorre é ainda a nossa, enquanto organismos vivos. O tempo a que nos reportamos é ainda aquele que presenciamos, e disto é paradigmática a obra, referida por Vidler, de Aldo Rossi em Trieste, em que a

Pousada de Santa Maria do Bouro (Eduardo Souto de Moura, 1997)

tipologia da prisão, retida para a idealização do edifício, se situa, enquanto significado actual e o que pretende ter, na memória próxima da comunidade que o acolhe. Do mesmo modo, por mim assim assumido, também Santa Maria do Bouro, por Souto de Moura, faz um diálogo que pretende ser com o contemporâneo: mais do que a imagem do convento, reflecte (continua a reflectir) a ruína preexistente, mais correspondente à imagem que dele retivemos. Retomando Rossi, e o “City Hall” de Trieste, a própria dualidade que pretende encerrar no futuro, em termos de significado (ou continua a ser assumido enquanto prisão ou, dependendo do próprio processo evolutivo da sociedade, altera a sua percepção), corresponde ao próprio passo em frente que foi o papel da Arquitectura enquanto interveniente social: deixou de o ser, não pretende mudar o homem, antes ser decorrente do processo evolutivo do mesmo.

O que, na minha opinião, mais do que uma tomada de posição, é uma constatação, mais ou menos óbvia. Fazendo uso de um exemplo que me é caro, esforço-me por definir a arquitectura Gótica enquanto Luz, sabendo que para isso, por contraposição ao Românico, a estrutura do pilar e da viga que assim o permitiu, substituiu a parede portante (do mesmo modo que um Deus a todos acessível se sobrepõe a uma entidade dominadora). Pode-se sempre assumir que se descobre a possibilidade de aumentar as fenestraçãoes, e daí se procuram novos significados (a história do ovo ou da galinha). Mas antes prefiro acreditar que o Homem, enquanto animal social, se deu ao luxo de fazer evoluir a sua cultura formal mediante aquilo que procurava. É o Significado que faz procurar a Forma, e não a Arquitectura que muda o Homem.

Não se negou nunca a necessidade do Homem se fundamentar. Não se pôs em causa o valor da procura. Apenas se duvida da generalização das respostas. Até porque sabemos que, desde o génese da civilização, a única coisa que certamente não mudou foi a resposta ao mais concreto dos problemas: o que suporta e o que é suportado, a gravidade que dita as leis, e os corpos que se lhes submetem.

A esta ideia de Significado, o ponto mais marcante desta “Terceira Tipologia”, associa-se portanto a ideia de Lugar, na medida em que as características que lhe são inerentes passam igualmente a constituir fonte de conhecimento: estabelecem-se igualmente como Património, na medida em que, mais do que se assumirem como casos pontuais desligados de um contexto específico, conseguem igualmente definir Cultura.

SOBRE O MODELO

SOBRE A FIDELIDADE DA IMAGEM

A IMPOSSIBILIDADE DO TIPO BASEADO NA IMAGEM

Neste capítulo serão debatidos uma série de parâmetros cuja finalidade é a de estabelecer um princípio através do qual será possível definir a Constante presente nos variados Modelos que nos são colocados à disposição. Assumindo o nome de Pesquisa Tipológica, essa procura pretenderá definir-se segundo os princípios anunciados no capítulo seguinte, que passarão, entre outros, por uma definição do Tipo subordinada à própria procura encetada, regendo-se por isso aos dados enunciados aquando da elaboração do problema. Assim sendo, defende-se que o Tipo, quando se inicia a busca, não tem Forma, nem tão pouco tem Imagem. Ainda não é nem uma coisa, nem o seu oposto. Da apreciação dos Modelos, surgirá “aquilo” que se repete, e que, tal como no passado, ainda se mantém nos Modelos actuais. E essa constante poderá manifestar-se segundo os mais variados matizes, com manifestações que podem abarcar o seu desenvolvimento interior, a sua forma exterior, o seu método construtivo, etc.. Assim sendo, definir à priori o modo como se manifesta o Tipo, é como que adulterar o estudo que se segue. Contudo, é praticamente impossível abstrairmo-nos daquilo que são, desde há muito, convicções em que acreditamos no acto de produzir arquitectura. Refiro-me mais especificamente à própria concepção da obra, da peça em si, em que, consoante o arquitecto, se caminha ou para uma imagem pretendida, ou para um esquema de distribuição que se supõe funcional, e por muitos outros parâmetros possíveis.

A questão prende-se, não com uma conceptualização inicial daquilo que eu considero ser definidor do Tipo, mas precisamente pela consideração dos aspectos que me parecem dificultar a percepção do mesmo. Mais especificamente, a Imagem transmitida pelos Modelos em questão, para efeito de estudo. Se bem que um elemento fundamental na identificação do Tipo, pois permite sugerir semelhanças cuja existência se confirma (ou não) no decorrer do estudo, enquanto epiderme do Modelo, esta afigura-se-me mais como uma consequência das circunstâncias culturais que demarcam a época em que se concebe, do que propriamente um dado indesmentível e inequívoco na definição de um Tipo.

Sobre a sua pertinência enquanto objecto de estudo, é claro que enquanto reflexo de cultura, tem a sua importância e daí ter na Estética uma disciplina que se dedica à descoberta do significado das suas manifestações. Além do mais, os

A mesma planta, várias imagens...

outros factores que podemos considerar como elementos definidores do Tipo na Arquitectura (como a lógica de desenvolvimento dos espaços que definem a casa), também são susceptíveis de serem influenciados pelo ambiente cultural que se vive ou viveu. Daí serem substituídos, e corresponderem a expectativas eminentemente actuais a quem dele faz uso. No entanto, o prazer estético sugerido por esta ou aquela imagem pretendida é uma coisa necessariamente mais volátil, porque corresponde a uma apropriação sensível, que é por definição mais imediata, e cuja finalidade é a própria imagem: corresponde, de forma simplificada, ao que se pretende Ver, (por associação a uma imagem recorrente ou pretendida), e não ao que se pretende Fazer. O Acto (a que se reporta o “fazer”), consiste portanto, numa atitude mais sedimentada no desenvolvimento do Homem, pois as suas implicações são bastante maiores do que as assumidas durante a Contemplação. Semelhante raciocínio é plenamente assumido por aqueles que da Imagem fazem matéria de estudo, nunca querendo com isso afirmar que se dedicam a frivolidades inconsequentes. Em 1750, o filósofo Baumgarten afirmava então que a Estética mais não era do que *“a ciência do conhecimento sensorial, cujo objectivo é a beleza (...), no que contrasta com a Lógica, cujo objectivo é a Verdade”*, sem que contudo se refira a algo mais do que a um contexto Artístico e Erudito, em que, naturalmente, a arquitectura Vernacular não se insere. No entanto, Thomas Munro, ao definir o campo de actuação da Estética na actualidade, abarca não só o domínio da Arte (bem como o da sua reprodução), mas igualmente *“certos aspectos da produção natural e humana fora dos campos da Arte”*, o que abrange o ramo vernacular da expressão artística popular nos seus diversos domínios, incluindo a Arquitectura. Nisto é secundado por Meumann, em cujos objectos da investigação estética refere todos os domínios da cultura onde esta se pode manifestar, sejam artísticos, populares ou até utilitários.

Contudo, mesmo assumindo que, por exemplo, a distribuição das divisões que compõem a casa mais facilmente correspondem à Lógica acima anunciada por Baumgarten (ganhando o carácter de Verdade Tipológica), não pretendo com isso afirmar quer a escolha imagética usada no Modelo é destituída de Lógica, ou Verdade. Simplesmente essa Verdade corresponde, não a um espaço temporal necessariamente alargado, mas sim a um período contido entre os limites do “Movimento Artístico” que lhe dá origem, dado que, assumidamente, a Estética *“agrupa (os modelos) segundo tendências, mais do que cronologicamente”* (de acordo com Thomas Munro).

O trabalho que me proponho a realizar extravasa portanto a definição de Tendências, dado que passa precisamente pela tentativa de estabelecimento de uma continuidade formal entre Modelos que se distanciam, não só temporalmente, mas principalmente pela diversidade da imagem a que recorrem, através dos adornos que fazem uso na composição da fachada. O assumir desses “adornos” como base do estudo a efectuar seria portanto negar à partida o que se pretende provar.

Contudo, se a aparência superficial não é a resposta à ideia de continuidade defendida, outros argumentos houve que me fizeram pensar na sua existência, nomeadamente o diálogo estabelecido com pessoas conhecidas (conhecedoras apenas do ramo vernacular da Arquitectura), e o contacto para com as suas aspirações para a casa que pretendem construir no futuro. Essas mesmas aspirações raramente comprometem a estrutura formal estabelecida no tempo actual em que se efectuam, e debatem quase exclusivamente a Imagem que se pretende para a casa, seja essa imagem fruto de algo real, ou de uma realidade imaginada: *“quero cantaria, por baixo da telha, à antiga portuguesa”* ou *“gosto daquelas pedras à volta da janela”* ou ainda *“ficam bem aqueles calhaus nos cantos da casa a fazer de rústico”*. Muito raramente produz-se um comentário acerca da sala, que se quer com janelas grandes, ou da cozinha, com uma “ilha” ao meio. No entanto, sobre a localização dessa mesma sala ou cozinha, nunca se questiona a sua relação para com os restantes constituintes da casa. Ou seja: nunca se põe em causa um esquema que à partida já está sedimentado, nem tão pouco a sua Forma, assumindo deste modo que as mutações epidérmicas são mais passíveis de ocorrer ao longo do tempo, do que propriamente uma mudança radical no seu esquema de desenvolvimento interior.

FORMA “VERSUS” IMAGEM:

No contexto da Arquitectura Erudita, embora se possa fazer a distinção entre aquilo que pertence ao domínio da Imagem, e o que caminha mais no sentido da Forma, regra geral, adoptar uma Imagem pretendida significa igualmente a adopção da Forma que a contém. Se retomarmos o conceito de Imagem acima definido, dentro da disciplina da Estética, a sua associação a Tendência exige muito mais do que um mero decorativismo que se sobrepõe à Forma. Da experiência enquanto aluno, e posteriormente, Monitor da cadeira de projecto do 2º Ano, em que o assumir de uma Estética é ainda muitas vezes feito sem o seu conteúdo teórico, rapidamente se descobre que a Imagem adoptada corresponde precisamente

ao “movimento” corrente na época em que se vive, como era o caso de Álvaro Siza durante o meu segundo ano de Projecto, ou como é agora Souto de Moura. Nestes dois casos específicos a que faço referência, sem que para tal tenha de entrar numa construção teórica que defina os porquês da imagem a que recorrem, fazer uso da Imagem de cada um destes arquitectos significa obrigatoriamente fazer uso de soluções formais que se opõem no modo como se implantam, na presença volumétrica que procuram, na leitura dos constituintes da forma que propõem: no primeiro caso, uma forma que se expande, corta, acrescenta, adaptando-se à envolvente, e no segundo, um purismo formal que passa pela leitura minimal dos seus constituintes. Não se pretende fazer juízos de valor acerca destas formas, ou tão pouco daqueles que delas fazem uso: tão somente se quer expor a ligação entre Forma e Imagem, e a sua relação para com a Tendência, o que aliás é assumido por Graça Dias, em “O Homem que Gostava de Cidades”, quando questiona o porquê de se lutar contra a Moda vigente no adoptar de uma imagem...

Independentemente de se concordar com as palavras de Graça Dias, estas produzem para com a Arquitectura vernacular uma diferença que importa definir, para o próprio desenvolvimento do trabalho: quando anteriormente transcrevi os comentários acerca da casa desejada por aqueles que apenas com a arquitectura popular têm contacto, não pretendi com isso caricaturar uma suposta ignorância dos temas da arquitectura. Aliás, quando debati a própria Arquitectura Erudita, frisei que o que importava para o discurso que me proponho a fazer não era a construção teórica que suportava a Forma ou Imagem, mas tão somente os mecanismos através dos quais ela(s) se adopta(m). Assim, como já foi dito anteriormente, na Arquitectura Vernacular, e ao contrário da Erudita, adoptar uma Imagem típica, tradicional, ou até moderna, não significar produzir alterações na Forma que a sustenta, porque esta, à partida, se encontra intimamente ligada a um processo enraizado de desenvolvimento funcional (que suporta a Forma), a qual vê as mutações impostas como algo mais difícil de introduzir e sedimentar.

À primeira vista, esta seria uma afirmação que eu deveria guardar para fazer após o levantamento, com consequência do mesmo. No entanto, não se pretende com isto produzir um postulado indesmentível, mas antes constituir uma premissa a verificar no decorrer do mesmo, servindo como base de trabalho para o seu desenvolvimento. Pois a própria ideia do trabalho nasceu precisamente da observação dos Modelos através Forma que apresentam, e da

correspondência, efectiva ou não, para com o seu desenvolvimento funcional. E terá necessariamente de evoluir segundo o mesmo processo, surgindo como complemento o levantamento rigoroso, que abarcará apenas alguns dos Modelos observados (por limitações óbvias).

Assim, da observação já efectuada (produzida ao longo dos anos através do contacto mantido para com a minha terra de origem, iniciada mesmo antes do início do estudo da arquitectura), sempre foi possível reconhecer, através da Forma, as afinidades entre os diferentes Modelos que se assemelhavam, independentemente do recurso a mais ou menos adornos no tratamento da sua Imagem, conseguindo assim, se tal fosse o tema do trabalho, conceber Tipos baseados apenas na apreciação da configuração das casas estudadas. Inequivocamente, uma concepção Tipológica baseada na Forma, levaria a resultados diversos, na medida em que considero (como já foi avançado) que também a Função dita a Forma, ficando portanto a faltar parte do mecanismo que justifica o seu desenvolvimento consequente. Esclarece-se, deste modo, que a Forma não pode constituir um fim para o estudo encetado, mas sim o veículo, na medida em que faz transpirar para o exterior a Função que alberga (embora a Forma não tenha uma justificação puramente funcional: do mesmo modo engloba necessidades que não encontram paralelo num esquema meramente utilitário). Consequentemente, a recolha da Forma (enquanto, numa primeira fase, veículo de algo subjacente) torna-se fundamental na exploração do Tipo, quando secundada por uma pesquisa que envolva o levantamento dos seus conteúdos espaciais .

A abordagem feita às matérias subjacentes às questões de Imagem, Forma ou Função não pretendeu ser exaustiva na decomposição dos seus significados, tanto que pretendeu corresponder a um raciocínio simplificado, similar ao exercido no domínio da arquitectura comum (a Imagem Pretendida). Foi a abordagem necessária, uma vez que pretendia estabelecer uma diferenciação entre os conteúdos da Arquitectura, nos seus ramos Erudito e Vernacular. Já anteriormente se versou sobre as hipóteses de distinção entre estes dois campos de saber, sendo que a diferenciação se acabou por se marcar, antes de mais, na presença de um Significado subjacente a toda a Forma, Função e Imagem, no domínio que se considera Erudito, por oposição a um carácter obrigatoriamente mais prático no Popular. Neste, ainda que se considere um fenómeno recente, a exploração da Imagem corresponde precisamente a uma intervenção epidérmica, que não explora mais do que o revestimento da Forma, raramente

pretendendo adulterá-lo, salvo as exceções que buscam Modelos (e logo Tipos) diversos, como o sejam as habitações produzidas pelos Emigrantes. Salvo estas, os “adornos” introduzidos na habitação mais actual não devem influenciar a percepção da mesma na continuidade em que se inserem.

Ordens Gregas – in “Lello Universal” (Edição de 1973)

RUPTURA E CONTINUIDADE NA ARQUITECTURA POPULAR

A CASA DO EMIGRANTE:

“(...) Esse ideal estético chama-se kitsch. É uma palavra alemã que apareceu em meados do séc. XIX sentimental e que depois se vulgarizou em todas as línguas. Mas a sua utilização frequente fê-la perder todo o valor metafísico original: o kitsch é, por essência, a negação absoluta da merda; tanto no sentido literal como no sentido figurado, o kitsch exclui do seu campo de visão tudo o que a existência humana tem de essencialmente inaceitável.”

Milan Kundera, in “A Insustentável Leveza do Ser”

Se bem que completamente dissociada da temática da arquitectura, a afirmação de Milan Kundera, corresponde de forma bastante aproximada a aquilo que eu penso ser um dos principais motes subjacentes à construção da casa actual, no que diz respeito não só aos que emigram para garantir o seu sustento num país estrangeiro, mas igualmente para aqueles que permanecem na sua terra de origem. É claro que, pelo menos aparentemente, a *Casa do Emigrante* constitui em si um exemplo muito mais desviante do modelo tradicional, do que a habitação daquele que fica, pois agrupa uma série de características que, mais do que simplesmente se identificarem com mau gosto, recorrem ao gosto de uma outra cultura que não a portuguesa ou do local de origem do emigrante. A distinção que atrás se fez entre “cultura portuguesa” ou “local”, não foi contudo inocente, pois, como já foi dito, em termos de conhecimento, movimento-me sempre entre duas culturas distintas que são a Vernacular e a Erudita, com a respectiva correspondência entre o que é que cada uma delas assume como típico, comum ou definidor de cultura (incluindo os seus limites físicos e ideológicos).

Casa de Emigrante – Évora de Alcobaça (Alcobaça)

Começarei contudo por me referir apenas à Casa do Emigrante, precisamente pela sua aparência mais ecléctica, se preferirmos. Tomarei como referência o livro “Casas de Sonhos”, de Roselyne de Villanova, Carolina Leite e Isabel Raposo, editada em 1996 em Portugal e que aborda, de forma bastante precisa o tema em debate, mesmo assumindo que, por comparação à povoação de referência na qual incide o meu trabalho (Benedita, bastante mais a sul do que os casos abordados no referido livro), algumas diferenças existem. Nomeadamente no tempo de permanência do emigrante no país estrangeiro de acolhimento (ainda assim a França, na

maioria dos casos), e no modo de adopção do modelo da sua casa de sonho, o que se reflecte de forma quase imediata na aparência da mesma.

No entanto, comum a estas duas situações geográficas diversas, existe sempre a origem mais do que humilde dos seus intervenientes directos, em que precisamente emigrar corresponde a um desejo de alterar as suas condições de vida, de uma pobreza absoluta nas regiões interiorizadas de onde são originários. O modo como essas casas se assumem como “desvio” começa, quanto a mim, não na forma que apresentam, ou na influência formal que aparentam, mas precisamente na necessidade de se destacarem de uma realidade deixada para trás aquando do momento de partida e que a todo o custo se procura esquecer. Antes de terem a forma que têm, o que o seu dono idealiza é remeter a imagem da casa para um contexto social que não é o seu, por associação com uma vida que se pretende com mais qualidade. Se bem que a Imagem seja um veículo indispensável para a transmissão desta ideia (de que a vida passada, pobre e com condições mínimas de sobrevivência, ficou irremediavelmente para trás), este processo em que se tenta conceber um desvio às suas raízes manifesta-se na também na própria concepção dos espaços da casa, também eles correspondentes a uma vida mais idealizada do que real. As decorrentes transformações que a casa do emigrante vai sofrendo com a passagem do tempo revelam portanto a sua inadequação em relação aos seus habitantes.

Casa de Emigrante – Marinha Grande

Sobre a Imagem das mesmas, já muito foi dito, e amplamente criticada. Contudo, (e aqui o livro de Carolina Leite se revela fundamental na compreensão do fenómeno) não nos podemos esquecer que a edificação destas casa corresponde a um processo em que na maior parte das vezes corresponde à ausência dos donos da casa, que apenas podem acompanhar (e até participar) na sua construção durante o seu período de férias. Daí que os mais óbvios objectos de crítica, como são a escolha dos materiais ou acabamentos (demasiado rebuscados) acabem por não ser uma consequência tão directa do gosto daquele que manda fazer a casa, ou, quando muito, sofrem com a filtragem exercida por aqueles que no nosso país são os responsáveis pela sua edificação. Porque mesmo adoptando um modelo “francês”, entre aquilo que o emigrante assume como típico da sua terra de acolhimento, e aquilo que o desenhador português acha do mesmo, existe uma considerável distância que resulta no modelo acabado com que nos deparamos na maioria das situações...

Assim, independentemente da “desculpabilização” exercida no parágrafo anterior, o que importa reter é precisamente a adopção do modelo francês, ou as motivações que se encontram por detrás de semelhante escolha: aqui entra a definição de *kitsch* de Milan Kundera, citada na abertura deste capítulo, em que aquilo que se tornou inaceitável (a pobreza), que motivou inclusive a saída do cidadão de Portugal, é negado através da criação de um conjunto de referências que não pertencem verdadeiramente ao indivíduo, mas que remetem para um conjunto de condições físicas e sociais necessariamente diferentes daquelas que se deixaram. Porque, afinal, a relação do emigrante com o país de acolhimento não passa (pelo menos nos casos relatados, e também naqueles de que tenho conhecimento mais directamente) pela adopção dos costumes e modos de vida franceses, alemães ou de outro qualquer país, sendo que quando a nostalgia se instala, se remete exclusivamente para um modo de vida mais urbano (definido através da proximidade não só de bens de consumo, mas das próprias pessoas do círculo de amigos), que não tem necessariamente de corresponder a um país estrangeiro.

Cozinha Tradicional em *Casa de Emigrante*

Cozinha (anexo) em *Casa de Emigrante*

No entanto, o *kitsch* ultrapassa o limite de ideal estético quando se revela também através do esquema funcional adoptado pela casa que se idealiza, onde, mais do que corresponder a uma efectiva vida diária, se pretende mais uma vez compor uma “fachada” que, mais do que utilizável, se pretende visível. De facto, um dos pontos em que mais se insistiu foi precisamente na duplicação da cozinha em duas zonas distintas, muitas vezes também dissociadas espacialmente, em que a primeira e original não beneficia de um uso diário, sendo remetida apenas para uma utilização esporádica em que se exige o uso dos electrodomésticos com que se encontra equipada. Para a segunda cozinha, feita posteriormente, guardam-se todas aquelas actividades diárias em que se compromete a limpeza a que se encontram votadas as divisões nobres da casa (naipes em que a cozinha já se encontra metida). Inclusivamente, para esta nova cozinha existe igualmente uma função de sala de estar que visa mais uma vez não comprometer a casa original, por onde se efectua igualmente a entrada para a casa (de serviço), mas também todo um número de actividades que ainda revelam uma proximidade à terra e aos seus costumes, como seja a preparação dos alimentos vindos das hortas ou currais adjacentes à casa. As adaptações que se vão verificando posteriormente, a partir da casa original, revelam portanto que o próprio utilizador ainda não está bem consciente, no momento da concepção da habitação, de quais são

exactamente as suas aspirações, ou pelo menos as suas necessidades, às quais vai respondendo sucessivamente, à medida que o tempo passa.

Modelo importado de França (Benedita)

Os casos com que me deparo na Benedita não fogem a este conjunto de regras verificadas e analisadas no Norte de Portugal, embora, como já disse, certos factores variam: não só o tempo de permanência no estrangeiro (França), como as próprias aspirações daí retiradas. Já não é só a casa que cabe nos planos do emigrante, mas toda uma melhoria das condições de vida que não se esgotam simplesmente na habitação: passa igualmente pela educação dos filhos, em que esta já não é um factor assumido para se decidirem pelo retorno (ao contrário do que foi por exemplo assumido em “Casas de Sonho”, aquando de uma entrevista a uma ex-emigrante). No entanto, e talvez por isso, ao permanecerem mais tempo fora da terra de origem, a importação dos modelos para a casa seja integral, e uniformemente respeitado, numa identificação que é inequivocamente francesa: não se trata de uma mescla de estilos, de influências nascidas de lá ou de cá da fronteira. Mesmo assim, a adição posterior de novas dependências que visam corresponder de forma mais directa aos usos mais comuns do seu dono estão igualmente patentes, pelo que em nada se altera o que foi dito anteriormente: numa das casas, foi na cave que se implantou uma nova cozinha, mais rústica do que a original, e também menos equipada, mas onde o fogão a lenha e a lareira garantem a versatilidade do espaço, ao substituírem os espaços preexistentes no piso superior. Noutro exemplo (talvez por não ter cave), foi concebido um anexo que envolve a casa, onde se implantaram todas estas actividades “sujas”, como a cozinha, a lavandaria, os arrumos, etc..

Modelo copiado de uma revista de Architectura Belga

Assim se vê, que este ideal *kitsch* passa pela partição do seu significado em dois campos distintos: numa primeira aproximação debate-se exclusivamente a componente formal e imagética da casa. Posteriormente concebe-se a estrutura funcional da mesma, num processo que se pode ser dissociado entre as suas duas vertentes. Ou seja, a adopção de uma imagem, seja porque motivações for, não implica obrigatoriamente o recurso a um esquema distributivo e funcional que lhe corresponda. Os únicos casos em que realmente se pode afirmar que estes dois processos caminhem paralelamente é quando a adopção de um modelo em particular é perfeitamente desejado e consciente: a importação de um modelo, ou a atribuição da sua concepção a um arquitecto, português ou francês (consoante o objectivo). É disso exemplo, em “Casas de Sonhos”, o modelo copiado de

Modelo importado de França (Benedita)

uma revista belga, em que as soluções de “open space” e pé direito duplo são conscientes e referidas pelo seu proprietário, mas também um modelo na Benedita, importado de França mas concebido na íntegra por um arquitecto. Sem deixar de ser um pastiche do que se idealiza como “Francês” (um pouco á maneira do que hoje as pessoas assumem como tipicamente português, o que não deixa de ter em alguns arquitectos fervorosos adeptos), é reconhecível outro tipo de conhecimento que não está patente nos outros modelos, importados ou não, concebidos por “curiosos” da arquitectura. Além do mais, as características eminentemente francesas são reconhecíveis inclusivamente pelos seus proprietários, ultrapassando mais do que uma mera apreciação estética para se referirem igualmente a algumas soluções espaciais, que são assumidas como intencionais: o mezanino à entrada, a divisão das casas de banho em duas partes distintas, ou até a mansarda onde se alojam os quartos. Se no norte de Portugal, o uso desta correspondia mais a um aproveitamento do sótão (ao qual bastava aumentar a inclinação do telhado), aqui pretendeu-se desde o início o tipo de espaço caracterizado pela mansarda.

Decorrente do que foi acima dito, o que pretendo defender é o seguinte: o que o que está subjacente à casa do emigrante é essencialmente o valor do *kitsch*, na medida em que se tenta criar uma realidade alternativa, que passa igualmente pela criação de todo um background histórico que nega as raízes de pobreza e miséria pelas quais se deixou o país. Ou seja, esta concepção de “*negação daquilo que já não é aceitável*” não passa exclusivamente pelo desejo de se ser francês e não português, muito pelo contrário. Simplesmente, no raio de conhecimentos em que se insere o emigrante, a referência que melhor permite destacar-se da situação envolvente é precisamente o seu segundo país, por oposição ao país que deixou momentaneamente, pois corresponde a uma situação efectiva de melhor qualidade de vida.

MEMÓRIA E ARQUITECTURA CORRENTE

Na Benedita, o campo de conhecimentos dos seus habitantes é outro, e as circunstâncias culturais também mudaram, o que não implica que a atitude tomada por aqueles que nunca chegaram a partir não seja semelhante, quando se trata de “escolher” uma casa para viver. Embora actualmente, enquanto vila, a Benedita disponha de um ar eminentemente “cosmopolita”, não só pela diversidade de serviços postos à disposição, mas também pelo efeito polarizador desses mesmos serviços face às populações circundantes, esse desenvolvimento é um fenómeno bastante recente. De facto, sendo que até meados dos anos sessenta, a população

sobrevivia apenas do cultivo da terra e da criação de animais, a subsistência das famílias estava pobremente assegurada através destes meios de sustento. Para todos os efeitos, o crescimento verificado foi um acto bastante recente e muito rápido no modo como deixou as suas marcas, não só na malha construída, mas principalmente no subconsciente da população. A pobreza em que viviam anteriormente não se apagou da memória, manifestando-se sim no modo como as opções tomadas, aos mais diversos níveis, pretendem mais uma vez criar a imagem de uma vida que nega (ou pretende negar) as anteriores condições de sobrevivência.

O que o parágrafo anterior tenta estabelecer não é mais do que uma certa continuação do discurso efectuado acerca do tema da casa do emigrante, ao mesmo tempo que se volta a pegar na questão da dialéctica entre Imagem, Forma e Função, já debatida. Se anteriormente, quando falei “*sobre a fidelidade da Imagem*”, declarei que os adornos utilizados não deviam dificultar a percepção da Forma (pois esta não seria mais do que um receptáculo desses mesmos adornos, por oposição a ser definida por eles), aqui pretendo tentar esclarecer os mecanismos através dos quais esses mesmos adornos são adoptados. É claro que parte desse mecanismo já foi introduzido, pela alusão que se faz à casa do emigrante: de facto, à algo de intimamente *kitsch* no modo como se procuram outras referências que não as comuns para a zona envolvente, e isto mesmo quando me refiro a habitações cujos donos nunca tiveram qualquer tipo de contacto especial com o exterior. Simplesmente, tal como já foi dito, o domínio dessas referências é outro, e está aparentemente mais sujeita às condicionantes da moda (ou pelo menos da “nossa” moda: também nas “Casas de Sonho” é feita uma menção do que o que agora se considera de bom tom, que é ser “rústico”. Simplesmente, aparte estas bijuterias, o que sobressai sempre é a forma afrancesada). Como moda, entendo sempre o conjunto de elementos que, adicionados, pretendem sempre tentar estabelecer uma relação com aquilo que se define como corrente dominante. Sendo adição, não interfere na apreciação do modelo, seja na tentativa de descobrir afinidades com os modelos tradicionais (com as tipologias que realmente definem o lugar), ou pelo contrário, para as negar, independentemente do que a Imagem pretende sugerir.

Casa “G”

Casa “H”

É notório, dentro dos modelos a que se teve acesso (levantados ou não) que existe um certo conjunto de elementos acessórios que nascem precisamente das circunstâncias temporais e culturais em que se inserem. Exemplo disso é o modelo “G” em que o acesso principal é feito através de uma

rampa disposta lateralmente que acede ao plano da porta, ligeiramente mais elevado. Por si só, este seria um pormenor que passaria despercebido, apesar das similitudes que se podem estabelecer com o Movimento Moderno (não só pela presença pura e simples da rampa, mas também pela sua posição que pretende negar uma centralidade ainda presente na distribuição da casa), até pelo contexto temporal: à volta de 1970. No entanto, um outro modelo que lhe é posterior (a casa “H”) recorre, para o mesmo problema (o acesso) a uma solução que consiste oposta: um caminho desde a estrada, que se inicia centralizado, para depois produzir uma pequena inflexão para aceder directamente à escada que acede à porta principal, esta descentrada face ao plano da fachada. Sendo uma solução em tudo mais classicizante (até pela própria solução formal que a suporta, com dois “pedestais” a ladearem os singelos degraus), não deixa de ser curioso que seja introduzida quando a própria centralidade da casa já não se verifica, e que o cruzamento de informação leva cada vez mais à adopção de um conjunto de características que mais se identificam com a Modernidade (a nível de distribuição funcional, como mais adiante se irá verificar). Ou seja, como já foi sugerido, existe sempre uma separação que diz respeito à adopção da Imagem e do Conteúdo correspondente...

Casa Actual, recentemente alvo de obras: adição das colunas (numa laje que antes era em consola), e janelas de alumínio aos quadrados.

A estes dois exemplos, em boa verdade, não se pode atribuir a classificação de verdadeiramente kitsch, até porque, no geral, são bastante despretensiosos. No entanto, a esta influência classicizante que se pode atribuir à imagem do modelo “H” (como anteriormente, a “G”, se fazia mais apelo a uma imagem “moderna”), corresponde actualmente uma imagem pretensamente antiga, perversamente “portuguesa”, no tipo de abordagem que propõe: uma recolha de cantarias e pinturas coloridas que pretendem remeter para uma suposta arquitectura portuguesa, típica, tradicional e definidora de uma história passada.

Casa Recente, cujo colorido pretende remeter para a Casa Típica Alentejana

Dado que, actualmente, os esforços empreendidos pelo construtor comum, na afirmação da influência que sugere a componente imagética da casa, são mais exacerbados, assumem a verdadeira definição de kitsch, pois realmente parecem estar a esconder algo de feio que se pretende para sempre esquecido. Mas no entanto, esse gosto pelo “típico”, pelo “tradicional” não será pelo contrário, uma tentativa (ainda que ingénua) de retomar as raízes de um tempo passado? Não corresponderá, portanto, a tudo menos à negação do princípio de uma vida que, para todos os efeitos, era pobre? De facto, não, pois aquilo a que se pretende fazer referência é igualmente a uma antiguidade e tipicidade imaginada, não

verdadeiramente real. Os elementos que se repescam na busca de uma certa identidade são sempre pertença de um conjunto de casas que por si só não definem o típico, muito pelo contrário: caracterizam a excepção. A suposta cantaria “à portuguesa” rematando a telha, as ombreiras e as padieiras das aberturas em pedra requintadamente trabalhada, mesmo as balaustradas nas varandas correspondem certamente a (alguns) exemplos conhecidos de uma certa antiguidade, mas nunca à tipicidade que se pretende. A inversão do sentido da palavra “típico” é facto reconhecido, mesmo se num diálogo mantido com um estudante de arquitectura como eu, em que mais facilmente se assume como típico aquilo que é estranho à nossa própria cultura, ou pelo menos, que é pertença de uma cultura em desaparecimento. O “típico” não é portanto assumido como “recorrente”, naquilo que participa constantemente na nossa vida diária, mas sim quando sujeito a uma exclamação de admiração, pela diferença que introduz, associado a uma certa antiguidade.

Casa “C” – pormenor da porta e da janela do alçado principal

Na recolha por mim efectuada, nas casas que constituem os modelos mais “recorrentes e típicos” (condição fundamental para a definição do Tipo, segundo Francisco Barata Fernandes) dentro do contexto físico que me propus a estudar, não existem de facto muitas que correspondem ao ideal pretendido por aqueles que actualmente querem construir uma casa, recorrendo às supostas soluções tradicionais: as cantarias em volta da telha estão ausentes, a pedra trabalhada está presente apenas num dos exemplos levantados (modelo “C”), a balaustrada não existe, as colunas dóricas... nem preciso de comentar. Existe de facto uma casa senhorial, recatada na sua ligação com as principais vias de acesso à Benedita, ligada a um grande terreno de exploração agrícola (hoje abandonada), em que alguns destes elementos se encontram presentes (nunca as colunas dóricas...), mas tal só vem confirmar a teoria do *kitsch*, na associação pretendida, das edificações modernas e correntes, com modelos arquitectónicos que criem um contexto histórico que verdadeiramente não lhes pertence. Na impossibilidade de se poder ter um passado do qual se possa ter orgulho (sobre o que é ou não motivo de orgulho, isso é outro debate), cria-se então todo um conjunto de referências, inexistentes, que procurem dar à vida do homem comum a dignidade que ele pensa não ter tido. Ao tomar como “recorrente” aquilo que é “particular” (ainda para mais a um nível que não ultrapassa a composição da fachada), criam-se portanto as condições para a criação de uma mentira, tal como o foi a “Casa Portuguesa”...

O TIPO

A PESQUISA TIPOLOGICA

“A clara distinção entre Modelo e Tipo é-nos fundamental para todo o desenvolvimento futuro do nosso trabalho: Tipo, em arquitectura, é a estrutura conceptual, a matriz de organização espacial que está presente, mesmo com distintas soluções formais, num determinado conjunto de obras que se seleccionaram com um objectivo específico. Modelo é um objecto acabado, uma obra que se pode repetir. Tipologia é o estudo, o processo que permite identificar, descrever e relacionar artefactos, objectos, obras agrupáveis segundo determinado Tipo”.

Francisco Barata Fernandes, in “Transformação e Permanência na Habitação Portuense”

Qualquer estudo que se proponha realizar uma procura baseada em levantamentos de modelos existentes, cuja existência seja física ou ideológica, estará, para todos os efeitos, a realizar uma pesquisa no âmbito tipológico, dado que agregação desses mesmos modelos é sugerida por uma construção mental preliminar que os agrupa dentro de uma mesma categoria, segundo as suas características. No entanto, se o modo como são reconhecidos determinados mecanismos ou formas como “características” por si só constituiria um tema suficiente para a realização de uma Prova Final, invariáveis existem que produzem as constantes necessárias para a definição daquilo que se pode classificar como “Estudo Tipológico”.

DE “TEMPO” A “PERIODO TEMPORAL”

A mais óbvia de todas é o Tempo, no sentido em que a existência dos Modelos, ainda que de forma puramente ideal e não concretizada, é condição fundamental para que deles se possa fazer uso para a definição das suas “características”, e logo, de uma “categoria” a partir do qual se assuma um “Tipo” (sem que haja ainda grande preocupação em explicar o que é que se entende por cada uma destas expressões: o vocabulário utilizado é ainda cauteloso, porque corresponde à exposição de um raciocínio que se pretende deliberadamente sucessivo e consequente). Necessariamente, essas “características” terão de ser “recorrentes e típicas” (nas palavras de Francisco Barata), de modo a criar uma identificação que se assuma de modelo para modelo, baseada na identidade dos mesmos. Daqui se presume que este “Tempo” é obrigatoriamente Passado (até porque o Presente é constantemente remetido para a condição de Pretérito).

ganhando contornos de “Período Temporal”, cujas origens são remotas e distantes.

Baseado nestes pressupostos, ainda que indirectamente, estão-se a questionar dois factos importantes na definição de “Estudo Tipológico. O primeiro diz respeito ao facto do Tipo ser evolutivo, ainda que sempre constante nos Modelos seleccionados, dado ser considerada necessária uma abordagem que exponha a sua presença no “Espaço Temporal” definido, para conseguir estabelecer a sua continuidade, e logo a sua permanência. A segunda questão traduz-se na possibilidade de se criarem novos Tipos, o que negaria a necessidade de um Espaço Temporal de raízes muito distantes (até ao primeiro modelo criado pelo Homem), como definidor de Estudo Tipológico, para se reduzir a um contexto com limites mais próximos da actualidade. No entanto, subjacente a esta temática, outros sub-parâmetros existem, que necessitam, se não de um estudo aprofundado, pelo menos de uma clarificação de posições, que leve ao seu entendimento.

EVOLUÇÃO “VERSUS” DESCONTINUIDADE

O primeiro deles seria definir quais os parâmetros que separam o carácter do “Evolutivo” do “Novo”, em que, mediante aquilo que é permanente se pode afirmar que ainda estamos na presença do mesmo Tipo (independentemente das diferenças ditadas pelo contexto histórico e social que entretanto evoluiu), ou pelo contrário, se as semelhanças não são suficientes para assegurar a Paternidade do Tipo, assumindo-se este então como Novo. Mais do que à luz de um conhecimento arquitectónico, a explicação deste facto passa mais por uma matriz sociológica, em que se pode afirmar que nada do comportamento humano é inocente, antes baseado no conhecimento e na cultura a que se está exposto, evoluindo sempre destes, independentemente do resultado extrapolado dessas mesmas “raízes” culturais - o que nega a existência do “Novo”. Assim sendo, toda e qualquer edificação será sempre realizada mediante certos pressupostos ou conhecimentos preexistentes, assumindo-se desde logo como “Modelo” de algo preexistente, ainda que não evidente, ou até segundo paralelismos pouco óbvios. Tal não implica que um Tipo possa ser substituído por outro, cujas origens se encontram noutra espaço que não aquele em que se produz a substituição. Quatremère de Quincy, citado por Francisco Barata, produz uma afirmação neste sentido, que confirma o avançado:

“Em cada País, a arte de fabricar regularmente nasceu de um germe preexistente. Em tudo é necessário um

antecedente; nada, em género nenhum, vem do nada; e isto não pode deixar de se aplicar a todas as invenções dos Homens”.

As considerações de Leon Krier na concepção de “Pluralismo”

Ainda que indirectamente, remeto-me para a posição de Leon Krier, que considera “*difícil a cristalização de novos tipos*” (em “Arquitectura: Escolha ou Fatalidade”), em que assume ser possível criar algo de novo que corresponda a usos recentes, que não encontram paralelo num passado mais ou menos distante. Refere directamente o Aeroporto, “*já muito experimentado, mas que ainda não encontrou o seu Tipo*”. O facto é que, independentemente das características de uso se alterarem, até na própria escala dos mesmos, pode-se sempre estabelecer algum paralelo entre Tipos passados que possam estar na génese dos “novos” Tipos. Neste caso particular, quando diz que a Estação Ferroviária permaneceu inalterada no tempo, “*apesar da mudança do veículo*”, constrói um raciocínio simplista que corresponde às expectativas que dele cria. De facto, não será abusivo afirmar que, se há coisa que não mudou na sua essência, foi o combóio, sendo que o que realmente evoluiu foi a escala com que se processa o movimento entre pessoas e veículos, recorrendo-se para isso à “*inovação e invenção, que tradicionalmente são meios para modernizar sistemas trazidos de geração em geração*”, (novamente fazendo uso das palavras do próprio Krier). Assim sendo, tal raciocínio é igualmente aplicado ao Aeroporto, em que a continuidade tipológica não é assegurada pelo veículo, mas sim pelo sistema próprio de distribuição do transporte colectivo, seja ele qual for, em que o porto de atracagem de Barcos pode ter estado na origem do primeiro Aeroporto, sendo que a evolução decorrente deste se processou segundo os mesmos parâmetros: adequação à escala dos movimentos gerados, à medida do crescimento do tráfego... O erro nasce da identificação do modelo como Tipo, em que se procura estabelecer um paralelo através da forma e não de um esquema funcional.

ELEMENTOS DEFINIDORES DE “TIPO”

O rebatimento da posição defendida por Krier não é de todo inocente: numa primeira abordagem, ajuda à clarificação da posição ideológica acerca do fenómeno de identificação do Tipo. Até agora, a sua menção tem sido intencionalmente simplista, por considerar que semelhante questão necessita igualmente de aprofundamento teórico. Assim, pegando no “veículo” acima utilizado, Krier assume que o Tipo é, acima de tudo, a arquitectura enquanto objecto físico, estabelecendo paralelos apenas segundo forma e aparência dos objectos agregados às mesmas (como é o caso do comboio – que

Altes Museum, Berlim (K. F. Schinkel)

Biblioteca Municipal, Estocolmo (E. G. Asplund)

embora evoluindo na forma, continua a desempenhar o mesmo percurso segundo os mesmos pressupostos de sempre - ou do avião, que imediatamente excluem qualquer relação entre eles e os edifícios que lhe servem de suporte...). A questão, já há muito debatida, tal como a estação do comboio, também evoluiu.

De facto, segundo concepções mais actuais, o Tipo, mais do que matéria, obedece a uma série de circunstâncias que se assumem com recorrência nos diversos modelos que o suportam, sem que tal diga respeito ao seu aspecto formal, e sem que tal se identifique através deste, defendido por Anthony Vidler, que em 1976 o define igualmente como uma atitude ideológica, no que é secundado por Carlos Marti. Além do mais, não é constante, pois “nasce” do contexto em que se insere o próprio estudo tipológico, ao ser definido segundo a necessidade de o fazer. Ou seja, fazendo uso das palavras de Carlo Aymonino, “a tipologia é redefinida consoante as investigações que se pretendem realizar”, querendo com isto dizer que a prática projectual, na resolução dos mais variados problemas, nos coloca questões que podem (e devem, por uma questão de inteligência) ser resolvidas tomando como base soluções análogas que correspondam aos mesmos requisitos. Assim, o Tipo não é Forma, é Processo, não querendo com isto dizer que se resume a esquemas funcionais (ou funcionalistas...), mas pura e simplesmente que responde a perguntas concretas, introduzidas no campo da prática projectual, o que se distingue do avançado por Giorgio Grassi, que diz “que o Tipo admite o seu significado dentro da construção teórica em que aparece”, o que corresponde mais a uma matriz de organização do discurso que visa suportar ideologicamente a obra, mais do que propriamente resolvê-la.

Tal afirmação leva-nos a uma aproximação de escala nas questões acerca da Prática Projectual, em que se pode tentar estabelecer critérios sobre se deve haver uma especulação teórica que suporte toda a actividade arquitectónica, independentemente dos seus conteúdos, ou se pelo contrário, é apenas a prática que levanta, de forma única para cada projecto, a necessidade de uma base teórica pessoal, o que corresponde, de forma simplificada, à necessidade de conceitos absolutos e generalizáveis, ou, pelo contrário, à multiplicidade de conceitos. Assim, reportando-me apenas à discussão em curso, posso afirmar com alguma certeza, que existe a necessidade de começar com algo de ideologicamente consistente a suportar a actividade projectual, mas que se particulariza consoante a especificidade de cada um dos projectos: estabelece-se como princípio a necessidade

de uma pesquisa Tipológica no âmbito do Projecto, e consoante este (e as suas necessidades) define-se qual o Tipo a estudar, de modo a buscar as justas referências.

Porto: Miragaia, e Cooperativa de Habitação de Massarelos (Francisco Barata Fernandes,

Assim sendo, se o desafio é construir num contexto histórico de uma cidade com particularidades afirmadas, como é o caso do Porto, a própria resolução do projecto passa pela identificação dos elementos que melhor a definem, como será a Casa, o modelo habitacional de determinada época, que melhor corresponde à ideia de *“recorrência e tipicidade”* (mais uma vez, recorrendo às palavras de Francisco Barata). Dentro desta categoria, o assumir do que define essa mesma “casa” introduz mais um parágrafo na investigação, pois segundo o conceito já introduzido da inexistência de uma verdade única, válida para todos os indivíduos (trazido da posição de Immanuel Kant sobre o assunto...), o Tipo obedecerá igualmente ao que Arquitecto, enquanto Indivíduo, definir para o “conceber”: a casa que melhor define o Porto é assumida através dos seus propósitos formais, construtivos, ou ainda através da imagem que transmite no contexto urbano ao definir-se como parte de um todo que é a rua, e para a qual a nova casa também deve contribuir segundo a composição da sua fachada... Ainda assim, a variação da identificação de um Tipo, se sujeita ao indivíduo responsável pelo facto, depende igualmente da identificação temática a que o projecto se reporta, cuja solução pode procurar responder não só ao problema “habitar”, mas também a uma outra dinâmica, com uma maior abrangência de temas.

Deste modo, fazer uso do estudo Tipológico na prática da Arquitectura não se resume tão somente a uma atitude prática no decorrer do próprio processo de conceptualização da obra arquitectónica. De facto corresponde à contextualização da Arquitectura em espaços físicos e temporais bem definidos. Se de facto, o Indivíduo é capaz de discursos únicos, independentes até da identificação do grupo a que se reporta, tal não significa que se desligue de outras responsabilidades: tal significa corresponder a todo um percurso realizado no passado, depurado ao longo do tempo para responder às necessidades então actuais, e que o Homem de hoje mais não faz do que se assumir como parte do mesmo percurso. A identificação do Tipo corresponde a uma questão de integridade do Espaço, bem como do Tempo.

DA TEORIA À PRÁTICA DA OBRA

Do diálogo acima estabelecido entre as diversas concepções da procura tipológica, a de Francisco Barata

Fernandes produziu o mote para que a temática fosse abordada no decorrer da Prova em curso. Não só pelo contacto estabelecido, (dado que o Estágio foi exercido no escritório do arquitecto em questão), mas sim porque, dependente desse facto, outras situações ocorreram para que me fosse facultada a oportunidade de acompanhar de perto o desenvolvimento e aplicação dos seus conceitos na prática de arquitectura: refiro-me directamente ao acompanhamento por mim exercido sobre uma obra em particular, que envolveu de forma bastante aproximada os conceitos acima debatidos, nomeadamente a Quinta da Carreira, nas imediações de Vizela.

Esta obra nasce de do desejo, por parte do cliente, de recuperar uma antiga habitação rural, cuja origem era já bastante distante. A casa, desde a sua edificação, foi sofrendo ao longo do tempo acrescentos sucessivos que lhe foram moldando a forma até à composição que ainda mantém actualmente, apresentando-se com a forma de um “L”, em que um dos braços apresenta um segundo piso. Uma segunda construção definia um pátio no interior do “L”. Finalmente, um sequeiro, disposto lateralmente ao corpo mais baixo da casa, que dominava a vista da mesma. Os já mencionados acrescentos foram feitos na sucessão dos mesmos braços da construção principal, configurando-lhe a forma sempre segundo um “L”, mas de maiores dimensões: quer isto dizer, que volumetricamente quase não se distinguiam, sendo que apenas pela modulação das aberturas, e pela própria estereotomia da pedra se podia assumir o crescimento sofrido pela casa. No entanto, no seu primeiro período de vida, o crescimento foi-se pautando por aquilo que já se conhecia de modelos similares: os diferentes volumes (ainda que esbatidos na forma total) tipologicamente correspondem pois a uma sucessão de salas que se acediam através do atravessamento das mesmas. Do mesmo modo, com decorrer do tempo, por mudança do sistema viário, a anterior fachada posterior da casa (virada a Nascente), passa a constituir a entrada principal da mesma, sendo por isso construído, no canto interior do pátio, um acrescento que constitui o “hall” de entrada, e que visa igualmente enobrecer um alçado que tinha sido preparado para outros propósitos (o de constituir uma traseira). Esta nova “porta” corresponde portanto ao eixo que define a nova entrada, e de que actualmente ainda se faz uso...

Quinta da Carreira, Vizela – estado original da casa antes do início da obra.

Dado que o edifício se encontrava numa ruína total, a hipótese da consolidação das paredes que a constituíam, ainda que possível, revelava-se mais complexa do que a construção de raiz, tanto em termos de possibilidade técnica de adaptação a esquemas de conforto actuais, como no próprio custo

Quinta da Carreira, Vizela – perspectivas do projecto de licenciamento. Numa fase posterior, a piscina passa a constituir um corpo coberto.

envolvido. Assim sendo, dado que o modelo preexistente não tinha condições de permanecer, as condicionantes para a elaboração de outro, completamente diverso, pareciam desaparecer. No entanto, a opção tomada por Francisco Barata caminhou noutro sentido.

Como foi dito logo na introdução, a casa rural em questão constituía-se como um modelo de um Tipo comum na região Minhota. Longe de constitui um atestado de banalidade, esta afirmação pretende ser a prova de que a Quinta da Carreira, mais do que constituir motivo de interesse pelas características inerentes á ruína, o era por fazer parte de um sistema mais alargado, que era o de definir, segundo os seus constituintes morfológicos, os meios pelos quais a arquitectura “recorrente e típica” do Lugar em questão se define.

Existe, portanto, algo de mais importante cuja permanência signifique tanto ou mais do que a presença física do Modelo. Esse algo é precisamente o Tipo que define o Modelo em questão. Na impossibilidade de optar pela permanência da casa (dado o estado de degradação), as características tipológicas do Lugar seriam salvaguardadas precisamente pelo processo de construção do território, facto a ter em conta na elaboração da nova construção.

Esta, mais do que constituir uma substituição, pretendia ser uma continuação, inclusive na ideia de morfologia que do Lugar se tinha. Daí que na sua elaboração, a nova casa tenha nascido segundo a configuração apresentada pela antiga habitação, fazendo-se uso da pedra desta para definir as paredes actuais, que embora com um significado diverso enquanto matéria de construção (pois já não é o elemento responsável pela sustentação da mesma, constituindo-se como o limite exterior de uma parede dupla), mantêm a linguagem da casa e ajudam à sustentação da permanência da casa no lugar. A abordagem não se prende com a “mimetização” da construção preexistente, antes estabelecendo o diálogo entre memória e actualidade segundo uma escala que compreende não só a percepção da casa, mas o percurso de aproximação da mesma através do Lugar. Todos os elementos de menor escala, como as próprias aberturas fazem parte de uma dimensão que já se reporta à organização da mesma, que obrigatoriamente corresponderia a um desenvolvimento diferente do original: o distanciamento temporal entre o primeiro Modelo e o segundo, que agora se idealizava, desautorizava alguns dos usos anteriormente atribuídos, introduzindo novas actividades, a que obviamente correspondem espaços de características diversas. No entanto,

Quinta da Carreira, Vizela – Planta do piso 0.

Quinta da Carreira, Vizela – Planta do piso 1.

o significado definido pela disposição das funções principais manteve-se, dado constituir um elemento fundamental no definir do próprio percurso histórico da casa: zonas comuns como salas, e privadas, como os quartos mantiveram a sua orientação para Poente, como originalmente, sendo servidos por um corredor, que sendo adicionado à configuração original, o foi feito do mesmo modo que se verifica nas intervenções de carácter popular, e que correspondem ao próprio processo de transformação do Tipo: se numa primeira fase de crescimento, o acesso às divisões é feito pelo atravessamento central das mesmas, posteriormente é adicionado, exteriormente à forma inicial, um corredor que se assume como um corpo ao comprido que corre longitudinalmente o volume dos quartos. Assim, esta adição vem resolver um problema suplementar, já referido e resultante da inversão dos alçados da casa: passa a constituir uma nova frente para a mesma, sendo concebido em tijolo rebocado (por oposição à pedra que reveste o restante alçado), assumindo deste modo o seu carácter de “novo”, não tanto como “recente” em termos construtivos, mas sim em relação à configuração que se conhece da casa.

A relação de Francisco Barata com a realidade do Lugar não é, contudo, de submissão às preexistências, nascendo de uma lógica que inviabiliza excessos e associações forçadas para com as referências Tipológicas existentes. Se programaticamente certos usos foram preteridos (pela inadequação ao habitar actual) em prol de outros que melhor correspondem a uma utilização “moderna”, outros elementos existiram para com os quais era impossível estabelecer continuidade para com o existente: é o caso da piscina coberta, manifestamente difícil de incluir na lógica subjacente da casa... nem tão pouco foi essa intenção. Pois as relações possíveis seriam os inúmeros tanques de granito que povoam todo o terreno que circunda a casa, que mesmo assim exigiriam um aumento das suas dimensões que desmistificaria toda e qualquer possível relação (para além da piscina pretendida ser coberta...). Opta-se então pela “importação” de uma Tipologia (inúmeras vezes feito, tanto no presente, como no passado) que corresponda ao uso pretendido. A piscina recupera portanto o modelo romano, circundado por pilares (mantendo uma estreita relação com as condicionantes estruturais da casa), que se implanta frente às zonas de estar, mas a uma cota menor, constituindo a sua cobertura um pátio que serve as zonas comuns. Não se apresenta como uma cave, antes fazendo uso da modelação do terreno para apresentar grandes aberturas a Sul e a Poente que se prolongam em toda a extensão da Piscina.

Quinta da Carreira – Planta geral de implantação.

O que a Quinta da Carreira tem de notável do ponto de vista da sua “Recuperação”, é a própria abrangência do termo que define a sua intervenção, pois o que se recupera não é, de todo, o aspecto físico da casa, mas sim o diálogo estabelecido para com as circunstâncias que lhe deram origem, e que remontam às origens do Tipo a que pertence o Modelo em questão, e também à presença simbólica da casa no Lugar. Não por uma questão de romantismo pelo antigo, ou até de saudosismo pela suposta “casa tradicional portuguesa”: o facto é que o Tipo ainda corresponde a uma utilização actual, embora à mercê das adaptações efectuadas, mas que revelam sensibilidade na mutação sofrida, como se de um processo natural de evolução se tratasse. A questão passa pelo facto da postura adoptada por Francisco Barata passa por assumir o Tipo não como uma Condicionante, mas sim como Solução, que inclusive “oferece” soluções suplementares para problemas adicionais, como é o caso do esquema de circulação em corredor, já enunciado, e que resolve não só o acesso, mas também toda a frente da casa e a sua relação para com o percurso de entrada.

A SOBREVIVÊNCIA DO TIPO FACE AO MODELO

A concepção da Quinta da Carreira prendeu-se com condicionalismos que lhe são próprios, devendo por isso ser considerada como um exemplo para o discurso precedente, mas à luz dos factos que lhe deram origem, bem como das suas circunstâncias, muito próprias. Com isto pretendo fazer a abertura de um tema que Francisco Barata desenvolve no seguimento da temática da Tipologia, e que consiste na pedra de toque do livro “Transformação e Permanência na Habitação Portuense”. Nela defende ser possível manter a continuidade de um tecido com fortes raízes históricas, apesar da substituição dos modelos que o compõem. Essa substituição deve contudo pautar-se por esquemas de concepção que procurem assegurar essa continuidade segundo morfologias que adaptem aquilo que de mais preciso define o modelo enquanto parte da família que compõe esse tecido. A abordagem acarretará, necessariamente, um estudo Tipológico que permita definir as constantes presentes nos variados modelos conhecidos, e que permitam de igual modo adaptar essas mesmas circunstâncias a atitudes actuais. Daí que, face à evolução pretendida, o enquadramento de um estudo num espaço temporal dilatado seja fundamental para que seja esclarecida o modo como, desde tempos mais remotos, essa evolução se procedeu e se deverá continuar a proceder (à semelhança do idealizado para a Quinta da Carreira). A intenção não é legitimar toda e qualquer intervenção, ou tão pouco constituir alibis para a justificação de uma atitude que se

Edifício Residencial na Rua do Teatro, Porto (Eduardo Souto de Moura, 1995) Poderá esta obra constituir uma proposta na identificação da morfologia do Lugar, através dos seus processos construtivos?

pretende. Passa sim pela identificação do constante, e a recusa do parcelar. Essa continuidade não se assume tão só pela Forma (que assume responsabilidades na composição urbana da qual faz parte, por exemplo), mas igualmente pelos movimentos gerados em torno do edifício que se concebe.

No entanto, quando se fala de substituição, refere-se a situações concretas de impossibilidade de permanência do modelo, como será o caso da degradação a que muitos edifícios se encontram sujeitos. O diálogo para com esta situação não deverá ser simplista, antes devendo nascer da consideração de diversos factores, como sejam a possibilidade técnica de manter o Modelo, por oposição à facilidade na sua substituição, e até a sua validade enquanto entidade individual no conjunto (em que se produzirá um esforço suplementar na manutenção da mesma).

A intervenção em contextos históricos já há muito de se deixou de estabelecer segundo um conjunto de parâmetros que se definem como receituário, para se passar a considerar o rigor dos pressupostos interpretados a partir do Lugar na edificação das intervenções. Já há muito foi introduzida, no decorrer deste trabalho, a noção de que a Individualização da Ideia é condição fundamental na obra do Arquitecto, pois este expressa-se de acordo com manifestações que são essencialmente pessoais (paralelamente à identificação que se produz entre o Indivíduo e o Grupo em que se insere). Este raciocínio, trazido da concepção da Verdade por Immanuel Kant, foi também por mim usado na exploração da Identificação do Tipo, assumindo-se que o seu “isolamento” no Modelo nasce da interpretação efectuada no decorrer da pesquisa Tipológica, pelo responsável pela intervenção. Assim sendo, cedo se assume, que o seu cunho pessoal será evidente na maturação dos pressupostos trazidos da pesquisa efectuada, bem como na comunicação dos mesmos, através da composição resultante. Da substituição do Modelo resultará sempre outro, mas que constituirá uma interpretação do Tipo que originou o primeiro. E haverão tantas interpretações quantos os responsáveis pelas possíveis substituições... Assim sendo, o percurso inverso da recuperação do Tipo inicial será sempre condicionado pela dinâmica do próprio processo da sua interpretação decorrente. Deste modo deduzo que a permanência do Modelo é parte de uma condição fundamental para a permanência do próprio Tipo, no seu estado “original” (no sentido em que corresponde a determinado período, e às condicionantes históricas, políticas e sociais que o definem), mas cuja responsabilidade não compete somente ao Arquitecto, enquanto testemunha de um processo acabado de

degradação, por exemplo. O esforço na sua manutenção é um processo que se inicia desde a descoberta do seu valor enquanto Monumento ou Património (quando se insere numa rede mais complexa do que o próprio Modelo enquanto individual), o que, está claro, também obedece a considerações próprias dos diversos espaços temporais que o Modelo percorre no decorrer da sua existência. Não muito longe vai o tempo em que a Ribeira do Porto era considerada obsoleta na resposta pretendida ao habitar actual. Hoje é Património da Humanidade... Neste sentido, o da permanência do Modelo, posso afirmar que as circunstâncias que levaram à adopção deste ou daquele caso de estudo (no levantamento) se pautaram precisamente pela existência física do mesmo, o que embora seja óbvio, não foi definido por uma questão de comodidade ou praticabilidade: o contacto directo para com o Modelo (através da sua permanência), e o Tipo, garante a sua correcta definição, tanto mais que em termos de Arquitectura Vernacular, a documentação é potencialmente escassa, e sujeita a interpretações incorrectas.

A defesa da permanência dos Modelos não pretende remeter a actividade do arquitecto para a dimensão de brincadeira inconsequente, até porque de substituição de Modelos se chegou à actualidade, através da consideração da sua importância, e principalmente por meio de um processo que não é estranho ao próprio desenvolvimento das cidades. Mas atendendo à permanência de diversos extractos de desenvolvimento dessas mesmas cidades, também a obra do arquitecto será dotada de qualidade (espera-se...) para constituir a referência futura, em que, tal como agora, também a sua permanência será defendida...

Para concluir, pode-se dizer abertamente que o fenómeno actual da Globalização não constitui em si um perigo para a Arquitectura, pela generalização que se arrisca a conceber dos valores atribuídos a culturas em particular, até porque da partilha de conceitos corresponde, por reacção, uma necessidade maior de defesa dos contextos que são mais particulares. Não tem que ser um Tipo a dominar a produção arquitectónica. Pode ser sim a ideia da existência do Tipo, associado à pesquisa efectuada no Lugar (como elemento definidor das circunstâncias que atribuem o carácter ao Local), a marcar o conceito de Global. À ideia de generalização poderá corresponder uma aproximação às culturas locais, e à interpretação das mesmas segundo os mesmos parâmetros que definiram o seu desenvolvimento, e o seu estado (não acabado) na actualidade. E das diversas interpretações, pede-se a sua legitimidade, e qualidade na sua concepção, de modo

a corresponderem à noção de identificação que se encontra subjacente à necessidade de qualquer pesquisa Tipológica, seja para manter o Tipo (com provas dadas na capacidade de adaptabilidade aos usos correntes), seja para assumir a sua evolução no seguimento de um processo há muito começado.

**INQUÉRITO À CASA RURAL DA REGIÃO DE
ALCOBAÇA**

REGISTO FOTOGRÁFICO: A REGIÃO DE ALCOBÇA

BENEDITA

A CASA RURAL

Benedita/Santana	Benedita/Santana
Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)	Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)
Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)	Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)

BENEDITA

A CASA RURAL

Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)	Benedita/Santana
Benedita/Santana	Benedita/Santana
Benedita/Santana	Benedita/Santana

BENEDITA

A CASA RURAL

Benedita/Santana

Benedita/Santana

Benedita/Caldas da Rainha

Benedita/Caldas da Rainha

Benedita/Caldas da Rainha

Benedita/Caldas da Rainha

BENEDITA

A CASA RURAL

Benedita/Caldas da Rainha

Benedita/Caldas da Rainha

Benedita/Alcobça

Benedita/Alcobça

Benedita/Alcobça

Benedita/Alcobça

BENEDITA

A CASA RURAL

Benedita/Alcobaça	Benedita/Alcobaça
Benedita/Alcobaça	Benedita/Alcobaça
Benedita/Alcobaça	Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)

BENEDITA

A CASA RURAL

BENEDITA

A HABITAÇÃO MODERNA

Benedita/Alcobaça

Benedita/Alcobaça

Benedita/Alcobaça

Benedita/Santana

Benedita/Santana

Benedita/Caldas da Rainha

BENEDITA

A HABITAÇÃO MODERNA

Benedita/Alcobça

Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)

Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)

Benedita/Rio Maior

Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)

Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)

BENEDITA

A HABITAÇÃO MODERNA

Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)	Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)
Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)	Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)
Benedita/ EN1 (Lisboa/Porto)	

BENEDITA

A CASA DO EMIGRANTE

Benedita/ Caldas da Rainha

Benedita/ Alcobça

REGISTO FOTOGRAFICO: A REGIÃO ENVOLVENTE

CALDAS DA RAINHA, FOZ DO ARELHO

A CASA RURAL

Caldas da Rainha

Caldas da Rainha

Caldas da Rainha

Foz do Arelho

Foz do Arelho

Foz do Arelho

CALDAS DA RAINHA, FOZ DO ARELHO

A HABITAÇÃO MODERNA

Caldas da Rainha

Caldas da Rainha

Caldas da Rainha

Foz do Arelho

Foz do Arelho

ALCOBAÇA, MARINHA GRANDE, LEIRIA

A CASA RURAL

Alcobaça

Alcobaça

Alcobaça

Marinha Grande

Marinha Grande

Marinha Grande

ALCOBAÇA, MARINHA GRANDE, LEIRIA

A CASA RURAL

ALCOBAÇA, MARINHA GRANDE, LEIRIA

A HABITAÇÃO MODERNA

Alcobaça

Marinha Grande

Marinha Grande

Marinha Grande

Leiria

LEVANTAMENTO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO: O CONCELHO DE ALCOBÇA

PLANTA DA VILA DA BENEDITA

ACTUALIZADA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO

CASA "A"

Casa "A" – Alçado anterior, onde é visível o local onde se situava o forno exterior.

Casa "A" – Alçado posterior, em que se vê em primeiro plano a única abertura para o quintal posterior.

Planta (esc. 1/200)

Planta de cobertura (esc. 1/500)

- 1 - Entrada Principal
- 2 - Entrada de Serviço
- 3 - Distribuição
- 4 - Sala "de Fora"
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala
- 7 - Quarto
- 8 - Quarto de Banho
- 9 - Anexo
- 10 - Curral / Póvilga
- 11 - Acesso ao Sotão
- 12 - Acesso à Cave
- 13 - Loja
- 14 - Pátio
- 15 - Acesso ao Pátio

LOCALIZAÇÃO

Dispõe-se numa via de saída da Vila da Benedita, que correspondia ao acesso principal à cidade de Rio Maior, a sul, e que ainda hoje tem um papel importante no contacto com o Mercado de Santana, de periodicidade semanal, realizado fora da povoação de referência, mas com importante efeito polarizador.

IMPLANTAÇÃO

Situa-se paralelamente à via que a serve, tanto a secção designada por módulo-base ou inicial, como as dependências que se lhe encontram ligadas, sejam-no desde o início, ou acrescentadas posteriormente.

O terreno possui uma pendente considerável, subindo para o interior do terreno, a partir da estrada que o serve.

A implantação pode decorrer de dois factores:

- Pelas possibilidades práticas oferecidas pelo acesso privilegiado, que serve não só a casa, mas também o anexo destinado a albergar os animais (que não se encontra orientado para trás), situado à esquerda do módulo-base.
- Pela própria configuração do terreno, nomeadamente pela já referida pendente, que obriga inclusivamente que o segundo quarto, a ocupar o espaço posterior da casa, se encontre sem aberturas ou ventilação de qualquer espécie (o que condiciona igualmente um acesso posterior ao curral).

Casa "A" – Vista da estrada

CONFIGURAÇÃO EXTERIOR

De forma rectangular, sendo notória a forma "privilegiada" do módulo-base e da cozinha, pela cobertura de duas águas orientada para a frente e a traseira da casa, por oposição ao curral (uma água, orientada para o lado esquerdo), e pelo anexo do forno, não representado pelas fotografias (havia sido derrubado pouco tempo antes, de modo a haver uma acesso à parte posterior do terreno, onde decorre a construção de uma casa).

Casa "A" – desenho de Novembro de 2000, onde é possível ver o forno exterior, hoje inexistente.

Dispõe de aberturas para o exterior na frente (uma porta central ladeada por duas janelas de pequenas dimensões), e na zona posterior apenas na forma de uma porta que acede à cozinha (sem outro tipo de aberturas).

DISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES

Dependências internas:

Distribuição muito simplificada, em consequência do número diminuto de divisões internas:

- Entrada principal directa para a zona de estar, designada por “sala de fora”, ou de visitas, que corresponde à entrada e à janela do lado direito.
- Da sala acede-se aos quartos, dispostos lado a lado, em que o quarto principal se encontra orientado para a frente da casa, e o segundo para a traseira, embora sem aberturas.
- A cozinha, à direita, acede-se igualmente da sala, por uma porta lateral, mas também do exterior, a partir de uma entrada secundária que serve o pátio de serviço traseiro.

Dependências externas:

- De acesso exclusivamente pelo exterior, o curral possui a entrada (única) pela estrada municipal ao longo da qual se dispõe toda a casa, sendo constituído por uma única divisão sem outras aberturas que não a entrada.
- A dependência do Forno (derrubada), acede-se igualmente pelo exterior da casa, mas o estado de ruína em que antes se encontrava não permite saber se a construção consistia apenas num coberto, ou se pelo contrário era também uma dependência fechada.

HIPÓTESE DE CRESCIMENTO

Da observação do modelo presente, bem como dos restantes, são levantadas duas hipóteses distintas de crescimento da casa:

a) A primeira assume que o módulo-base é semelhante às restantes edificações, e que corresponde apenas à área ocupada em planta pela sala e pelos quartos, sendo que a primeira teria também zona de cozinha:

- O primeiro acrescento seria a zona destinada aos animais (notório pela solução diversa adoptada na resolução da cobertura), adicionada lateralmente pelas imposições topográficas do terreno, já debatidas.

- Seria acrescentada posteriormente nova cozinha (a existente), subtraindo-se a primeira à sala aquando da construção daquilo que se considera, nesta primeira hipótese, como anexo. Neste caso, o crescimento seria feito recorrendo à continuidade da forma e cobertura existentes.
- Adicionalmente, o telheiro (ou casa) do forno seriam adoptados segundo os mesmos moldes e pelos mesmos motivos.

Casa Rural – Évora de Alcobaça, Alcobaça. Modelo semelhante à casa “A”, no sentido em que também apresenta um maior desenvolvimento lateral. Afasta-se da estrada, remetendo-se para um alto de um monte.

b) Numa segunda hipótese abre-se a possibilidade deste modelo partir de uma construção inicial que difere dos mais comuns, ao apresentar desde o início a cozinha disposta lateralmente, o que altera significativamente a proporção do módulo base, embora não comprometa as possíveis ilações daí retiradas em termos de organização e crescimento do espaço, não só em termos de divisões internas como também nas relações estabelecidas com a envolvente directa. Vários motivos apontam para esta segunda hipótese, como o facto de, através de uma observação do interior, não se notarem vestígios de uma lareira preexistente (inclusive na cobertura). Do mesmo modo, a continuidade do pano de parede que alberga sala, quartos e cozinha (tal como a cobertura) em tudo leva a acreditar que desde o início a cozinha existente fez parte da casa, dado que nos exemplos conhecidos, intervenções posteriores são realizadas sem que a continuidade formal seja ambicionada.

OBSERVAÇÕES

Naquilo que se estabelece como a tentativa de encontrar o recorrente nos diversos modelos que nos são colocados à disposição, somos por vezes confrontados com excepções acerca das quais, por muito que se tente, não se conseguem encontrar as afinidades mais directas que se pretendem. A casa “A”, que aqui se analisou, constitui um destes casos, em que parte da unidade encontrada nos restantes exemplos passava precisamente pela opção formal de cada um deles: o rectângulo de uma proporção aproximada ao “raiz de dois”, dentro do qual se distribuiriam todas as divisões básicas do habitar, não por uma questão formalista ou modular, mas porque se estabelecia como uma solução de compromisso entre a necessidade dos espaços e a possibilidade de os conceber de forma simples e económica.

Casa Rural – Évora de Alcobaça, Alcobaça (casa cujo crescimento acompanha a pendente do terreno)

No entanto, a aplicação desta “lei” não generaliza talvez quando se manifestam condicionalismos inerentes à sua própria localização, como é o caso já abordado da topografia. Segundo os modelos observados, esta era pouco alterada pela implantação da casa (e seus anexos), sendo antes a

construção a adaptar-se aos declives, o que é notório na casa apresentada ao lado, em que os sucessivos acrescentos partilham a mesma cobertura à medida que se vão dispendo pela encosta.

Assim, a forma alongada que a casa “A” apresenta seria uma consequência do mesmo dado que inclusivamente, para a traseira da casa, a única abertura que apresenta é precisamente aquela que é possível: a porta da cozinha. Este facto em nada altera o esquema tipológico adoptado (ou pelo menos sugerido) que embora transpire pela forma, não depende desta para existir enquanto pertencente ao Tipo estudado. De facto, continua a existir uma composição da frente da casa que passa pela dignificação do gesto de entrada através da orientação das suas funções menos informais: a sala “de fora” e o quarto dos donos da casa. Embora se possa considerar a localização do segundo quarto como consequente do restante (não define a traseira da casa como de “serviço”), a cozinha participa de forma bastante directa na concepção de um quintal de cariz utilitário, através das actividades por si agregadas. Inclusive, caso se considere a sua dignidade como menor para poder estar associada a um alçado principal, o facto é que, apesar da localização da mesma ser diversa, a cozinha não apresenta aberturas para a frente de rua, embora houvesse essa possibilidade. Deste modo se vê que em nada esta concepção formal/utilitária da distribuição se encontra afectada pela excepção que constitui esta casa, até porque as possibilidades oferecidas de crescimento do núcleo inicial não se encontram diminuídas, como é observável pelo forno, adicionado posteriormente, mas ainda em continuidade com a área de serviço, como é a cozinha e o pátio no interior do lote.

Desenho da Casa acima fotografada.
Dispõem-se perpendicularmente à estrada, criando um pátio fronteiro à mesma.

CASA "B"

Casa "B" – Alçado anterior, em que é visível o acrescento adicionado ao módulo-base.

Casa "B" – Vista geral da implantação, face à estrada Benedita/Alcobaça

Planta (esc. 1/200)

Planta de cobertura (esc. 1/500)

- 1 - Entrada Principal
- 2 - Entrada de Serviço
- 3 - Distribuição
- 4 - Sala "de Fora"
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala
- 7 - Quarto
- 8 - Quarto de Banho
- 9 - Anexo
- 10 - Curral / Pociça
- 11 - Acesso ao Sotão
- 12 - Acesso à Cave
- 13 - Loja
- 14 - Pátio
- 15 - Acesso ao Pátio

LOCALIZAÇÃO

Encontra-se apoiada na Estrada Nacional 8/6, que faz a ligação entre a vila da Benedita e a vila de Alcobaça, cuja importância estratégica é por demais conhecida, antes pela referência religiosa dos monges de Cister, actualmente pelo turismo.

IMPLANTAÇÃO

módulo base

O módulo inicial dispõem-se paralelamente à via de acesso, bem como uma dependência posterior e o quintal de serviço, sendo que mais dois acrescentos existem (pelo menos) nas traseiras da casa, no espaço contido entre esta e o limite do terreno (muito curto) e um caminho secundário existente.

Dada a configuração do terreno, com grande frente mas muito pouco profundo (corresponde à largura da edificação), a distribuição dos espaços ocorre deste mesmo facto: o lado norte do terreno encontra-se exclusivamente ocupado por construção, sendo que a sul se implantam as zonas exteriores de serviço (com acesso tanto da estrada, como do interior da casa).

CONFIGURAÇÃO EXTERIOR

É perfeitamente reconhecível aquilo que se tem definido como módulo-base, no topo norte do terreno, apesar do acrescento verificado lateralmente recorrer à mesma opção formal e imagética: forma rectangular, com cobertura de duas águas orientadas segundo frente/traseira.

Posteriormente, as adições verificadas ocupam o restante da profundidade do terreno, sendo que o curral, a norte, inverte a orientação da cobertura, que depois é recuperada na última adição presente.

DISTRIBUIÇÃO DAS FUNCÕES

Dependências internas:

Face ao modelo anterior, apesar de manter o mesmo número de divisões no módulo base (sala, cozinha e dois quartos), engloba-as a todas no mesmo rectângulo, obtendo por isso uma forma de aparência mais dividida:

- A entrada faz-se axialmente, pela porta principal que contacta com a estrada, acedendo-se directamente à sala “de fora”, que possuiu uma escada por onde se chega ao sótão da casa.
- Os quartos estão divididos pelas frentes da casa, sendo que o primeiro se orienta para a estrada (lateralmente à sala) e o

segundo, no alinhamento da sala, se vira para a parte posterior da casa (onde se encontra a dependência dos animais, adicionada posteriormente). A ambos se acede directamente da sala.

- A cozinha surge no espaço intersticial dos dois quartos, orientada para a traseira da casa, onde surge nova dependência (cuja definição do interior é impossível de traçar, dado o estado de ruína em que se encontra) que contacta com o pátio de serviço, mais a sul.

Dependências externas:

Apesar de toda a casa ter constituído uma apenas um sistema ao qual se podia aceder a todas as suas divisões a partir do interior, o facto é que o crescimento (sugerido pela forma) antes tornou autónomas certas funções que foram sendo englobadas posteriormente:

- O curral, situado na parte posterior da casa, tem entrada por uma dependência acrescentada (agora em ruínas) à qual se acedia pela cozinha.

Existe igualmente outra construção, disposta lateralmente, que apresenta igualmente uma porta para a estrada (embora só disponha de uma janela suplementar), e também uma porta para o pátio de serviço, e que teria sido igualmente abrangida pelo anexo que serve a cozinha do módulo-base e o curral.

A hipótese mais viável, aparentemente, consiste no aparecimento, numa primeira fase, daquilo que se tem chamado de módulo-base, que consiste no corpo mais a norte, e que engloba a sala, a cozinha e ambos os quartos:

- Seguir-se-ia o curral, pelo papel que representa na subsistência do agregado familiar, e pela solução que apresenta na sua configuração (pelo que não aparenta ser originário na mesma altura da casa).

- Posteriormente, seria adicionada a dependência lateral, com frente para a rua, que mais do que um acrescento da casa inicial, pelas suas características formais (acesso à estrada, imagem semelhante ao primeiro módulo) parece ser uma nova casa destinada a albergar outro agregado familiar: filho e nora do casal da primeira casa, por exemplo.

- O último anexo corresponde ao espaço em ruínas que faria o acesso ao curral, a partir da cozinha, cujo uso é impossível identificar. No entanto, sobre a sequência do seu aparecimento, o facto de ter sido o último é quase inequívoco, porque a sua localização e dimensões abrangem não só o módulo-base, como também o módulo acima descrito (o que é visível no muro que limita o lote por trás, onde ainda são

Casa "B" – Vista do alçado lateral, em que é possível ver o curral na zona posterior do lote.

HIPÓTESE DE CRESCIMENTO

Casa Rural – Benedita/Caldas da Rainha. Exemplo da repetição do módulo-base, embora neste caso concreto seja difícil distinguir qual a situação inicial.

visíveis as telhas que fariam o remate da cobertura, apesar desta se encontrar derrubada).

OBSERVAÇÕES

Tal como no caso precedente, também o local de implantação representa um papel importante na definição das características da habitação e respectivas dependências, embora aqui tal não se deva a características topográficas, mas sim morfológicas: a configuração do terreno obriga a uma deslocação do pátio de serviço para uma área em que tem também contacto com a frente “nobre” da casa, ou seja, a estrada.

Contudo, existem certas características presentes no modelo “A” que permanecem, como é o caso da composição da frente através da sala e de um quarto, em que o segundo se vê remetido para uma posição mais informal, paralelamente à cozinha. É de facto mais comum (ou menos inesperado) que a relação entre funções, no interior da casa corresponda mais a um esquema em que a sala e a cozinha se encontram à esquerda, e os dois quartos, ambos à direita, em vez de estarem “trocados” na traseira, como aqui acontece. No entanto, funcionalmente, não se compromete nada, podendo inclusivamente adiantar que neste caso particular, a localização da cozinha leva a que o espaço de “logradouro” possa ser ocupado por um curral à esquerda, mantendo um acesso directo para com o pátio à direita. Deste modo, a cozinha consegue ainda exercer a sua função de elemento polarizador dos serviços agregados, e suportar o crescimento consequente da casa.

Casa Rural – Moinhos Novos, Benedita. Exemplo de anexação de um módulo de características semelhantes ao primeiro.

Sobre a outra dependência, que se assemelha à primeira (à excepção do número de aberturas), pode ter constituído parte integrante da primeira casa. Contudo, não existe nenhum acesso pelo interior desta, sendo que se teria de passar pelo exterior para se conseguir chegar à “nova” casa (assumindo que o anexo que as liga é posterior, o que parece ser indelével pelos seus vestígios, como já foi abordado). Deste modo, assume-se que, tal como era prática comum, o agregado familiar, ao aumentar, se estabelecesse na proximidade da casa dos pais, e que esta construção fosse realmente exterior à primeira, na definição do espaço interno, mas que fizesse uso dos mesmos espaços externos: pátio e curral (que pode ter sido inclusive o uso da última dependência, em ruínas).

CASA "C"

Casa "C" – Alçado anterior. Dentro dos casos de estudo alvo de levantamento, este é o único que se dispõe perpendicularmente à estrada

Casa "C" – Vista posterior da casa, onde é possível ver a relação com o lote imediatamente adjacente.

Planta (esc. 1/200)

Planta de cobertura (esc. 1/500)

- 1 - Entrada Principal
- 2 - Entrada de Serviço
- 3 - Distribuição
- 4 - Sala "de Fora"
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala
- 7 - Quarto
- 8 - Quarto de Banho
- 9 - Anexo
- 10 - Curral / Póvilga
- 11 - Acesso ao Sotão
- 12 - Acesso à Cave
- 13 - Loja
- 14 - Pátio
- 15 - Acesso ao Pátio

LOCALIZAÇÃO

Semelhante à da casa “A”: ao longo da estrada que faz a ligação da vila da Benedita com a cidade de Rio Maior, passando pelo mercado semanal de Santana, de origens remotas, e com grande efeito polarizador.

IMPLANTAÇÃO

Casa “C” – Vista lateral da casa. Dado o declive que o terreno apresenta, o anexo situa-se a uma cota muito inferior à da casa.

Caso único, esta casa dispõem-se perpendicularmente à estrada que a serve, crescendo em profundidade no lote, lateralmente, por adição de dependências de cariz utilitário. Sobra um pequeno logradouro na traseira da casa (que faz frente para a estrada), preenchido, em parte, por um anexo, ficando o restante livre para um quintal que tem acesso a partir da estrada. Por imposição da pendente, a parte anexada à casa situa-se a uma cota inferior à mesma, pelo que cria vários desníveis sucessivos.

A opção, curiosa, de uma implantação perpendicular à estrada não é óbvia, mas pode ter sido decorrente de um caminho existente na altura da edificação da casa, de maior importância na altura do que aquele que presentemente se usa como referência, apesar de não existirem indicadores que o possam confirmar, a não ser a própria orientação da casa, e o terreno vago no alinhamento da mesma.

CONFIGURAÇÃO EXTERIOR

Mais do que nos exemplos precedentes, reconhece-se aqui o que tem sido designado por módulo-base: a casa de planta rectangular, com porta central, ladeada por duas janelas idênticas, com uma cobertura de duas águas orientadas segundo a frente e a traseira da casa. Pela razão já apontada da pendente, os anexos, situados mais abaixo e também com um pé-direito mais baixo, em nada tiram a presença da casa, já com algum requinte no trabalho da pedra. A parte adicionada numa fase posterior reproduz a orientação da cobertura da casa, ainda que a uma cota inferior.

DISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES

Dependências internas:

A grande diferença produzida do modelo precedente para o analisado actualmente, reside na separação do acto de chegada da sala de estar, através de um corredor ou átrio que passa a fazer o acesso a todas as divisões da casa, à excepção da casa de banho (também uma novidade), à qual se acede pela cozinha. Deste modo, registam-se algumas alterações face aos modelos estudados anteriormente:

- Ainda a entrada principal ao centro, mas agora dando acesso ao já referido corredor de distribuição.

Casa "C" – Pormenor da janela do alçado anterior.

Casa "C" – Alçado lateral. São visíveis os vestígios do antigo telheiro na fachada da cozinha anexada.

- À divisão equivalente das divisões, em termos de área, correspondem dois quartos, do lado direito, e a sala "de fora" juntamente com a cozinha à esquerda. Dado não existirem vestígios que atribuam, de forma mais directa, o uso aos compartimentos (à excepção óbvia da lareira da cozinha), convencionou-se que assim seja, até porque a área das divisões, como já foi dito, é a mesma (assinale-se que no exemplo precedente foi registada uma inversão das funções na sequência dos quartos).

- Também já apontada, a casa de banho ocupa o topo do corredor, entre o segundo quarto e a cozinha, sendo o acesso feito por intermédio desta.

Dependências externas:

Ao contrário dos anteriores, o presente caso de estudo não possui, pelo menos aparentemente, curral para os animais. Podem ser apontadas duas hipóteses para o facto:

a) Simplesmente é uma função ausente no presente caso de estudo, sendo que a subsistência da família era garantida unicamente através da exploração agrícola, ou de outras actividades exteriores à casa.

b) É igualmente possível que, em vez de curral, fosse explorada uma pocilga, o que geralmente implica um certo afastamento da casa, pelos motivos óbvios. A exploração pecuária é bastante comum na área correspondente ao caso de estudo presente (a estrada para Rio Maior, onde também se inclui a casa "A"), sendo que a casa imediatamente adjacente a esta possui uma, relativamente afastada, mas que lhe pode ter igualmente pertencido, dado que o parentesco entre vizinhos não é invulgar (ver casa "B").

Assim, apesar da (aparente) ausência desta função, a casa "C" recorre a um sistema de organização algo similar aos restantes:

- Mais uma vez, é a cozinha que dá o mote para o crescimento da casa, embora não possua um contacto directo com os anexos (é obrigatório passar pelo exterior para lá chegar). Desta, à esquerda nasce uma pequena divisão que serviria como zona suplementar de arrumação, tal como a que lhe é adjacente.

À frente destas, e constituindo igualmente frente de rua existe uma segunda cozinha, de dimensões generosas (por comparação com a da casa original), que para além de uma

porta de acesso directo a partir da frente da casa, possui uma entrada suplementar, paralela a um pequeno telheiro.

HIPÓTESE DE CRESCIMENTO

Também aqui o crescimento da casa se encontra condicionado pelas condições particulares de implantação, nomeadamente a rotação da casa face à estrada que a serve. Independentemente das hipóteses avançadas para este fenómeno, pode-se afirmar com alguma segurança que a anexação lateral verificada é decorrente deste mesmo esquema, pois o espaço disponível para trás encontra-se condicionado pelo lote adjacente. De qualquer modo, são duas as possíveis hipóteses, apesar de bastante semelhantes entre si:

a) A primeira das hipóteses segmenta o anexo em duas fases sucessivas, em que antes de mais se teria edificado a área correspondente aos arrumos, e só posteriormente a segunda cozinha, com o telheiro adjacente. Poderia parecer mais lógico completar primeiro a frente da casa, mas no entanto existem indicadores que assumem ter acontecido o contrário:

- Os nichos existentes nos vãos das aberturas, como se pode ver em planta, são construídos no interior da edificação, ficando o exterior nivelado com os restantes planos de parede. Assim sendo, é visível que na área correspondente aos anexos, esses mesmos nichos se encontram virados para dentro dos mesmos, o que leva a acreditar que a construção que lhe sucedeu se encostou a panos de parede que antes funcionariam como exteriores.

B) Uma segunda hipótese considera o anexo construído na mesma altura, tanto cozinha como arrumos:

observando a cobertura, repara-se que esta recupera a orientação da casa original: de duas águas, e orientada segundo a frente de rua. No entanto, a cumeeira dessa mesma cobertura encontra-se a meio da segunda cozinha (correspondendo portanto, à inicial, apesar de situada a uma cota mais baixa), sendo que apenas uma das águas cobre toda a extensão dos arrumos, o que leva a crer que estes últimos ou foram construídos depois da cozinha (o que é muito improvável, dado que os nichos dos vãos na parede nunca ficariam orientados para fora, como foi acima adiantado), ou então partilham de uma edificação conjunta.

OBSERVAÇÕES

Face aos modelos anteriores, a casa “C” demarca-se por possuir, a todos os níveis, um maior requinte na definição

das suas características, sejam formais ou funcionais. Em termos de organização interna, demarca-se um maior rigor na demarcação de fronteiras entre os diferentes espaços, em que a área total disponível não é um elemento fundamental para o desenvolvimento dos mesmos. De facto, se atentarmos às dimensões gerais dos módulos-base, estas pouco se alteram face aos modelos precedentes, talvez apenas o suficiente para que um corredor ou átrio de distribuição possa ser adicionado sem que a área útil fique grandemente prejudicada. Ou seja, o que importa reter, é que o trabalho exercido sobre a qualificação dos espaços passa muito pela dignificação dos mesmos em termos de representatividade e privacidade. Mais do que a introdução de uma casa de banho, inexistente nos modelos precedentes e decerto fundamental para o aumento de qualidade de vida dos donos da casa, é pela privacidade atribuída à sala de estar (ainda uma “sala de fora”) que este modelo se demarca mais fortemente, ao ganhar estatuto próprio de divisão autónoma, de privacidade garantida. No entanto, outra hipótese pode ser avançada: dada a correspondência das áreas de todas as divisões da casa (onde apenas a lareira parece atribuir de forma indelével a função à sala que ocupa), a versatilidade na ocupação da mesma pode ter sido um factor importante a considerar, aquando da sua execução. Quero com isto dizer que, atribuindo a função da sala ao “átrio”, permite-se que um novo quarto possa ser considerado. Assim sendo, a este “átrio”, com uma área considerável, passaria a representar o papel da sala, continuando a reunir as mesmas características já apontadas: orientação, e espaço de entrada. Do mesmo modo, a caracterização da “frente” da casa pelas funções que alberga, surge afirmada por esta solução, que beneficia igualmente de um maior trabalho na pedra de que as outras casas não fazem uso: ombreiras e padieiras são trabalhadas segundo formas até agora ausentes, que apresentam inclusivamente mísulas com motivos florais esculpidos na base das janelas, pretendendo ser mais do que uma mera casualidade construtiva.

Casa Rural – Benedita/Caldas da Rainha. Também esta casa apresenta um anexo a uma cota inferior (já derrubado, mas ainda perceptível através dos vestígios da cobertura).

Talvez por isso seja tão “chocante” o anexo adicionado posteriormente, dado que recorre a uma gama de soluções bastante simplificada, demarcando-se fortemente da casa original. É claro que já vimos que o acrescento, por definição, não pretende assumir-se como continuação formal da casa, prevalecendo o carácter prático da (na) sua edificação. No entanto, talvez pelo esforço verificado no módulo base, as duas construções sejam mais fortemente distintas, facto visível igualmente na contenção verificada no pé-direito do anexo (acentuado pela menor cota de implantação), e pela ausência de padieiras nas portas, às quais sucede imediatamente a

cobertura. Mais curioso é o próprio uso definido para este anexo: uma segunda cozinha, facto conhecido em edificações (muito) mais recentes, mas ainda raro (?) na época a que se reporta esta casa. No seguimento do que já foi apontado para os modelos precedentes, a divisão entre o público e o privado sempre foi uma opção consciente, ainda que condicionada pelas possibilidades oferecidas pela área muito controlada, e definida pela própria distribuição possível dentro dos mesmos limites. Neste modelo em particular verifica-se o mesmo esquema de distribuição, com a cozinha, de cariz utilitário, a ser remetida para o plano do quintal (sempre com acesso exterior), se bem que posteriormente “substituída” por outra. Esta cozinha, se bem que constituindo igualmente uma frente para a rua, consegue manter relação com o dito pátio das traseiras, mas também não é de desprezar a hipótese que o uso destinado ao quintal tenha sido transferido para a lateral da casa onde existe um acesso suplementar (com o já referido telheiro), de onde se acede igualmente aos arrumos existentes.

Casa Rural – Évora de Alcobaça, Alcobaça. Exemplo de implantação em que a casa também se dispõe perpendicularmente à estrada.

Sobre a rotação da casa face ao plano da rua, já foram apontadas algumas razões possíveis, nomeadamente a de ter sido uma consequência possível de um caminho antes existente, e hoje desaparecido (ainda que pouco provável, dado existir uma entrada lateral para o pátio traseiro à casa, que contacta directamente para a rua). Do mesmo modo, cedo afirmei que o crescimento lateral da casa podia ser igualmente consequente da própria rotação da mesma, pela maior área disponível para o fazer. No entanto, pelo menos nos exemplos apresentados, a anexação lateral tem sido uma opção recorrente (embora ainda não se possa dizer que seja definidora do Tipo), é possível que a rotação da casa se possa dever à possibilidade de manter uma certa abertura do terreno, e ao mesmo tempo permitindo o crescimento da casa. Cedo foi apontada a possibilidade de, não havendo curral na própria habitação, se fazer recurso a uma pocilga exterior à casa (geralmente na parte interior do terreno), o que obrigaria a uma grande abertura do mesmo, para garantir o acesso das varas de porcos ao seu interior. Assim, ao invés do crescimento da casa se dar na lateral da casa pela impossibilidade de o fazer na traseira da mesma, pode ter ocorrido o inverso: rodar-se a casa para que esta pudesse crescer do modo pretendido...

CASA "D"

Casa "D" – Alçado anterior. O volume principal: a loja, a casa e a entrada para o pátio interior.

Casa "D" – Vista a três quartos, em que se vê ao fundo o anexo de configuração semelhante ao volume principal.

Planta (esc. 1/200)

Planta de cobertura (esc. 1/500)

- 1 - Entrada Principal
- 2 - Entrada de Serviço
- 3 - Distribuição
- 4 - Sala "de Fora"
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala
- 7 - Quarto
- 8 - Quarto de Banho
- 9 - Anexo
- 10 - Curral / Póvilga
- 11 - Acesso ao Sotão
- 12 - Acesso à Cave
- 13 - Loja
- 14 - Pátio
- 15 - Acesso ao Pátio

LOCALIZAÇÃO

É servida pela estrada que faz a ligação entre a vila da Benedita e a Estrada Nacional nº1 (antiga ligação Lisboa/Porto), de grande importância estratégica pois correspondia igualmente ao acesso à vila de Alcobaça, a partir da capital.

IMPLANTAÇÃO

Dispõem-se paralelamente à estrada, tanto o módulo base como a loja que lhe estava associada (dependência à esquerda). À direita dispõe-se uma entrada coberta, que dava acesso ao quintal/pátio de serviço, que se encontra rodeado de construção: à esquerda, um coberto, que contacta com a loja, e acima, os currais dos animais juntamente com outra parte coberta, no alinhamento da entrada.

Este é o primeiro exemplo em que se produz o encerramento posterior do pátio (o lado direito é apenas protegido por um muro), o que parece indicar uma subsistência não dependente do cultivo da terra (dado que não existe nenhuma possibilidade de acesso da casa directamente para os terrenos adjacentes, o que nem seria um factor fundamental, pois – outra característica única até agora – a casa dispunha de uma loja virada para a frente de rua (é visível ainda o balcão em madeira), o que deveria, junto com os currais, garantir a sobrevivência.

CONFIGURAÇÃO EXTERIOR

O módulo-base surge aqui “disfarçado” pelas outras dependências (loja e entrada do pátio), mas ainda assim constitui uma referência imediata, ao recorrer às mesmas características recolhidas no estudo dos modelos anteriores: porta central, ladeada por duas janelas (com o decorrente desenvolvimento interior), sendo que a traseira dispõe de uma porta (na cozinha) e duma janela (o segundo quarto). A loja dispõe igualmente de uma porta para a estrada, mas unicamente de uma janela, contactando directamente na traseira para o coberto lateral, através de duas portas. A cobertura que alberga estes espaços é contínua, de duas águas, orientadas no sentido da frente e da traseira da casa.

O coberto dispõe apenas de um cobertura de uma única água, orientada para o interior, e de duas minúsculas aberturas para o exterior, no alçado lateral da construção. As restantes dependências, fora o alçado e obviamente o uso, correspondem a uma cópia do volume que faz frente para a rua, tanto em termos de configuração exterior, como a na medida da mesma.

DISTRIBUIÇÃO DAS FUNCÕES

Casa "D" – Vista interior, da porta da cozinha para o pátio de serviço sobre o qual a casa se desenvolve.

Dependências Internas:

O modelo "D" corresponde, quase na integridade, ao modelo previamente estudado, tanto a nível das funções presentes, como no seu desenvolvimento na casa:

- Ainda o acesso centralizado, a corresponder ao corredor ou "hall" de distribuição (ou "sala de fora")
- Do lado esquerdo, desenvolve-se um quarto, com abertura para a frente de rua, e por trás, a cozinha, que além do acesso para o pátio interior, tem igualmente porta para a já referida loja. Tal como no exemplo precedente, a casa de banho corresponde ao topo do corredor, com entrada pela cozinha.
- A sala dispõe-se do lado direito (pois possui uma maior área, por comparação com a divisão da esquerda), ficando um segundo quarto relegado para a traseira, no lado oposta da cozinha. Existe ainda a já referida hipótese de o átrio consistir efectivamente numa sala, obtendo-se assim um terceiro quarto que viria ocupar esta divisão.
- A loja consiste numa única divisão, à esquerda do módulo-base, mas com possibilidade de utilização do sótão (possui uma pequena escada à entrada). O acesso ao interior é directo da rua, sendo que mais duas portas existem de comunicação com o telheiro (que poderia ter sido igualmente uma arrecadação fechada), que lhe é adjacente.

Dependências externas:

- Decorrentes do telheiro existem dois currais situados nas traseiras que reproduzem a configuração da parte que faz frente de rua.
- Lateralmente a estes existe um segundo coberto, que se situa no enfiamento do acesso ao pátio (perfeitamente definido através de uma porta coberta, na continuidade da casa).

HIPÓTESE DE CRESCIMENTO

O rigor e a homogeneidade presentes neste modelo contrastam com os exemplos precedentes: não só em termos de medida (bastante precisa, com a área habitacional a constituir um rectângulo raiz-de-dois perfeito), mas principalmente a nível de integração formal de todas as dependências e anexos considerados. Por este motivo, é perfeitamente admissível que se coloquem duas hipóteses distintas para o crescimento do modelo "D":

- a) Numa primeira hipótese pode-se admitir que a casa e respectivas dependências foram todas edificadas no mesmo período, currais incluídos. Para isto contribui o já referido aspecto homogéneo da casa, em que todas as coberturas são

decorrentes umas das outras, sem que construtivamente se consigam fazer distinções entre elas (considerando os dois corpos principais em separado, como é óbvio). Além do mais, a correspondência quase perfeita entre entrada do pátio (sob a cobertura da casa) e o anexo em frente sugerem a ideia de um esquema previamente definido, em vez de uma consequência ou adaptação às condições existentes. Assim sendo, ressalve-se a hipótese de apenas o coberto intermédio ter sido adicionado posteriormente, fazendo a ligação entre casa/loja e o curral dos animais, dado que se destaca do restante pela cobertura que recorre a um esquema diverso (uma única água orientada para o interior), e que para além do mais se distingue construtivamente: recorre ao tijolo (pode ter sido adoptado a partir de um muro de delimitação da propriedade, como o que existe no limite à direita), e a degradação que apresenta não abrange o reboco, ao invés da loja, que quase já não o apresenta (uma patologia que parece indicar diferentes momentos da edificação).

Casa "D" – Alçado lateral, onde é possível ver os topos dos dois corpos principais.

b) Por outro lado, mesmo assumindo que o referido coberto se distingue da construção que faz fronteira com a rua, pode-se assumir que também os currais resultaram de uma construção posterior, apesar das semelhanças para com o módulo-base e respectivas dependências associadas. Nos exemplos precedentes têm-se vindo a assumir que as áreas destinadas aos animais são posteriores, não só pelas características inerentes à construção do curral propriamente dito, mas também por serem um tipo de exploração que necessita de investimento, apesar de nos casos mais comuns se destinar apenas a consumo próprio.

- Assim, não é descabido propor que o módulo-base, a loja e mesmo a entrada para o quintal fossem concebidos desde o início, como uma frente que protege o interior do lote...

- ... ao que se sucederia o telheiro (necessário como espaço de arrumo para ao loja imediatamente adjacente)...

- ... que faria a ligação para com os currais, construídos em último.

OBSERVAÇÕES

Se tomarmos como referência apenas os modelos analisados anteriormente, causa alguma estranheza o facto de todo o conjunto construído apresentar uma homogeneidade formal, que contrasta claramente com o aspecto fragmentado mais comum, seja nos levantamentos, seja simplesmente na documentação de que se dispõe, própria ou em livro. Nestes casos, sempre se assumiu que a integração dos diversos anexos nunca foi um pressuposto fundamental de quem os edificou, quer pela possibilidade financeira para o fazer (como no modelo “C”, em que claramente a cozinha anexada fazia uso de uma simplificação na forma e no rigor construtivo, por comparação com a habitação propriamente dita), quer pelas condicionantes topográficas ou cadastrais apresentadas pelo terreno em que assentavam. No entanto, no presente caso de estudo, é visível que o terreno em que assenta se apresenta sempre mais pacífico do que nos casos anteriores: não só possui uma frente considerável, amplamente aproveitada para a frente da casa, a loja anexa e a entrada para o pátio, como é perfeitamente nivelado e aproveitável ao longo de toda a sua extensão (facto verificável também nos terrenos adjacentes). A ausência de condicionantes directas, mas também indirectas (possibilidades financeiras) podem ter ditado uma solução diversa do habitual (porque mais homogénea) não só na adopção formal da parte anexada, mas igualmente na própria temporização da mesma, daí poder ser imediata à edificação da casa.

Relativamente ao espaço habitável propriamente dito, desde o início foi apontado que não são distinguidas diferenças para com o módulo anterior, apresentando basicamente as mesmas funções (sala, quartos, cozinha e casa de banho), agrupadas segundo um esquema em tudo semelhante. Excepção apenas para a porta suplementar da cozinha, aqui facilmente compreensível pela dependência comercial de que dispõe a edificação. No entanto, tal como no exemplo precedente, nota-se que o corredor ou “hall” de entrada dispõe de um desafogo, em termos de área, (se bem que recortada pelas múltiplas portas), que leva a crer que possa ter havido algum uso adicional desta divisão, paralelamente ao acto de entrada. Tanto nos modelos “A” como “B”, a entrada para a casa fazia-se directamente para a sala (desde que se fizesse uso da entrada principal, como é óbvio), sendo que a compartimentação da restante área era bastante simplificada. A introdução de um corredor foi assumido como uma subdivisão que pretendia qualificar o espaço, dando-lhe mais privacidade onde dantes tal não era possível. No entanto, como

Para que este caso foi todo feito ao mesmo tempo? Ou primeiro a casa, 2ª a loja e a entrada? Após determinado campo...

Casa “D”

o contacto directo com a “sala de fora” não era de todo invulgar, será possível apontar a hipótese de este átrio ser afinal a sala, dado que a transformação do espaço até aqui considerado como sala em quarto não seria descabido. Seria mantida a relação entre espaços anteriormente verificada, como a composição da frente através das zonas nobres da casa (sala e quarto principal), e a relação dos espaços utilitários com a traseira (cozinha, mas também casa de banho), sendo que a localização do segundo quarto sempre foi considerada como consequente destes últimos pressupostos... assim também o seria um hipotético terceiro quarto. Esta hipótese seria coerente com a ideia de que a adequação do espaço sempre se definiu através de um ritual muito preciso que, paralelamente ao útil, evidencia certos factores sociais indissociáveis de uma conceptualização da casa em que os valores patriarcais nunca são postos em causa. Nomeadamente a existência de um único quarto orientado para a frente da casa (sempre o dos donos), o que é posto em evidência mais á frente quando se verifica a adição de um quarto suplementar: Tal é feito sem que nunca seja posta em causa a evidência do principal, que fica sempre numa posição frontal.

CASA “E”

Casa “E” – Alçado anterior. São notórios os acrescentos verificados ao módulo-base (à esquerda).

Casa “E” – Vista a três quartos, em que se vê o afastamento face à estrada, bem como o caminho que dá acesso à casa.

Planta (esc. 1/200)

Planta de cobertura (esc. 1/500)

- 1 - Entrada Principal
- 2 - Entrada de Serviço
- 3 - Distribuição
- 4 - Sala "de Fora"
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala
- 7 - Quarto
- 8 - Quarto de Banho
- 9 - Anexo / Garagem
- 10 - Curral / Póvilga
- 11 - Acesso ao Sotão
- 12 - Acesso à Cave
- 13 - Loja
- 14 - Pátio
- 15 - Acesso ao Pátio

LOCALIZAÇÃO

Localiza-se, tal como o exemplo precedente, na Estrada Nacional 8/6 que liga o IC1 (ligação privilegiada Lisboa/Porto, antes do aparecimento da auto-estrada A1) à vila de Alcobça, cruzando com a Benedita.

IMPLANTAÇÃO

Casa "E" – Alçado frontal do módulo-base: ainda o modelo clássico.

Embora, tal como nos exemplos precedentes (à excepção do modelo "C"), a casa se disponha paralelamente à via que a serve, introduz uma variante que passará a ser mais comum nos exemplos que lhe irão suceder: existe um certo afastamento face à estrada, sendo que o acesso privilegiado se passa a fazer por uma perpendicular, de terra batida, que depois inflecte para se dispor paralelamente de frente para a casa.

Embora de modo irregular, o também o modelo "E" encerra um pátio com construção (à excepção de um dos lados) com construção, seja ela "original" ou anexada posteriormente, à semelhança do modelo "D".

Sendo que topograficamente o terreno de implantação não apresenta grandes condicionantes (apenas uma ligeira pendente facilmente controlável), resta a configuração do lote para justificar a forma trapezoidal da construção, em que a parte fronteiria da casa surge perfeitamente alinhada com a estrada (apesar do relativo afastamento), ficando a parte destinada aos animais responsável pela irregularidade total.

CONFIGURAÇÃO EXTERIOR

Casa Rural – Benedita. Modelo semelhante ao analisado, mas com uma porta de vidro na sala.

O módulo-base é perfeitamente reconhecível a nível formal, pois a opção tomada ao acrescentar os anexos, mais uma vez parece não ter como mote principal assumir a continuidade da casa inicial, mas sim simplesmente responder aos requisitos práticos e construtivos necessários para a sua edificação. Assim, a casa surge como uma adição de paralelepípedos que se vão distinguindo graças às diferentes soluções adoptadas para a cobertura, que é um ponto onde se destaca claramente dos modelos precedentes. Sem que se possa apontar uma razão puramente construtiva (que tenha, por exemplo, que ver com o aumento das dimensões do módulo-base, perfeitamente negligenciável), faz-se uso de uma cobertura de quatro águas, que não é retomada nas partes anexadas.

Outro dos motivos de destaque da casa em questão é a existência de aberturas no alçado lateral, num esforço de composição de uma outra frente que já não se restringe ao plano principal de fachada. O restante é semelhante aos

modelos precedentes: porta central com janelas a ladeá-la, porta de serviço na traseira, juntamente com a necessária janela para o segundo quarto, bem como para a casa de banho. As partes anexadas directamente à casa, facto curioso, dispõem igualmente de uma porta de acesso directo para a rua, não só para o pátio, tal como aberturas suplementares (antes era notório que da cozinha apenas uma porta era disposta para a rua, apenas quando absolutamente necessário – ver modelo “C”). A restante construção – arrumos e currais – apresenta apenas pequenos nichos de iluminação, seja para o alçado lateral, como traseiro, e recorre a uma cobertura de duas águas orientadas segundo o comprimento do corpo.

DISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES

Casa “E” – Vista lateral

Dependências internas:

Recorre ao modelo analisado anteriormente, mas com algumas variações:

- Entrada principal axial para um corredor que distribui para as restantes divisões, incluindo a casa de banho (onde antes o acesso era feito pela cozinha).
- Entrada de serviço pela cozinha (a partir do pátio).
- A ligação entre o módulo-base e as restantes dependências anexas é feita a partir da cozinha, constituindo cada um dos volumes uma divisão que se atravessa para chegar à seguinte. Uma das divisões é uma segunda cozinha, que possui igualmente contacta directo com o pátio.

Dependências externas:

Acedem-se apenas pelo exterior, a partir do pátio, sendo constituídas por uma zona de arrumos encerrada, os currais e um telheiro/coberto que serve não só de garagem como igualmente de área suplementar de arrumos.

HIPÓTESE DE CRESCIMENTO

As já referidas variações presentes no actual caso de estudo permitem, entre outros aspectos, uma leitura bastante precisa do modo de agregação sofrido, apesar da complexidade do modelo escolhido.

Deste modo, sucedendo à habitação propriamente dita (o módulo-base) surge, num momento quase imediato, o coberto posterior que funciona igualmente como garagem, ao que se seguiu o curral, com um papel importante no equilíbrio financeiro do agregado familiar. Mais recentemente, dá-se a construção da segunda cozinha, que vem substituir a existente,

em termos de uso, que mantém o referido contacto com o pátio, mas adiciona uma entrada que contacta com a rua. O último dos movimentos de anexação diz respeito a uma sala suplementar, à direita da casa, que faz a ligação formal entre a cozinha e os currais, conformando o pátio segundo os seus limites.

OBSERVAÇÕES

O que de mais importante se destaca no modelo “E” extravasa as meras considerações formais da sua configuração, embora surja como que decorrente destes mesmos factores. Assim, é na conceptualização de uma nova frente para a casa, através da composição dos alçados antes “negligenciados”, que reside o principal polo de interesse desta casa. Pois se antes se vivia uma dialéctica que assumia unicamente como significantes o alçado frontal da casa, bem como o seu simétrico, (por corresponderem, de forma directa àquilo que se quer mostrar e aquilo que se pretende ter como privado), agora, mais do que ter um significado preciso, o alçado lateral não é tão depressa assumido como inconsequente. Não que a anterior posição fosse descabida, antes permitindo, talvez, um crescimento da casa que uma vez adicionado, em nada contradiria os pressupostos presentes: a casa não resultaria amputada na sua relação para com o exterior/interior, não veria alterados os significados pelos quais se rege. No entanto, a capacidade de reacção do volume a circunstâncias exteriores não se esgotou nesses pressupostos, como é possível verificar. Já foi dito que o afastamento da estrada principal não impede uma relação mais ou menos directa com a mesma: afinal ainda é por essa mesma estrada que a casa se orienta. No entanto, devido a essa mesma distância, existe uma via perpendicular à primeira que lhe dá acesso, que continua a exigir uma frente, um significado na sua aproximação. Daí talvez apresentar janelas (apesar de ser, no total, um alçado lateral), o mesmo tratamento cromático, e inclusive uma cobertura de quatro águas que obtenha o mesmo resultado formal apontado para a frente da casa.

Casa Rural – Benedita. Duas imagens de um caso particular em que um dos alçados laterais tem aberturas, ao contrário do outro.

A existência deste acesso, por si só, será incapaz de justificar esta nova “abertura” dos planos da casa ao exterior, pois outros modelos observados a possuem, sem que sejam contornados por estradas ou caminhos. No entanto, a noção de visibilidade pelo exterior (a que corresponde uma área da casa à partida reservada para pessoas exteriores à casa), surge deste modo ampliada a todos os planos da casa que são visíveis da estrada, agora já mais afastada. Curiosa também esta inversão de significado: antes, construir imediatamente “em cima” de uma estrada era ter uma série de facilidades à

porta, pela proximidade de acesso que significava. Há medida em que a casa não se torna tão dependente disso, quer pelo tipo de explorações económicas que se passam a produzir, quer pela facilidade introduzida pelo automóvel, a casa permite-se a afastar, a resguardar-se, mas ao mesmo tempo a ser mais dependente da visibilidade oferecida, pela imagem que pretende transmitir...

Casa "E"

CASA "F"

Casa "F" – Vista a três quartos, onde é possível ver as duas entradas da casa: à esquerda, a principal (de dimensões similares à janela), e à direita a porta da cozinha.

Casa "F" – Alçado anterior. De realçar o afastamento face à estrada.

Planta (esc. 1/200)

- 1 - Entrada Principal
- 2 - Entrada de Serviço
- 3 - Distribuição
- 4 - Sala "de Fora"
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala
- 7 - Quarto
- 8 - Quarto de Banho
- 9 - Anexo / Garagem
- 10 - Curral / Póvilga
- 11 - Acesso ao Soão
- 12 - Acesso à Cave
- 13 - Loja
- 14 - Pátio
- 15 - Acesso ao Pátio

Planta de cobertura (esc. 1/500)

LOCALIZAÇÃO

Tal como os modelos “A” e “C”, também a casa “F” recorre à mesma via de ligação entre a vila da Benedita e o Mercado de Santana. Antes do aparecimento do Itinerário Complementar 1 (antes Estrada Nacional n.º 1), era esta a estrada que fazia igualmente a ligação com a cidade de Rio Maior, hoje com um crescimento algo estagnado, mas muito desenvolvida na época da edificação dos modelos analisados, por obra da extracção de sal-gema numa mina das imediações.

IMPLANTAÇÃO

À semelhança do modelo precedente, também aqui se verifica um afastamento da casa face à estrada, mas com outro tratamento que não simplesmente um espaço vago: trata-se de uma área ajardinada, portanto participante na elaboração de uma frente digna da casa.

Casa “F”

Dadas as condições topográficas do terreno, com um declive bastante acentuado, a casa constitui na realidade um primeiro piso de uma área de serviço que tem frente exclusivamente na parte posterior, e nos lados (onde existe o acesso a uma garagem através de um caminho perpendicular à estrada principal). Define-se deste modo uma escala de importância das questões a resolver através da implantação, que não passam por uma mera questão de área disponível (já que o primeiro piso possui uma dimensão análoga à própria habitação), mas sim pela resposta eficaz que se dá à questão de visibilidade através do seu principal acesso.

No entanto, o interesse desta casa não reside tanto nas suas circunstâncias de implantação, mas sim na evolução verificada em termos de organização do seu espaço interno.

CONFIGURAÇÃO EXTERIOR

À tradicional planta rectangular, sucede-lhe uma derivação que introduz novos aspectos na configuração da mesma: o recuo que significa não só a porta, mas também a sala de estar. Contudo, outro aspecto importa mencionar, não tanto pelo resultado formal, mas sim pelo que representa em termos de evolução do módulo-base, segundo o esquema funcional da casa: é adicionada uma segunda entrada directa para a cozinha (já não faz uso do pátio) a partir da frente da

Casa Actual – Benedita. Outro modelo que recorre a uma segunda entrada lateral e ao mesmo recuo do plano da porta principal (embora aqui permaneça central).

casa, o que cria novo recuo no plano da fachada, embora em caso nenhum se confunda coma entrada principal. A cobertura recupera o esquema tradicional, embora com uma pequena variante, decorrente da referida marcação das entradas: produz um terceiro plano que indica a entrada da cozinha.

A parte anexada à casa é algo particular, pois situa-se sob a mesma, e nasce de uma preexistência da qual já não existem vestígios. Pelas condições topográficas do terreno, este anexo ganha uma frente na zona posterior da casa, mas o facto curioso é que cria na sua cobertura, de certo modo, o quintal de serviço que de outro modo seria impossível. Assim, o anexo apresenta-se como um paralelepípedo de cobertura plana, que extravasa posteriormente o limite da casa.

DISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES

Dependências internas:

Aparentemente, com o modelo “F” dá-se um retrocesso em termos de organização interior, pois o corredor que antes surgia na sequência da entrada principal desaparece, para existir novamente um contacto directo com a sala “de fora”. O corredor continua a existir, pois agora existe mais uma divisão a ser servida (um terceiro quarto), mas cinge-se apenas ao interior da casa, não havendo ligação com o exterior. Este terceiro quarto está orientado para trás, sendo que a casa surge novamente como um paralelepípedo orientado para a frente segundo a sua face de maior dimensão (a sala passa a apresentar duas aberturas para o exterior... embora aqui uma delas seja uma porta maciça com uma janela em toda a altura). Assim, o esquema é sensivelmente este:

- Entrada directa pela sala, embora já não ao centro (situa-se no extremo oposto), havendo desta uma ligação com o corredor interior que distribui, à esquerda para os dois quartos que correspondem ao esquema observado anteriormente: o principal orientado para a frente da casa, o segundo intercalado por uma casa de banho, e orientado para o alçado lateral da casa, embora com ligação para as traseiras.
- O terceiro quarto dispõe-se ao longo do corredor, exclusivamente orientado para trás, ao qual se sucede a cozinha, saliente em relação ao resto da casa, de modo a oferecer a já referida entrada de serviço.
- Referência ainda para a escada para o sótão, presente também nos modelos “B” e “D” (neste último na loja), mas aqui acessível apenas pelo quintal/cobertura de serviço.

Dependências externas:

O anexo sob a casa possui acesso exclusivamente pelo exterior, ou por uma escada paralela à casa, à direita, ou pelo portão da garagem, à esquerda, e destina-se exclusivamente a serviços exteriores à casa, como a matança do porco. De facto, à medida em que os currais destinados exclusivamente ao uso doméstico são cada vez mais raros, tal não implica que a exploração animal não represente um papel importante na subsistência domésticas. Tal como foi apontado como hipótese no modelo “C”, no presente caso de estudo existe de facto uma pocilga que se situa afastada da casa, embora a preparação dos animais ainda se faça nesta.

HIPÓTESE DE CRESCIMENTO

Sobre esta facto, o principal já foi dito, desde as situações particulares do seu crescimento (decorrente das particulares condições topográficas), bem como das preexistências sobre as quais o crescimento foi efectuado. Seria contudo interessante estabelecer igualmente os princípios pelos quais se regeu a transformação da antiga casa no “novo” anexo, na medida em que a apropriação de antigas construções (no tempo a que se reporta este estudo) é ainda invulgar, se não inexistente. Contudo os vestígios são praticamente invisíveis, pelo que dificilmente algo se poderá afirmar sobre o assunto.

OBSERVAÇÕES

Casa Actual – Benedita. Exemplo de modelo que também recorre a uma entrada suplementar

O que de mais importante importa reter no modelo aqui estudado é de facto a adição da entrada suplementar para a cozinha, que corresponde, de certo modo, ao assumir do carácter ocasional da entrada principal, que funciona mais segundo um carácter simbólico do que propriamente útil: de facto, a entrada permanece, mas sistematicamente o acesso é feito pela cozinha, seja por pessoas da casa, seja por agentes exteriores. Daí ser relativamente pouco importante que o acesso à sala seja controlado através de um corredor que corresponda à porta principal. Podia-se, é claro, assumir que esta entrada secundária para a cozinha fosse uma consequência da pendente que existe no terreno (a cozinha situa-se três metros acima do nível do chão...), já que casos anteriores apresentam uma entrada semelhante, mas a partir do pátio traseiro. Contudo, em situações igualmente documentadas, mas implantadas em condições mais pacíficas (sem pendente...), existe igualmente esta entrada orientada para a frente da casa segundo os mesmos pressupostos... o que leva a crer que constitua um avanço na exploração tipológica do módulo-base aqui em estudo.

Casa “G” – Benedita, Alcobça. Alçado lateral, onde é possível observar a profundidade da casa.

A adição de um terceiro quarto, já referida no caso anterior, acaba por surgir disfarçada por um ponto que considero mais importante, embora a diferença que se pode estabelecer para o modelo “G” em termos de organização interna seja notável, pois recorre a uma solução que vem beneficiar a frente da casa, ao adicionar-lhe um maior desenvolvimento. Pois se neste último o módulo se estendia para o interior do lote, aqui prevalece novamente a frente de maiores dimensões, face ao alçado lateral mais contido. Diferentes condicionantes? Talvez, mas um dos pontos pelos quais me tenho mais debatido tem sido precisamente a necessidade da composição de uma frente visível, de uma “porta”, que é trabalhada não só através da forma, mas igualmente pelos meios que sustenta, pelos movimentos que apresenta, pelos pressupostos que pretende serem transponíveis para o exterior. Chamar esta frente de “fachada” ganha deste modo um contorno duplamente real (embora sem sentido depreciativo), pois pretende, mais do que ser útil, estabelecer um limite sobre o que de comum se pratica no interior da casa, mais ligado a uma vida mais utilitária, e que se pretende amplamente distinto de uma vida, talvez, idealizada. Ampliar esta frente é trabalhar precisamente segundo esses pressupostos, daí que acredite, que mais do que condicionada, a solução apresentada pela casa “F” é intencional, embora tal não seja muito evidente, pois a medida da casa não surge muito alterada (é mais óbvio o aumento de dimensões em “G”). De facto, continua-se a ter as três aberturas frontais (embora a porta surja descentrada e dissimulada no alçado), acabando por prevalecer a entrada que se quer secundária.

CASA “G”

Casa “G” – Alçado frontal. De realçar a situação ligeiramente sobrelevada da casa, e a rampa de acesso.

Casa “G” – Vista lateral da casa e da garagem (que encerra lateralmente o quintal posterior).

Planta (esc. 1/200)

- 1 - Entrada Principal
- 2 - Entrada de Serviço
- 3 - Distribuição
- 4 - Sala "de Fora"
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala
- 7 - Quarto
- 8 - Quarto de Banho
- 9 - Anexo / Garagem
- 10 - Curral / Póçilga
- 11 - Acesso ao Sotão
- 12 - Acesso à Cave
- 13 - Loja
- 14 - Pátio
- 15 - Acesso ao Pátio

Planta de cobertura (esc. 1/500)

LOCALIZAÇÃO

À semelhança de casos precedentes, também esta casa se situa junto da Estrada Nacional 8/6 (ligação entre o IC1 e Alcobaça), embora com uma pequena variante: enquanto que as anteriores estavam localizadas antes da vila da Benedita, com uma localização mais justificada pela proximidade do acesso a Lisboa/Porto, o modelo “G” dispõe-se depois da povoação de referência (Benedita), na direcção de Alcobaça e junto a um cruzamento de vias que dão igualmente acesso a outras povoações de algum poder atractivo: Santa Catarina, São Martinho do Porto (estância balnear), etc..

IMPLANTAÇÃO

Mais uma vez, a frente de rua é condição fundamental na definição da colocação da casa, constituindo uma das referências obrigatórias no acto da idealização da mesma. Também aqui se verifica o afastamento face à estrada, com uma área convenientemente ajardinada, que inclusivamente propõe uma entrada lateral, segundo o mesmo acesso do carro para a garagem.

Destacando-se dos modelos precedentes, introduz um terceiro quarto, que nesta solução obriga a um maior desenvolvimento da casa em profundidade. Por adição de um segundo corpo, de uso utilitário (é garagem mas também zona de arrumos), ganha-se uma profundidade ainda maior, e configura-se o pátio segundo duas frentes: a traseira da casa e o já referido anexo à esquerda.

Casa Actual – Foz do Arelho, Caldas da Rainha. Composição semelhante, com a cobertura orientada para os lados da casa, e o recuo do plano da porta.

Sobre a solução escolhida, e dado não parecerem existir grandes condicionantes topográficas (declive muito suave) pode-se apontar o facto da frente disponível ser relativamente reduzida (existe outra casa, do lado direito, que se encontra bastante próxima), diminuída ainda pela necessidade de um acesso à zona posterior do terreno, em frente ao qual mais tarde se havia de construir a garagem.

CONFIGURAÇÃO EXTERIOR

Face à maior profundidade da casa, é de ressaltar que a configuração rectangular não surge alterada por este facto. No entanto, é introduzida uma certa dinâmica na composição do volume, pela caracterização da porta que passa pela criação de um plano recuado que abrange também a abertura da sala para o exterior (que aqui surge transfigurada numa porta de vidro, ao invés de uma janela semelhante à do quarto).

Embora de diferente configuração (não só a janela da sala passa a porta, como as restantes aberturas passa a apresentar outra proporção: o aumento de dimensões é feito em largura mantendo-se sensivelmente a altura), a relação estabelecida entre necessidade e composição mantém-se na caracterização da frente com a porta principal ladeado por duas aberturas (com as respectivas correspondências em termos de uso). Decorrente desta “rotação” da forma habitual, a cobertura apresenta-se diferente, no sentido em que as duas águas se orientam para os lados, criando um “frontão” para a frente da casa.

A garagem anexada é concebida segundo uma simplificação da forma inicial, embora recorra sensivelmente às mesmas dimensões e à mesma solução para a cobertura. Um terceiro elemento define a composição, que consiste na ligação (anexa à cozinha) entre os dois corpos principais, de cobertura plana e com porta e janela para o exterior.

DISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES

Dependências internas:

A grande diferença para o modelo precedente é de facto a adição de um terceiro quarto, quando os exemplos até aqui conhecidos não dispunham mais do que dois (foi apontada a hipótese, nos modelos “D” e “E”, do átrio da entrada principal servir igualmente de zona de estar, pela área de que dispunha, ficando o espaço de sala aproveitado como quarto - Embora a área verdadeiramente útil seja escassa). O modo como o terceiro quarto é introduzido constitui contudo uma solução substituída nos modelos seguintes, como se irá observar. Assim:

- A entrada continua a ser axial, dando acesso a um corredor que é bastante mais desenvolvido, pela maior profundidade da casa, a culminar do mesmo modo numa casa de banho.
- A sala orienta-se para a frente da casa, desenvolvendo-se em profundidade, com a cozinha no mesmo alinhamento a dar acesso ao pátio traseiro.
- Os quartos, em número de três, dispõem-se consecutivamente, orientando-se o primeiro para a frente, o segundo para o lado da casa, e o terceiro para trás, sendo que uma das casas de banho se intercala entre o primeiro e o segundo.
- Um segundo corpo, de reduzidas dimensões é adicionado à cozinha, como zona de estar suplementar, o que não colide com a sala de estar inicial, ainda uma sala “de fora”.

Dependências externas:

Embora possua acesso pelo interior da casa, é de acreditar que, pela sequência da construção, que a garagem tenha permanecido como exterior durante algum tempo, embora nunca negando a sua pertença à casa inicial.

HIPÓTESE DE CRESCIMENTO

Sobre esta temática, é com alguma clareza que se adivinha o processo de crescimento, não só através de um esquema lógico de raciocínio, mas também pelas indicações deixadas pelo próprio processo construtivo. Assim, a casa inicial resumia-se à sala, cozinha, quartos e casas de banho, sendo que a adição de um terceiro quarto foi desde o início elaborada. Suceder-lhe-ia o corpo da garagem e arrumos, primeiro independente, e só posteriormente ligado à casa através da segunda sala anexa à cozinha.

Mais uma vez, para o anexo não existe a preocupação em estabelecer uma continuidade formal que o assuma como pertencente à casa inicial, ainda para mais quando se começam a explorar tentativas de composição do aspecto exterior que passam por uma maior riqueza cromática ou de texturas. Já a sala anexada à cozinha (como também é verificável no modelo “E”) recorre a um tratamento, ainda que superficial, que permite essa identificação: mesma cor, mesmo tratamento de superfície, embora a cobertura, plana, seja diferente.

OBSERVAÇÕES

Independentemente da sequência dos quartos, na sua organização, é óbvio que o “intruso” é o segundo quarto, que se orienta para o lado da casa. Mesmo no modelo “D”, em que tal também se verifica, é notório que tal se deve a uma necessidade suplementar de compor o alçado lateral (porque as divisões também possuem aberturas para a frente e para a traseira da casa). O modo como a casa se organiza com este novo elemento pode ser inclusivamente decorrente da já referida frente contida, exigindo uma maior profundidade, e condicionando a arrumação das divisões segundo o espaço disponível. Sobre a casa de banho lateral, tal não é completamente novo, pois já tinha sido observado anteriormente em modelos semelhantes a “E”, com dimensões similares e o mesmo número de quartos (dois).

Apesar de tudo, a opção tomada com a introdução de um terceiro quarto no módulo-base não é de todo invulgar, surgindo com alguma frequência nos modelos

associados ao mesmo espaço temporal (tal como a cobertura orientada para os lados, fruto da maior profundidade), e surge coerente com a opção tomada anteriormente de abrir o alçado lateral para o exterior, sem que se sacrifiquem os pressupostos anteriormente verificados: a composição do alçado principal rege-se pelo mesmo princípio, através das funções que lhe estão associadas, tal como o espaço mais privado do quintal, eminentemente de serviço (por oposição ao jardim frontal, tão utilizado como a porta principal...)

Casa "G"

CASA "H"

Casa "H" – Alçado frontal. De realçar a variação dos planos, consoante o significado que se pretende atribuir: entrada, sala e quarto.

Casa "H" – Alçado lateral. A janela da casa de banho indica a adopção de um esquema distributivo que realça a separação de funções.

- 1 - Entrada Principal
- 2 - Entrada de Serviço
- 3 - Distribuição
- 4 - Sala "de Fora"
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala
- 7 - Quarto
- 8 - Quarto de Banho
- 9 - Garagem
- 10 - Curral / Pociça
- 11 - Acesso ao Sotão
- 12 - Acesso à Cave
- 13 - Loja
- 14 - Pátio
- 15 - Acesso ao Pátio

Planta (esc. 1/200)

Planta de cobertura (esc. 1/500)

LOCALIZAÇÃO

Situa-se imediatamente à saída da Vila da Benedita, numa via que liga o acesso da Estrada Nacional N.º.1 às Caldas da Rainha, actualmente um dos mais importantes centros urbanos em volta da povoação de referência (tendo para isso contribuído a estagnação da vila de Alcobaça, sem progressos assinaláveis no últimos anos).

IMPLANTAÇÃO

O afastamento da casa face à via é cada vez mais evidente, embora a relação entre uma e outra esteja lá: a casa dispõe-se paralelamente à estrada, e é servida por um pequeno caminho de terra que acede directamente à garagem. Decorrente deste maior afastamento, o quintal traseiro é proporcionalmente menor do que o jardim fronteiro à casa, embora não tenha deixado de ter utilidade.

CONFIGURAÇÃO EXTERIOR

Casa Actual – Alcobaça. Face à casa “H” apresenta apenas uma porta na sala, mas cresce na zona dos quartos onde possui duas janelas. Sem falar no trabalho decorativo...

Face ao modelo que precedeu o actual, nota-se a perda da porta de serviço da cozinha para a frente de rua, o que contribui para uma configuração mais pacífica. No entanto, assiste-se à introdução de um novo elemento de composição na fachada, que ajuda à leitura do mesmo: é criado um novo recuo, ainda mais afastado do que o plano da sala, em que se insere a porta. A sala introduz uma segunda abertura (já anunciado em “F”), constituindo um plano de maiores dimensões do que o quarto, situado à esquerda. Lateralmente, um segundo quarto, mais a casa de banho apresentam as duas únicas aberturas presentes, sendo que o terceiro quarto se orienta para trás, paralelamente à cozinha. Esta possui ainda uma abertura suplementar para o alçado do lado direito, onde se encontra a garagem.

Esta, de planta quadrada, constitui o único anexo presente, sendo que a porta paralela ao portão é apenas um acesso ao pátio, que deste modo se encontra protegido. A cobertura reproduz o modelo da casa, ao ser orientada para a frente e traseiras, como uma inclinação menor do que nos precedentes casos. Ainda assim, na casa assiste-se a um maior esforço na composição da cobertura, que no frente apresenta dois planos ligeiramente desfasados.

DISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES

Dependências internas:

Com a introdução de um terceiro quarto na face posterior da casa, como já foi visto, assistiu-se à rotação do corredor que deixa de atravessar a habitação segundo o eixo da entrada,

para passar a ser paralelo à fachada principal. Se no modelo “F” a entrada se fazia directamente para a sala, aqui assiste-se a um retorno ao acesso independente, que passa a tomar a forma de um pequeno átrio, ainda que directamente ligado ao corredor. Deste modo:

- Entrada ainda axial (se tomarmos como referência não a medida mas as funções adjacentes) para um átrio de onde se acede à sala, que possui uma porta suplementar para o corredor.
- Este último acede a todas as divisões, estando à esquerda dois quartos (orientados frente/traseira) intercalados pela casa de banho.
- O último quarto dispõe-se lateralmente à cozinha, cujas portas se encontram lado a lado, junto da segunda porta da sala de estar.

Dependências externas:

O único acrescento efectuado diz respeito à garagem, obviamente posterior à casa (isto assumindo à partida que não foi construída na mesma altura, pelo acabamento apresentado... ou falta dele), pelo que não é difícil estabelecer um raciocínio. Resta apenas dizer que, a existirem, estes anexos, vão perdendo o seu carácter utilitário no sentido em que servem alguma actividade económica necessária à subsistência do agregado familiar, para se assumirem meramente como arrumos ou garagens.

HIPÓTESE DE CRESCIMENTO

Decorrente do que foi dito acima, é fácil concluir que a garagem foi adicionada à casa numa fase posterior.

OBSERVAÇÕES

As evoluções registadas surgem no seguimento do que vem sendo apontado para os casos precedentes, participando numa composição de frente de rua que engloba os espaços imediatamente adjacentes, como é o caso do relvado que faz a transição entre a estrada e a casa. Não será portanto de forma inconsequente que este relvado se obtém, talvez, através da redução da área do quintal disposto na traseira da casa, uma vez que, como foi dito acima, o número de actividades que se realizam em casa tem vindo a diminuir à medida que novos postos de trabalho vão sendo propostos fora do agregado familiar. Contudo, grande número de actividades ligadas à casa continuam a ser necessárias, pelo que nunca se pôs em causa a utilidade do quintal, apenas a sua representatividade no complexo da casa. Do mesmo modo, a necessidade

Casa "H"

demonstrada de evidenciar ainda mais a "porta" torna a trazer à baila a questão da representatividade pretendida para o acto de entrar, e mais uma vez, às funções que lhe estão associadas: sala e quarto principal. Sobre a sala de estar ou "de fora", na medida em que continua a constituir uma frente, muito já foi dito, sendo que aqui se apresenta como que o "culminar" de um processo antes iniciado, que visou dar uma maior visibilidade às funções mais nobres que normalmente estão associadas a um alçado principal. Assim, a um primeiro momento em que a adição de um terceiro quarto correspondeu a uma manutenção do mesmo esquema de composição da frente (a casa ganha em profundidade), mais à adiante passou, ainda que indirectamente, a ser responsável pelo aumento das dimensões da mesma, pela disposição que a sala ganhou (ao comprido, em vez de se dispor em profundidade) ganhando com isso uma segunda abertura que descentralizou a porta de entrada. O quarto principal, até aqui assim definido simplesmente pela sua orientação (embora se saiba que estava destinado aos donos da casa por esse mesmo motivo), com o passar do tempo passa a tornar mais evidente essa relação entre posicionamento e função: tal como no modelo "F", também aqui se distingue por uma maior área disponível do que os restantes, mas vai mais além ao destacar-se formalmente não só da porta de entrada, como também do plano da sala. Antes podia-se afirmar que o recuo do plano da porta e da sala emancipava apenas o acto de entrar. No entanto também é possível que a intenção passasse primeiro pela demarcação do quarto, já que aqui, ao invés de dois, passamos a ter três planos, em que o quarto mais uma vez sai destacado. Além do mais, a cobertura, à qual já foi feita referência, participa igualmente nesta composição, pois o ligeiro desfasamento que apresenta, mais uma vez dá primazia ao corpo do quarto principal. Pode-se sempre afirmar que, dentro de uma escala de privacidade, o quarto, qualquer um, mas principalmente o dos donos da casa, se encontra primeiro, pelo que, no acto da entrada pela porta principal, qualquer um que se apresente, ao ficar à espera estará necessariamente numa posição que não lhe permite ter contacto com o interior. Rebuscado? Talvez, mas não deixa de ser notório que existe um esforço que passa pelo destaque das funções presentes na frente da casa, igualmente frente de rua, que até ver não tem paralelo na restante edificação.

<p>1</p> <p>- Módulo Base para efeitos de Estudo</p>	<p>2</p> <p>- Aumento das dimensões</p> <p>- Aumento das aberturas</p>	<p>3</p> <p>- Criação de um recuo do plano da porta principal e abertura da Sala</p> <p>- Janela da sala passa a porta</p>	<p>4</p> <p>- Aumento das dimensões.</p> <p>- Introdução de aberturas laterais</p> <p>- Rotação da casa de banho da traseira para a face lateral da casa</p> <p>- Introdução do telhado de 4 águas</p> <p>- Afastamento da casa face à via de acesso</p>	<p>5</p> <p>- Aumento de profundidade, pelo acrescento de um quarto</p> <p>- Sala desenvolvida em profundidade</p> <p>- Inversão da orientação da cobertura, com a criação de um frontão na fachada principal</p>	<p>6</p> <p>- Desenvolvimento em largura, por oposição à profundidade, na composição de uma frente mais impositiva</p> <p>- Sala "de fora" disposta sobre o compartimento, com rotação do 3º quarto para as traseiras</p>	<p>7</p> <p>- Introdução de uma segunda entrada na frente da casa, de serviço, que serve a cozinha</p> <p>- Afastamento progressivo da casa face à estrada, através da diminuição do pélo posterior (agora de dimensões equivalentes)</p>	<p>8</p> <p>- Diversificação dos esquemas de cobertura, através de numerosos planos</p> <p>- Composição da fachada através de 3 planos que correspondem à porta principal (mais recuado), sala "de fora" e quarto principal (frente mais exterior da casa)</p>	<p>9</p> <p>- Nova diversificação dos esquemas de cobertura, através de diferentes orientações</p> <p>- Alargamento do espaço externo adjacente à estrada, maior do que o pélo de serviço</p> <p>- Diversificação da forma</p>

<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Habitação constituída por um rectângulo, sensivelmente de proporção "taz de dois" - Acesso ao interior central, ladeado por duas janelas. - Distribuição simplificada: <ul style="list-style-type: none"> a) acesso directo a uma sala/cozinha (?), a partir da qual se acede às restantes divisões. b) dois quartos, dispostos simetricamente, estando o principal (por esse mesmo motivo) orientado para a frente da casa. O segundo vira-se para a traseira (sem janela no modelo A do levantamento). - Cozinha adicionada posteriormente (?) oposta aos quartos, à qual se acede directamente da sala (modelo A). - Acesso ao pátio/quintal posterior da cozinha. 	
<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutenção da forma primitiva do modelo-base dos casos de estudo: o rectângulo. - Acesso à casa ainda pelo mesmo esquema central, com acesso directo à sala. - Permanência do conceito de "frente" da casa, segundo a orientação da sala e do quarto principal. - Subdivisão do espaço da sala (?), através da separação da cozinha, que ganha espaço autónomo, dentro do volume. - Caracterização da traseira através do segundo quarto e da cozinha (esta última sustentando o crescimento posterior da casa, na forma de espaços adicionais, de estar ou trabalho) - Esquema representativo do modelo "B", sendo que a não correspondência dos dois quartos, em planta, por troca com a cozinha não é representativa do estado do tipo. 	
<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forma ainda rectangular. - Subdivisão do espaço interno, apesar da manutenção das dimensões exteriores da casa: adição de um átrio (que se subtrai à área da sala), que acede às duas divisões da casa. Poderá ainda corresponder ao espaço da sala, criando-se um terceiro quarto. - Possível momento da criação da terminologia "sala de fora" (por oposição ao espaço da cozinha), através da sua separação, embora tal também já pudesse ser aplicado ao modelo "A". - Adição da casa de banho (?), antes inexistente (pelos menos nos modelos observados), que ocupa o espaço intersticial entre o segundo quarto e a cozinha, a partir da qual se acede. - Referência ainda ao aumento das dimensões das aberturas, já verificada no momento anterior. 	
<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permanência na forma rectangular, apesar de um ligeiro aumento de dimensões verificado, nomeadamente do modelo "C" (correspondente à análise anterior), para a casa "D" do levantamento. - Aparhecimento da cobertura de quatro águas (para fazer face ao maior vão ?). - Distribuição central semelhante, à qual corresponde uma composição exterior da casa em tudo idêntica ao caso precedente: <ul style="list-style-type: none"> a) porta central, com aberturas dispostas lateralmente. b) abertura posterior para iluminação do segundo quarto, e acesso da cozinha ao pátio ou quintal traseiro, de serviço. c) inexistência de aberturas para os lados. - Aumento das dimensões do átrio que corresponde à entrada principal, o que parece confirmar a versatilidade do espaço na sua apropriação. 	
<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ainda a forma "primordial" rectangular. - Permanência da distribuição interior proveniente do parágrafo anterior: <ul style="list-style-type: none"> a) esquema centralizado b) sala "de fora" e quarto principal qualificando a frente, segundo quarto, cozinha e casa de banho caracterizando o pátio de serviço. - Mudança assinalável: adopção de aberturas laterais, na concepção dos lados também como alçado visível e significativo. 	

<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primeiro sinal do crescimento em profundidade: rotação da casa de banho para o lado da casa, em vez de se situar ao fundo do corredor acrescentado anteriormente. - Manutenção da forma inicial. - Início de uma separação funcional que parece indicar a influência dos pressupostos do Movimento Moderno: funções associadas ao "dia" de um lado, do outro as divisões associadas a uma utilização nocturna. - Início da transformação do átrio em corredor. 	
<p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primeira alteração perceptível (à excepção das dimensões exteriores e das aberturas) à configuração rectangular da casa: significação da porta de forma mais óbvia, por influência do Moderno. - Resultante (?) da rotação da casa de banho (libertadora de área para o desenvolvimento da cozinha e sala) assiste-se ao recuo do plano de fachada que engloba a entrada e a sala, na composição de uma porta mais afirmada. 	
<p>8</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alteração das proporções da casa, ou crescimento das dimensões da mesma com rotação da orientação da face de maiores dimensões. - Introdução de um terceiro quarto, em profundidade, com aberturas exclusivamente para os lados do lote. - Reintrodução (?) da casa de banho no final do corredor, decorrente da maior área disponível para desenvolvimento da sala e cozinha (em profundidade). - Abandono da cobertura e quatro águas, adoptando-se o modelo inicial de duas, mas também orientadas no sentido dos alçados laterais (casa "C"), com perda de pendente. - Introdução de um verdadeiro corredor, ao invés do antigo átrio. 	
<p>9</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retorno ao desenvolvimento da casa em termos de "frente", com mudança de configuração por adição de novos elementos: <ul style="list-style-type: none"> a) introdução de uma entrada secundária, de serviço, de acesso à cozinha, por alternativa à entrada principal e espaços adjacentes (sala "de fora", que nalguns casos - casa "F" - inibe o corredor, antes subtraído à sala). - Rotação do terceiro quarto (adicionado na fase anterior) para a traseira da casa, empurrando a cozinha para fora do rectângulo, criando-lhe assim frente para a nova entrada de serviço (casa "F"). Como consequência, o corredor passa a dispor-se paralelamente à fachada. 	
<p>10</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento da frente da casa (por intermédio da sala), que passa a apresentar duas portas de vidro (observável na casa "H"). - Diversificação da forma da casa, segundo diversos factores: <ul style="list-style-type: none"> a) novo recuo da porta de entrada, em relação ao plano da sala (já recuado). b) variação da localização das casas de banho, seja em ambos os lados da casa, seja orientada para o alçado posterior. c) adopção de diversas soluções para a cobertura, segundo orientações, número de águas e de planos das mesmas, etc. - Estes últimos pontos parecem querer assegurar uma maior diferenciação dos espaços da casa, para uma leitura mais directa de entradas, funções, etc.: - Progressivo afastamento da casa face à rua que a serve, verificável desde a casa "D". 	

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o estudo efectuado nas páginas precedentes, sou levado a concluir que algo mudou na casa rural da região de Alcobaça. Aquilo que consideramos como influências directas do Movimento Moderno abarcaram mais do que a própria actividade projectual do Arquitecto de formação, abrangendo igualmente os campos da arquitectura popular a que se reporta este trabalho. O facto é que esta arquitectura já não é tão popular quanto isso, sofrendo com a influência de outras culturas, a que não é estranha a migração das populações para outros contextos que não os eminentemente rurais. Sobre o facto da arquitectura Vernacular nunca ter sido imune aos pressupostos da Arquitectura Erudita, já se sabia, verificando-se inclusivamente o contrário: também os modelos trazidos de um contexto erudito “sofriam” com adaptações trazidas de um processo que visava adaptá-los aos domínios mais particulares em que se inseriam. Na nossa arquitectura religiosa, esse é um facto há muito defendido por Alexandre Alves Costa, em que diz fazer parte da especificidade da “nossa” arquitectura o “desrespeito” pela integridade do modelo, na medida em que se pode constituir uma resposta mais eficaz às condicionantes particulares do nosso território, e mais especificamente, do Lugar.

Contudo, o processo evolutivo sofrido pela casa Rural da região a que me reporto demonstrou consistir em algo mais do que propriamente adaptação a circunstâncias locais, físicas ou mentais. Porque a um Tipo, lhe sucedeu outro, completamente diferente na forma, embora ainda contendo vestígios de antigos hábitos enraizados, e difíceis de apagar de uma memória ancestral.

O TIPO DA CASA RURAL NA REGIÃO DE ALCOBACA

Porque, de facto, de adaptabilidade sempre viveu o Tipo que caracteriza esta região, na forma como se implanta, e no modo como o módulo que serve de base consegue suportar diferentes usos ou adaptações. Dos modelos observados, existe uma constante que é observada particularmente em “C”, “D” e “E”, que definem de forma bastante directa os pressupostos atrás adiantados. Sempre se disse que a integração da casa nos seus variados (e adicionados) constituintes nunca tinha sido uma preocupação directa de quem edificou estas casas. Pelo que o facto de o módulo se apresentar sempre com uma certa independência formal em relação aos restantes anexos se apresenta como uma das características que define o Tipo, pois em termos de implantação nunca pôs em causa as posteriores evoluções verificadas. Mesmo o facto de não apresentar aberturas laterais pode deste modo ser interpretado, pois não comprometia as

Casa "C"

Casa "D"

Casa "E"

posteriores adições a considerar (mesmo se no modelo "C" o módulo se oriente perpendicularmente à estrada. Quando no modelo "E" estas aberturas passam a existir, não substituem outras, adicionam-se às que já constituem a frente e a traseira da casa).

Paralelamente, o desenvolvimento interior das divisões demonstra uma versatilidade que o coloca a uma distância considerável dos modelos mais recentes. Quando foi feita a análise dos modelos, a necessidade de "legendar" as plantas e lhes atribuir uma função em particular sempre constituiu uma dificuldade na medida em que os sinais de que habitualmente dispomos para o fazer se encontravam ausentes: não há uma clara separação entre funções, não existe uma área em particular que se possa designar como sala ou quarto pela simples observação da área de que dispõem. Simplesmente a cozinha correspondia ao que de facto era pela presença óbvia da lareira, indispensável ao uso designado. Mas mesmo esta "falhava" no conjunto de sinais que ajudariam a identificá-la na relação com as restantes divisões da casa (proximidade ou acesso directo a uma sala, por exemplo). Do mesmo modo, quando se verifica um "salto" do modelo "B" para "C", através da adição de um átrio de distribuição, a diferença introduzida baralhou novamente os dados do problema no destrinçar dos usos e costumes atribuídos. Tal dever-se-á sem dúvida a um raciocínio viciado da parte de quem está a fazer este trabalho, no modo como a interpretação de uma planta já se encontra "à priori" definida através dos modelos a que habitualmente me reporto... Porque desta indefinição de critérios na organização da casa vive precisamente o Tipo em causa. Quando se fala de adaptação com a envolvente, embora a forma da casa constitua um factor determinante (daí a pureza do paralelepípedo), pode-se sempre considerar que essa versatilidade tenha tido o seu início do interior para fora, em que se opta por um esquema "funcional" (sem qualquer conotação Modernista) que suporte as variações de uso possíveis, sem que sejam posta em causa o tipo de relações com o público e o privado. Da necessidade de se constituir uma frente com a "sala de fora" e o quarto principal, já se disse o suficiente. Sobre a colocação da cozinha para a zona posterior da casa também. No entanto, no modo como estes pressupostos se mantêm na implantação do Tipo em diferentes circunstâncias importa afirmar mais uma vez a capacidade da Forma suportar diferentes implantações. Sendo a cozinha a função que em qualquer caso suporta o crescimento verificado nos modelos em causa (por ser a zona de serviço por excelência, a partir da qual todas as outras zonas da casa se ramificam), o facto de esta, por uma questão de organização,

se situar à esquerda ou à direita da casa, tal nunca implicou a reorganização da planta, nem a sua “inversão” completa, como o que teria de acontecer no modelo “H”, por exemplo. Trata-se simplesmente de uma questão de atribuir uma chaminé a uma outra divisão, em que o uso das restantes não é posto em causa. Com a introdução do já referido “átrio” (aparentando-se deste modo a um esquema organizativo mais clássico, porque perfeitamente simétrico) aumentou-se a versatilidade da planta, ao propor um espaço de utilidade aparentemente dúbio, mas que vive precisamente desta característica: de espaço de recepção, pode adaptar-se a uma “sala de fora” segundo os mesmos parâmetros verificados no modelo “B”. Retoma-se o acesso directo a partir da entrada principal da casa, tal como a decorrente relação para com as restantes divisões da casa: quartos e cozinha contactam directamente com a sala, sendo que a casa de banho, quando é adicionada, vai ocupar um espaço associado à cozinha, o que ajuda mais uma vez a desligar as restantes divisões de um uso concreto. Da introdução de um terceiro quarto, que tanta importância assumiu no decorrer da análise dos casos de estudo, evolui-se agora para um raciocínio em que se considera que neste Tipo ele sempre existiu, caso assim fosse necessário ou desejado...

A INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO MODERNO

Casa “F”

Da influência do Moderno no desenvolver da arquitectura decorrente, sempre se tomou como ponto assente o facto de este movimento se ter tornado uma referência incontornável na produção arquitectónica actual. Mesmo se à partida, como corrente, nos assumirmos como intervenientes num processo de construção de cidade, vila ou aldeia que se identifica como continuação da realidade existente. Do mesmo modo, a comunicação dos dois ramos do saber a que continuamente faço referência (Erudito e Popular), também nunca foi posta em causa nos estudos da arquitectura popular a que tive acesso. Não será por isso de estranhar que, enquanto corrente nascida de uma cultura erudita, o Moderno acabasse também por se estabelecer como uma referência na adopção de influências no produzir da arquitectura Comum. A uma certa imagem que esteve em voga nos anos 60/70 que ligava a arquitectura sem arquitecto aos modelos nascidos dos pressupostos Modernos (como a rampa de acesso ou o pilar cilíndrico a segurar a laje, só para referir alguns), associo agora outro tipo de influência que ataca o cerne da casa típica (desta ou de outra região do país). Já não se trata somente de adoptar a imagem da modernidade, mas de um processo em que mais foi posto em causa: introduz-se um esquema funcional que produz a separação funcional entre dia e noite, bem como a caracterização do espaço consoante o uso que vai

Casa "G"

Casa "H"

suportar. A diferença é evidente nos últimos modelos apresentados, embora cada um dele se assuma por particularidades específicas: "G" possui um corredor central, "F" e "H" dispõem-no paralelamente à fachada, mas constante a todos eles é a identificação imediata dos constituintes da casa, em que não há subjectividade possível na sua interpretação. De facto, na observação das plantas, a sala, os quartos, a cozinha, todos constituem elementos que são facilmente identificáveis no conjunto (porque mais correspondentes a uma imagem que me é mais familiar?), não só pela separação funcional, mas porque também as áreas correspondentes estão proporcionadas de acordo com uma função específica. A versatilidade antes gabada nos modelos que mais se identificam com o Tipo da região de Alcobaça agora já não se verifica, sendo indiscutível que um dos quartos muito dificilmente aguentaria a conversão para sala de estar, por exemplo. Como consequência, a própria casa perde flexibilidade no modo como se implanta, não sendo indiferente a simples adaptação desta ou de outra divisão para a instalação de uma cozinha, por exemplo. Parte da justificação passa pelo desprendimento do local de trabalho da habitação, em que poucos são os casos em que a lavoura ou a criação de animais ainda fazem parte da subsistência da família. Mas os anexos continuam a verificar-se, ainda que agora ligados a uma vida interior à casa. Mesmo se algumas semelhanças podem ser apontadas entre o Tipo precedente e "G", na medida em que o corredor de distribuição deste último mantém uma certa centralidade no conjunto, o facto é que a sua forma não implica de modo nenhum o uso suplementar de que o átrio de "D" beneficia. A relação é forçada, sendo muito mais assimilável aos corredores de "F" e "H", apesar da rotação destes últimos (decorrente por sua vez da valorização da frente da casa, em detrimento da profundidade da mesma). Apesar da orientação diversa, o facto é que em termos de uso, os corredores de "F" e "H" continuam a representar exactamente o mesmo papel do que em "G", não possibilitando apropriações como nos modelos precedentes.

Decorrente disto, a Forma sofre igualmente uma evolução no que diz respeito à configuração da casa, que se começa a recortar na tentativa de significar de forma mais óbvia a entrada, ou a sala, por exemplo. Se até determinado momento, o leque de opções era muito reduzido, a partir da introdução de uma outra dinâmica na distribuição e apropriação dos espaços, modelos surgem em que quase todos os componentes formais da casa são repensados: coberturas que ganham novas orientações, novos planos, tal como as fachadas que avançam e recuam consoante a função que

albergam. Assim, a um conhecimento restrito das diferentes formas, nascido de um tempo em que sair fora da terra de origem era algo de invulgar, sucede-lhe uma cultura em que a cidade passa a desempenhar um papel importante, em que novas formas se apresentam e constituem modelos a seguir. Daí a diversidade de propostas que hoje dominam a paisagem.

O PROCESSO DA ADOÇÃO DO MODERNO

Modelo da Casa "E"

Modelo da Casa "E", mas com a casa
de banho rodada para o alçado lateral

No entanto, a meu ver, o ponto de viragem em que a adoção da Modernidade se produz não passa pela forma da casa, antes pelo contrário. Quando se falou de Modelos num capítulo precedente, referiu-se que, dentro de um diálogo com alguém exterior à temática da arquitectura, a forma actual da casa comum era raramente posta em causa, mesmo se a nível de imagem fosse amplamente discutida. Se nos reportarmos para a altura em que se começa a sentir a mutação no interior da Casa Rural, (independentemente de uma data específica), o modelo vigente era semelhante à casa "E". Semelhantes a este, existem modelos em que é visível no alçado lateral uma janela de uma casa de banho, o que indica claramente que esta sofreu uma deslocação da traseira da casa onde antes estava. Aparentemente, trata-se de uma situação pacífica, mas é talvez o começo do desenhar de um modelo em que se visa, antes de tudo, um certo zonamento das divisões da casa. Se antes a simetria do conjunto contribuía para a versatilidade do mesmo, com a passagem da casa de banho para um dos lados da casa, começa a perceber-se uma certa associação entre funções que passa pela caracterização de metade da casa através de um uso específico: começa a fazer-se a distinção clara entre o que se quer público, e o que permanece privado.

Outros sinais existem que indicam a mutação que se viria a ocorrer, maioritariamente exteriores: já foi várias vezes assinalado o recuo do plano de fachada que engloba a porta de entrada e a sala (que mantém sempre a mesma relação com a frente), mas mais uma vez se trata de um processo lento que começa principalmente por ser trabalhado a partir da forma da casa-tipo da região. Assim, ao paralelepípedo inicial, perfeitamente simétrico, começam-se a adicionar recortes que alteram a percepção do mesmo, mas que não indicam de forma alguma o início da passagem da casa Rural para o modelo que hoje se veio a tornar comum.

O CONTEXTO SOCIOCULTURAL NA EVOLUÇÃO DO TIPO

Contudo, pela atribuição de um carácter específico às divisões da casa, o próprio átrio à entrada, antes passível de ser ocupado, passa a ganhar uma dimensão em que se assume como mera distribuição e principalmente separação

Planta da vila da Benedita (1940,
aprox.)

A vila da Benedita na actualidade

entre conteúdos. A evolução poderá não ter sido tão linear (dado que não tenho elementos que permitam verificar a continuidade) antes se podendo falar de uma ruptura introduzida no momento em que outros elementos começam a ser introduzidos. Estes seriam oriundos, como já foi dito, do contacto que a partir de certo momento se começou a registar com os centros urbanos, que o Moderno impôs como campo de experimentação dos novos modelos. A ajudar à tese de “ruptura” está o próprio historial da vila da Benedita, em que o seu crescimento acelerado induziu repentinamente a uma série de contactos que antes simplesmente não existiam. Provavelmente pela passagem da Estrada Nacional N.º 1 (que faz a ligação Lisboa/Porto), em que não só o acesso para o “exterior” passou a ser privilegiado como o facto de ser um local de passagem levou ao desenvolvimento da indústria. Esse crescimento é ainda visível no descontrolo do centro urbano, em que independentemente da introdução visionária de uma Avenida que faria o contacto com a dita Estrada Nacional, nunca houve uma preocupação em regrar a construção, não só em termos de dimensão como distribuição (habitação e indústria convivem “pacificamente” ao longo de todo o construído). Este período marca igualmente o momento em que se verifica o abandono da agricultura (que nunca teve uma expressão maior do que a da exploração familiar), em prol do desenvolvimento da indústria. O modo como este aspecto se manifesta na casa é precisamente no crescimento da mesma, que embora ainda se verifique, não acontece com a finalidade de suportar actividades (como o cultivo ou a criação de animais) destinadas ao sustento do núcleo familiar. Existe sem dúvida um momento em que a génese das actuais indústrias com algum peso económico se inicia precisamente na casa (na sua zona de serviço), através de construções que se podem designar como oficinas. Este processo teve contudo mais peso nos pequenos aglomerados exteriores à própria vila da Benedita, e mais raramente ao longo das suas vias de saída (tanto que, nos casos documentados, não existe nenhuma casa que corresponda a este modelo. Apenas a casa “G” parece ter algo semelhante, embora se destine a arrumos). De facto, a acontecer o crescimento da casa, este destina-se sempre a um uso, que embora associado à cozinha, passa pela ampliação das zonas comuns da casa (ainda que pretenda salvaguardar a sala principal).

Seria contudo ingénuo assumir que a substituição do Tipo se deveu sobretudo a uma questão de conhecimento de outros Tipos: como um acto gratuito, uma simples adopção da Modernidade. De facto, a razão principal já foi acima adiantada: o tal falado momento em que a casa deixa de se afirmar como

parte integrante da subsistência da família, para se assumir “apenas” como refúgio. Na medida em que os significados se alteram, os significantes parecem evoluir igualmente de acordo com as novas aspirações da casa. Actualmente esta já não parece ser tão anónima no modo como transparece para o exterior, passando a constituir igualmente uma espécie de afirmação de estatuto, se não pela dimensão, pelo menos através da sua imagem... e pela caracterização das suas divisões.

A SIGNIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DA CASA

AS VARIAÇÕES DE SIGNIFICADO

Da percepção que hoje partilhamos das dependências mais comuns da casa actual, algo se alterou no seu significado, com o decorrer do tempo. Mesmo se apenas nos referirmos à habitação na cidade, certos usos foram deixados cair, novos foram introduzidos, e mesmo naqueles que ainda permanecem registaram mudanças que influenciaram tanto a sua localização espacial, como a forma de que dispõem. Podemos não estar plenamente conscientes deste facto, pois o processo, como tantos outros em que os nossos hábitos vão sendo alterados, demorou a instalar-se. Demorou inclusive a definir-se como necessidade, e as alterações a partir daí registadas surgiram lentas.

A mudança das características dos agregados familiares, as diferenças que se foram estabelecendo no contacto entre os seus elementos e o próprio tipo de actividades que se foram estabelecendo (associadas a uma cada vez maior disponibilização de electrodomésticos, por exemplo) ditaram adaptações à casa, que embora hoje assumidas como comuns, alteraram os movimentos efectuados na casa. Desapareceram as entradas de serviço nos apartamentos, o quarto da empregada associado à cozinha, sala de estar e sala de jantar uniram-se na concepção de um espaço único, as televisões e os computadores nos quartos ditaram um aumento do seu espaço, por oposição às zonas comuns.

No entanto, mais do que se alterar, desde o tempo a que se reporta o levantamento efectuado, a casa rural sempre se definiu através de pressupostos que são estranhos, talvez, ao habitante das cidades que com as zonas mais desfavorecidas nunca teve contacto directo e contínuo. Não se trata de fazer uma crítica ao cidadão, remetido para a sua ignorância ao ser-lhe explicada a casa rural. Trata-se tão somente de constatar que mesmo eu, supostamente próximo dos modelos a que faço referência (embora nunca tenha vivido em nenhum deles) tomei certas coisas como certas na hora de classificar as dependências da casa, mesmo se em algo tão simples como colocar uma legenda numa planta. É claro que as dependências continuam a ser salas, cozinhas, quartos... mas serão mesmo as salas a que estamos acostumados, as cozinhas de que fazemos uso, os quartos onde ainda nos deitamos? Talvez não. A nomenclatura adoptada, depois de alguma reflexão, tenta corrigir este facto, ou pelo menos

chamar à atenção que um significado diferente pode corresponder a palavras tão comuns como “sala” ou “quarto”: não só em planta, em que a designação “sala de fora” (tal como a mim me foi descrita) foi apontada, mas igualmente no estudo preliminar das obras levantadas em que intencionalmente se referiu a um dos quartos como “principal”.

No entanto, destas pequenas “nuances” pouco ou nada se extrai em termos de significado, daí a necessidade de me alongar um pouco na sua explicação, através de uma abordagem, divisão a divisão, dos constituintes da casa rural da envolvente da Benedita.

A “SALA DE FORA”

Como se de facto nos introduzíssemos na casa, começamos pela sala. A sua presença na casa rural justifica-se muito mais através do seu significado simbólico do que propriamente útil. A sua presença não é inconsequente, encontra-se simplesmente guardada par um uso que é mais ocasional do que recorrente. De facto, a sala constitui a primeira aproximação que se faz ao interior da casa, a partir de uma entrada que se quer “principal”. E por “principal”, entenda-se destinada a visitas ocasionais, não do perfeito conhecimento dos donos da casa, ou pelo menos às quais se deve menos confiança do que aquelas que são directamente introduzidas na cozinha.

À concepção desta sala está desde logo definida a localização: orientada para a frente da casa, em correspondência com a sua função “nobre”. E por isso mesmo lhe estão destinados os esforços possíveis em termos de decoração, o que significa simplesmente destinar-lhe os melhores móveis, os mais recentes, independentemente do grau de utilização da sala. Contudo, tal opção não deve ser confundida ou associada a conforto, tal como o definimos. A esta sala não está destinada nenhuma lareira que garanta o seu aquecimento. Ao mesmo tempo, todos os outros apetrechos lhe faltam para garantir a comodidade de uma vida diária. A designação de “sala de fora”, corresponde portanto, mais a um limite psicológico do que propriamente físico: a sala encontra-se fora da vida diária dos ocupantes da casa, que se encontra interiorizada para dentro do lote, em relação com as zonas mais utilitárias.

“Poltronas” – in “Lello Universal”
(Edição de 1973)

representatividade. É utilizado quando a casa é edificada (em que não é proposto outro espaço que cumpra a mesma função), mas assim que se registarem as primeiras evoluções em termos de crescimento da casa (que já não passam pela adição de zonas de trabalho), é-lhe adicionada uma nova dependência associada à cozinha em que a vida se passa a desenrolar diariamente. Aliás, uma das marcas deste processo, em que a sala ainda não foi alvo de uma apropriação total, é precisamente a presença de uma zona de refeições, de que anteriormente não dispunha. No entanto, essa mesma presença não chega a invalidar o uso da cozinha como local privilegiado para o acto de comer: à mesa da sala está atribuído um uso meramente ocasional (quando há visitas).

Dado que a especificação das divisões da casa, através da atribuição de uma função em particular que é indelével da sua forma, é um fenómeno recente (vem da influência urbana trazida dos modelos nascidos no Movimento Moderno), nos primeiros modelos levantados não é particularmente óbvio qual é o espaço que corresponde a esta função em particular. Mais particularmente, nos modelos “C”, “D” e “E”, em que o desenvolvimento do “átrio” em termos de área poderá efectivamente corresponder a um uso diferente do que lhe está atribuído na legenda: precisamente esta “sala de fora”.

O QUARTO PRINCIPAL

Os modelos mais representativos na amostragem apresentada (até ao modelo “E”), apresentam, numa aproximação directa, dois quartos, em que um deles beneficia do contacto com a frente da casa. No entanto, a partir do modelo “C” começa a ser notória uma certa subjectividade no modo como as funções se nos apresentam em planta: a cozinha, a sala, os quartos não são reconhecíveis de imediato pela forma de que dispõem, sendo preciso recorrer à lareira ou ao mobiliário para tornar a sua função óbvia. Além do mais, como já foi adiantado, o próprio átrio parece ter capacidade para cumprir a função de sala, pelo que o número de quartos seria aumentado para três, dois dos quais na frente da casa. Porquê então insistir na supremacia de um deles?

“Leitos” – in “Lello Universal”
(Edição de 1973)

O agregado familiar a que se remetem os primeiros modelos presentes difere substancialmente do actual. Não só em termos de quantidade de elementos (o número de filhos era muito superior), como em termos do tipo de relação que se estabelecia entre pais e filhos: de facto, um filho era igualmente uma forma de garantir sustento à família através do seu trabalho precoce. A percepção dos diferentes elementos da

família não passava, como actualmente, pela distinção entre progenitores e filho mais velho, filho mais novo, e eventualmente um filho do meio, mas simplesmente pela separação entre pais e filhos. As áreas que lhes estavam destinadas revelavam isso mesmo, sendo que os pais eram os únicos a quem estava destinado um quarto, enquanto entidade individual: o quarto que eu defini como Principal.

Enquanto espelho de uma relação que se pode definir como “Patriarcal” (por oposição a um esquema mais “Fraternal”, actualmente?) o quarto vai assumir uma série de sinais distintivos que variam consoante o tipo de influências que se manifestam na elaboração do modelo. Assim, no registo temporal a que se reportam os modelos iniciais patentes no levantamento, a sua localização na casa em relação com a fachada mais importante era disso exemplo (embora em termos de área a distinção não fosse evidente - sendo até inexistente), estabelecendo-se um paralelo, em termos de importância, que correspondia à já debatida “sala de fora”. É certo que, em termos de mobiliário, existia igualmente uma diferenciação, que passava simplesmente pela dotação do quarto mais importante de uma mobília completa (cama, mesa de cabeceira, roupeiro...), face ao despojamento do(s) restante(s) quarto(s), na obtenção de uma Imagem composta, que mais uma vez se assemelha ao pretendido para a sala.

“Candeeiros” - in “Lello Universal”
(Edição de 1973)

À medida em que começa a ser possível distinguir uma influência mais precisa que define a distribuição funcional da casa, nomeadamente o Movimento Moderno, começa-se a fazer uso de outros elementos distintivos. Assim, se já podemos identificar a separação funcional entre dia/noite como decorrente de uma Modernidade adicionada (tal como o trabalho desenvolvido na significação da porta através dos planos da fachada), também o aumento de área do quarto principal, face aos restantes, decorre do mesmo pressuposto: uma maior importância da divisão em questão, deduzível através da sua localização, forma e dimensão.

O QUARTO SECUNDÁRIO

Se bem que aqui podemos adicionar um terceiro quarto, a sua importância “secundária” mantém-se face ao Quarto Principal. Decorrente do raciocínio estabelecido nos parágrafos anteriores, a este quarto remetem-se não um filho, mas a todos eles. De facto, nos casos em que sabemos só existirem dois quartos, em que um deles é reservado aos donos da casa, o segundo era destinado às filhas do casal. Aos rapazes era-lhes destinado um espaço noutra sítio qualquer, até no palheiro...

“Alcova” – in “Lello Universal
(Edição de 1973)

Ao aumento das condições de conforto corresponde talvez, a subdivisão da planta que está patente na passagem da planta do modelo “B” para “C” (sem que se possa dizer que um modelo é sucessor do outro). No entanto, como a “C” já se reconheceu um certo carácter adaptativo no modo como se desenvolvem as divisões (em que a sua equivalência em termos de área pode corresponder à versatilidade de uso da mesma), a obtenção de um terceiro quarto que se pudesse destinar aos filhos da casa pode ter sido o mote para se proceder à criação do átrio de grandes dimensões (de uso igualmente adaptativo).

Sobre a localização deste quarto, ou quartos, mais do que uma intenção de o remeter para uma posição subalterna, eu definiria as circunstâncias da sua implantação como consequentes dos restantes elementos que compõem a casa. É dada primazia à sala e quarto principal na hora de definir a sua localização: a frente, local mais digno da casa, mais consonante com as expectativas que se criam através da composição de uma frente de rua. Depois disso, um segundo quarto teria apenas á sua disposição o espaço sobranete na forma da casa: disposto lateralmente à cozinha. É claro que, caso nos modelos “C”, “D” e “E” o átrio da entrada principal correspondesse a um efectivo uso para sala de fora, então um terceiro quarto recorreria mais uma vez à fachada principal, adoptando uma postura semelhante ao Quarto principal e Sala de Fora. O que não compromete o que atrás foi adiantado: que a sua localização é de facto uma consequência do respeito de outras condicionantes que dizem respeito a outras divisões, não padecendo de condicionalismos próprios na hora de definir o seu espaço.

Nos modelos mais recentes, em que a influência dos pressupostos modernos se faz sentir de forma mais directa (modelos “F”, “G” e “H”), existe uma clareza que define de forma indelével o tipo de uso que se destina às diversas divisões da casa: “dia” para um lado, “noite” para o outro, cujo limite se define na forma do corredor de distribuição (que se distingue claramente do “átrio” dos modelos anteriormente referidos). No entanto, não se compromete o tipo de relação estabelecida anteriormente, em termos de significação: continua a existir um quarto que domina, enquanto que os restantes partilham de uma relação mais interiorizada com o lote. É claro que o seu destino é um pouco diferente, pois o agregado familiar compõem-se de outro modo. São menos filhos, geralmente dois, sendo a cada um destinado um quarto. Com uma excepção: no modelo “G” as duas filhas partilham um

dos quartos, sendo que o mais pequeno se converteu num escritório. Talvez ainda um reflexo de um hábito enraizado.

A COZINHA

“Panelas” – in “Lello Universal”
(Edição de 1973)

Não foi sem intenção que anteriormente me escusei a usar a designação de “sala de estar”, embora esta seja mais consonante com o uso hoje dedicado à sala de que dispomos numa casa actual, por exemplo. O discurso anteriormente estabelecido serviu portanto para distinguir precisamente em que é que consistiam as diferenças entre uma zona em que se faz um uso diário, e outra que surge esporadicamente nos movimentos da família. Assim, será talvez a cozinha a área que mais correctamente seria atribuída a designação de uma zona de estar. Não necessariamente por uma questão de preservar a “sala de fora”, mas simplesmente por uma questão mais pragmática: a cozinha reúne todas as condições necessárias para a vida diária, de que a “sala de fora” não dispõe.

Estas “condições” a que me refiro não correspondem unicamente a observações tão directas como o fogão, a mesa ou o sofá. Correspondem mais a um ideal de conforto que extravasa as meras condições formais da casa. Estar confortável define-se assim através do à-vontade com que a apropriação do espaço se produz. Um espaço onde se cozinha, onde se come, que está destinado a sujar-se (e que para tal foi concebido), traduz realmente uma maior facilidade no seu uso, na medida em que as condicionantes ao mesmo estão limitadas quase à sua disponibilidade formal. À cozinha não se atribui o desejo de permanecer imaculada, à espera de um visitante desconhecido sobre o qual se pretenda causar uma impressão. Existe sim uma familiaridade entre ocupantes e espaço que o induz a ser pertença de quem o utiliza. E do mesmo modo, a quem dele tem acesso, pois corresponde ao círculo mais íntimo de amigos.

“Banca de cozinha” – in “Lello Universal” (Edição de 1973)

Nos primeiros modelos de que tenho registo, a presença do fogo vê-se exclusivamente remetida para a cozinha: não existem lareiras noutras dependências da casa, nem sequer na “sala de fora”. De facto o seu significado extravasa um pouco o conceito de hoje temos registo, pois começa por ser uma peça fundamental na cozinha, onde é responsável pela concepção dos alimentos. Mas não só: é igualmente responsável pelo aquecimento da divisão, justificando ainda mais a noção de conforto que foi atribuída à cozinha. Por essa mesma razão, o fogo acaba por ser um sinal de actividade social, pois é maioritariamente onde todos se reúnem, onde as relações entre pessoas se sedimentam, mesmo entre os exteriores à casa.

A importância do fogo é uma marca indelével na casa: mesmo quando uma lareira está ausente, permanece uma sensação de falta que não se traduz apenas no conforto físico. É uma ausência de conforto essencialmente social, pois mesmo quando o fogo é substituído nos seus aspectos mais práticos (pelo fogão, pelo aquecedor), a lareira permanece: o modelo “H”, tal como já tinha sido referido quando se debateu a questão da “sala de fora”, apresenta uma lareira na sala, o que corresponde à variação do seu uso, que passa a ser mais constante e dissociado da cozinha. É claro que tal não invalida que a cozinha permaneça como espaço principal da casa: é aí que ainda se fazem as refeições, independentemente da sala poder comportar (e que comporta) uma zona de refeições. Além do mais, quando se registam acrescentos na casa, estes tomam sempre como ponto de partida a cozinha, na concepção de uma sala adicional que corresponde mais ao carácter intimista da cozinha (modelo “G”). Prova, talvez, deste hábito enraizado é a casa “F”, em que a lareira permanece no espaço da cozinha, não tendo sido transferida para a cozinha. Este exemplo é particularmente interessante pois a sua concepção demonstra uma ordem de valores que revelam um jogo de influências que se podem assimilar ao Moderno: o já referido corredor, o cuidado na demarcação das Portas, que passa inclusive pela concepção da cobertura. A primeira constatação seria a de que se assiste a uma desadequação entre forma e função, em que as aspirações modernas da casa não conseguem suportar o uso que (ainda) lhe é atribuído. No entanto, o tipo de cruzamento de influências que se assume parece corresponder de forma precisa às necessidades dos seus habitantes, no momento em que foi concebida, talvez por este se situar numa altura em que se verificava o ponto de viragem entre os hábitos rurais mais enraizados, e as novas influências de carácter urbano.

“Fogão” - in “Lello Universal”
(Edição de 1973)

TIPO REGIONAL “VERSUS” TIPO UNIVERSAL

Independentemente da pertinência do Tipo da Casa Rural da Benedita (e envolvente) na actualidade, houve algo que se perdeu na adopção de um esquema diverso. Principalmente pela amplitude do raio de acção do mesmo. Sem dúvida que, reportando-me ao Movimento Moderno, a generalização das suas propostas era vontade assumida pelos seus responsáveis. Mas mais uma vez, sempre estive consciente deste facto, mas nunca me tinha ocorrido que os seus pressupostos tinham extravasado o domínio Erudito da Arquitectura. No início deste trabalho, antes do estudo dos casos levantados, considerava ser possível estabelecer uma continuidade entre os primeiros modelos (que contêm o Tipo da casa Rural), e os modelos mais recentes (manifestamente diferentes), através de um processo pacífico e consequente. Num período em que o presente trabalho ainda se encontrava no seu início, permaneci no Algarve numa casa que se assemelhava bastante com os modelos mais recentes do levantamento. De facto, a planta correspondia, com ligeiras nuances, à casa “H”, a última a ser recolhida: a casa de banho na lateral esquerda era substituída por uma pequena divisão onde estava a mesa do telefone, sendo que, ao espaço da sala, na lateral direita, se havia adicionado a casa de banho “em falta”. Da abrangência dos modelos (mesmo da Casa Rural), já estava consciente (parte da importância deste trabalho passa precisamente pela amplitude dos resultados), mas no entanto não deixei de me sentir impressionado pela distância que o modelo percorreu... No entanto, ao consultar um trabalho similar ao meu, mas tendo como campo de trabalho o Barlavento Algarvio, dei-me conta que poucas ou nenhuma semelhanças existiam entre o tipo Rural da envolvente de Alcobça, e o da casa Algarvia. Esta última consistia num paralelepípedo com uma cobertura com uma única água, cujo interior se dividia em três: uma primeira divisão ao centro, a partir da qual se acedia a outras duas, cada uma delas disposta lateralmente à primeira (o alçado era contudo similar, ao propor uma porta central, com duas janelas laterais). Quando se verificava o crescimento da casa, este era feito através da parede mestra da casa, que segurava o ponto mais alto da cobertura, em que esta era duplicada para criar uma cobertura de duas águas. Às divisões assim nascidas dava-se o nome de “casa de fora”, porque o seu acesso só podia ser feito pelo exterior. Com o evoluir do Tipo, passam-se a fazer aberturas na parede mestra, o que significa que a “casa de fora” se começa a aceder por dentro da casa inicial... Sobre

Casa Actual (Loulé, Algarve)

Casa Tipo do Barlavento Algarvio

PERMANÊNCIA E PERTINÊNCIA DO TIPO RURAL NA ACTUALIDADE

a Casa Rural da Benedita, não teve contacto com nenhum processo semelhante: na casa “A”, a cozinha parecia ser exterior ao módulo-base, na configuração, e também na casa “C”, a segunda cozinha só era acessível passando pelo exterior. Mas contudo nenhum destes casos se aparentou, ainda que vagamente, ao documentado sobre a casa Algarvia. Constituíam por isso um quebra-cabeças o facto de Tipos diversos na sua origem convergirem para um tipo actual semelhante... caso eu quisesse continuar a acreditar na suposta evolução pacífica entre passado e actualidade.

Portanto, parte da prova de que existe de facto uma quebra, em que houve uma substituição de Tipos, passa precisamente pela especificidade de dois deles em relação a uma região definida (o da Casa Rural de Alcobça, e do Barlavento Algarvio), por oposição a um terceiro Tipo presente neste estudo que se disseminou por todo o país, independentemente das características inerentes à região que o acolhe. Este Tipo, pelo que já foi adiantado, nasce dos pressupostos Modernos da arquitectura, estabelecendo-se desde a sua génese como precisamente disseminável, pelo que se pode concluir que cumpriu o seu papel... Se tal como na Benedita, os próprios processos evolutivos das outras povoações levaram a um maior contacto com a cidade, a influência sofrida manifestou-se do mesmo modo...

Como foi adiantado num parágrafo anterior, houve realmente algo que se perdeu, pois dos elementos que podemos identificar como caracterizadores de cultura de uma região demarcada, a Arquitectura Comum feita actualmente já não faz parte. De facto, a denominação de Arquitectura Popular para os modelos produzidos na actualidade será talvez um pouco abusiva. Mas será que isto não é generalizável a todos os outros ramos do saber popular? Mas contudo, apostar na permanência dos valores que definem determinada cultura, pelo menos no registo da arquitectura, tal significará a defesa do Tipo que caracteriza essa mesma cultura, e aqui entra-se noutra questão em que se discute a sua pertinência na actualidade. Será ele ainda capaz de suporta os usos e costumes da população actual. Ou efectivamente, a partir do momento em que se torna obsoleto, deverá decretar-se a sua morte, deixando-o desaparecer?

Sobre esta temática, é sempre difícil optar por uma posição concreta, até porque a validade do tipo nunca se manifesta de forma absoluta: desde sempre alterações houve que fazer na composição dos modelos baseados em Tipos

precisos... as condicionantes do Lugar, topográficas ou até programáticas assim o ditaram desde sempre. A função da Tradística nunca foi a de fazer “carimbos” impunemente dissemináveis (muito menos a do Movimento Moderno, apesar dos resultados decorrentes...). Da pertinência do tipo da Casa Rural na actualidade, pode dizer-se o mesmo.

Assumindo que a definição de Tipo não se esgota somente naquilo que sempre defini como módulo-base, abrangendo inclusive os crescimentos verificados, e principalmente o modo como se processam, pode-se afirmar que existe ainda uma possibilidade de o fazer permanecer nos modelos actuais. Parte do autismo que se pode registar das propostas actuais da Habitação Corrente passa precisamente por uma certa independência física do local de implantação, como que a criar uns falsos “pilotis” a justificar a possibilidade real de se poder estabelecê-lo em qualquer lugar, mesmo para os crescimentos decorrentes, quando uma das principais riquezas do Tipo definido era precisamente a da adaptabilidade a todas as circunstâncias topográficas.

Proposta para uma casa unifamiliar, baseada no Tipo estudado, com possibilidades de crescimento posterior.

Parte do problema consiste em considerar a primeira construção a efectuar-se como o modelo acabado, em que mais nada falta acrescentar: a casa que se quer é aquela que se considera desde o início, independentemente da sua configuração formal. Longe de querer cair em romantismos formais na glorificação das formas antigas, o facto é que estas, pela organicidade com que se estabeleciam no terreno, criavam a envolvimento necessária para que se resguardasse a vida privada dos olhares alheios. É certo que a vida mudou, e que as actividades correntes na casa também. No entanto, continua a estabelecer-se um limite entre o público e o privado que privilegia cada vez mais este último, sem que contudo se consiga definir de forma concreta a utilidade desse mesmo público (sem ser a questão de visibilidade): a opção de recuar a casa de modo a criar um jardim fronteiro é cada vez mais corrente, em que se assume que um jardim verdadeiramente útil se encontra na traseira da casa, e consiste num privilégio daqueles que possuem uma área considerável para o fazer (mantendo sempre o afastamento da casa). Desde o tempo a que se reportam os primeiros modelos o tráfego que agora ocupa as estradas mudou bastante (passando a ser motorizado), pelo que o resguardo conseguido através do recuo da casa é contudo pertinente.

Sobre o módulo propriamente dito, já foram abordadas as diferenças de uso patentes de um modelo para o outro... ou pelo menos os usos que estavam destinados à Casa Rural e

Perspectivas do interior de uma das divisões da proposta para uma casa unifamiliar, com diversas possibilidades de apropriação.

aqueles que se pretendem atribuir ao Modelo “Moderno”. No entanto, na vida actual outros factores existem que podem ainda validar os pressupostos da casa típica. Uma das características mais importantes desta reside precisamente na versatilidade das suas divisões, no modo como se podia verificar a alternância de uso entre os espaços da casa sem que se tivesse de proceder a alterações de vulto à forma instituída (bem como a subdivisão decorrente). A independência que cada vez mais se verifica entre os membros da família é notória, uma vez que cada vez mais cada um dos seus elementos consegue agrupar à sua volta um certo número de interesses que só a ele lhes diz respeito. O quarto da casa é cada vez menos um local apenas para dormir, para se assumir como receptáculo de outras funções como estudo ou divertimento. Computadores, televisões, aparelhagens são adicionadas ao mobiliário comum, em que cada vez mais o espaço é uma conquista dentro do quarto. À atribuição funcional das divisões da casa moderna corresponde no entanto uma especificidade de uso que implica o proporcionamento das mesmas face às restantes divisões, em que uma sala corresponde a um espaço necessariamente maior (até pela sua divisão, não física, entre zona de estar e zona de refeições). Do mesmo modo permanece ainda o esforço em tornar a cozinha versátil no intuito de se conseguir que contenha também uma zona de refeições usada diariamente, resguardando a sala para as ocasionais situações especiais. No entanto, se à sala de jantar se atribui um carácter ocasional, a zona de estar é aquela onde efectivamente o uso é basta te recorrente, sem dúvida através da chegada da televisão, que em muito veio alterar os hábitos instituídos: como objecto de luxo, a televisão quando chega é necessariamente atribuída à zona nobre da casa, sendo que o seu visionamento só pode passar pelo uso da “sala de fora” (a introdução de uma lareira na sala pode ter sido decorrente deste facto)... pelo menos enquanto não ocorrer o aumento da cozinha, de modo a poder albergar igualmente um espaço onde se possa estar e ver televisão.

O que pretendo defender é o seguinte: se tomarmos em conta as necessidades acima descritas, assistimos a uma redefinição de áreas que retomam uma equivalência entre si, na medida em que o seu uso não é, mais uma vez, concreto. É claro que as dimensões da Casa Rural não poderiam permanecer as mesmas, pela exiguidade de espaço a que obrigam. Mas mais uma vez volto a frisar que o erro principal que ocorre na concepção de uma casa actual é a consideração da sua forma inicial como o modelo acabado, não evolutivo, e desde o início correspondente à Imagem que se pretende. Se a

casa suportar os quartos, a sala de estar e uma cozinha com capacidade para ter zona de refeições, tal não altera o uso decorrente desses mesmos espaços, mantendo inclusive a necessária adaptabilidade para que as divisões se possam transfigurar em algo de diferente, como escritório, por exemplo. O crescimento posterior pode então assentar na dotação da cozinha com uma zona de estar (já que a sala de fora se manifesta ainda como um hábito muito enraizado) e no aumento do número de quartos, de características semelhantes aos iniciais.

Casa "F"

Desta concepção de módulo não evolutivo, onde se registou uma das maiores perdas da passagem da Casa Rural para o modelo actual, é paradigmático o modelo "F", em que se assiste à introdução de uma entrada suplementar para a cozinha, que substituiu completamente a entrada principal (embora ela esteja presente e consista num acesso directo à "sala de fora"). Conhecendo bem os hábitos de quem habita esta casa, sei que toda a vida comum se realiza na cozinha, inclusive o acto de estar, até porque é aqui que se situa a lareira. Noutra casa de uma amiga minha, não patente neste trabalho, deparei-me com uma situação insólita: não conhecendo os pais, achei que devia dirigir-me à entrada principal. Depois de procurar, encontrei a campainha coberta de teias de aranha, atrás de um vaso com um cacto... entrar é pura e simplesmente um acto que se faz pela cozinha, consistido a porta principal numa mera questão burocrática... A permanecer este modelo "moderno", estará a esta Porta condenada a desaparecer? Consistirá o modelo "F" na hipótese de futuro, a insistir-se na sua continuidade?

No entanto, para que tal acontecesse, teria que se prescindir da já referida questão do "Modelo Acabado", desde o momento da sua concepção e nos seus mais variados aspectos: não apenas respeitante à forma da casa, mas também na caracterização dos seus espaços, interiores e exteriores, actualmente mais em correspondência mais com um tipo de vida idealizado do que propriamente real...

SOBRE A EXISTÊNCIA DE UM TIPO PRECEDENTE

Sobre os resultados obtidos no “Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa”, há que fazer referência que os pressupostos eram algo diferentes, quando foi elaborado o trabalho. De facto, para além das diferentes condicionantes políticas e sociais (que induziram a uma abordagem crítica), existia outro tipo de percepção do rural, que levou a que uma maior atenção fosse dada aos elementos de carácter excepcional da construção popular. Ou seja, não se focou intensivamente a habitação, que constitui o elemento construído que pela sua recorrência demarca mais fortemente o território, para incidir igualmente sobre construções de carácter utilitário (como moinhos de vento, fornos de cal, etc.). Este tipo de análise não consiste contudo num defeito do trabalho, antes fazendo parte da já referida lógica subjacente, em que se pretendia igualmente constituir uma denuncia do modo de vida das populações rurais, incidindo-se numa abordagem mais alargada que permitisse verificar as condições em viviam e trabalhavam.

Casa da Estremadura – in “Inquérito à
Arquitectura Popular Portuguesa”

Casa “A”

No entanto, à casa também é dada atenção, recolhendo-se os modelos constantes na paisagem, apesar de, mais uma vez, se insistir igualmente nos modelos que constituíam casos de excepção. Reportando-me agora especificamente ao Capítulo que debate a região da Estremadura, é inevitável que se procure estabelecer um paralelo com o trabalho por mim efectuado, na procura de afinidades entre a recolha efectuada. Mas de facto o que se verifica é que poucas semelhanças existem entre os modelos patentes no “Inquérito” e os por mim levantados. Existem no entanto alguns modelos que se assemelham, em termos de distribuição, à casa “A” deste trabalho: a cozinha que se dispõe lateralmente à sala (por onde se entra) e os dois quartos no extremo oposto, embora em termos construtivos existam diferenças.

No entanto, existe um elemento formal sobre o qual se produz alguma insistência (embora não estivesse patente nos modelos acima descritos): uma espécie de recuo do plano da porta, através de uma zona coberta e murada à excepção do espaço de entrada. O modelo correspondente a este “alpendre” nascia de uma justaposição de volumes que se iam adicionando a uma forma base (que consistia apenas numa divisão ampla). Quando me propus a realizar o presente trabalho, em conversa com conterrâneos meus de mais idade, foi-me dito que existiria um modelo mais antigo na Benedita

que corresponderia precisamente ao modelo presente no “Inquérito”, mas que actualmente já se encontrava desaparecido. De facto, com esse mesmo alpendre, apenas me recordo de um caso, situado no centro da Vila, e que por esse mesmo motivo desde cedo foi desconsiderado (já que havia definido como campo de trabalho as vias de saída da povoação). Do mesmo modo, por se tratar de exemplo único, não correspondia á recorrência necessária para que se pudesse considerar como um caso de estudo. Fica a memória das pessoas no lembrar desse antigo modelo, e o registo em que consiste o “Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa”.

A SUBSTITUIÇÃO DO TIPO COMO PROCESSO EVOLUTIVO

LITIGOSA

LITIGOSA

LITIGOSA

Casas da Estremadura – in
“Inquérito à Arquitectura
Popular Portuguesa”

Com o paralelismo estabelecido entre a matéria publicada à cinquenta anos, e a memória daqueles que viveram esse período, pretendeu-se demonstrar a “teoria” da urgência na elaboração do “Inquérito” (dado que os modelos aí patentes já se encontram desaparecidos), mas também outra evidência: a de que o Tipo da Casa Rural na Região de Alcobaça sobre o qual o meu trabalho trata possa também ele ter resultado da substituição de um Tipo por outro, à semelhança do que, mais recentemente, se verificou...

No decorrer da análise dos modelos alvo de levantamento, foi muitas vezes feita referência para o esquema central de distribuição adoptado por “C”, “D” e “E” (paralelamente à simetria das suas divisões), numa aparência clássica que remete para exemplos da Arquitectura Erudita anteriores ao Movimento Moderno (que veio precisamente pôr estes princípios em causa). Abre-se, obviamente, um parêntesis no que diz respeito ás dimensões da casa, muito menores do que os modelos classicizantes de que temos memória (a obra de Palladio, por exemplo). No entanto, parece coerente que a influência para a elaboração desta casa que ainda subsiste na envolvente de Alcobaça possa ter consistido também num modelo nascido dentro de um contexto erudito da Arquitectura (à semelhança do que anos depois, se iria verificar na adopção do Moderno).

Ao Tipo precedente que parece ter existido (em que para a sua definição apenas me posso referir à matéria disponível no “Inquérito) correspondia portanto uma imagem ainda mais orgânica, que não se cingia apenas aos anexos acrescentados (como o é nos modelos a que me refiro neste trabalho). Tendo a casa com origem numa única divisão, as dependências depois adicionadas adoptavam a sua forma e imagem, participando na percepção da casa como um todo, e não apenas como parte da mesma. Naquele que me tenho

Casa da Estremadura – Planta, corte
e alçados – in “Inquérito à
Arquitectura Popular Portuguesa”

referido com Tipo da Casa rural existe uma clara percepção do que consiste na casa (onde se vive), e do que faz parte das dependências utilitárias (onde se trabalha). Mais directamente, percebe-se uma distinção entre o que pode ter sido resultante da adopção de um modelo erudito, e o que pelo contrário, não estava previsto no funcionamento desse mesmo modelo, pelo que se teve de recorrer à sabedoria popular, proveniente do Tipo anterior, onde o crescimento orgânico da casa era suportado formalmente pela mesma.

Mesmo sem ser um facto sobre o qual se possa ter tanta segurança como no estudado para os modelos (e decorrentes Tipos) patentes neste trabalho, parece haver uma clara indicação que a substituição do tipo é um processo corrente no próprio desenvolvimento da Arquitectura, e consequentemente, no desenvolvimento da nossa paisagem construída. Tal não implica que se perca a memória dos Tipos mais antigos, na medida em que o processo do seu conhecimento é operativo: destina-se a um fim, que é o de corresponder a necessidades actuais, às quais os Tipos mais antigos ainda podem consistir numa resposta pertinente.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

AAP– *“Arquitectura Popular em Portugal, Volumes I, II e III”* – Associação dos Arquitectos Portugueses, Lisboa (1988).

Caldas, João Vieira – *“A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII”* – FAUP Publicações, Porto (1999).

Choay, Françoise – *“A Alegoria do Património”* – Edições 70, Lisboa (2000)

Cochofel, João José – *“Iniciação Estética”* – Edições Europa-América, Lisboa (1991)

Costa, Alexandre Alves– *“Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa, Outros Textos Sobre Arquitectura Portuguesa”* – FAUP Publicações, Porto (1995).

Fernandes, Francisco Barata – *“Transformação e Permanência na Habitação Portuense”* – FAUP Publicações, Porto (2000).

Fernandez, Sérgio – *“O Problema da Casa Portuguesa”* – FAUP Publicações, Porto (1945).

Huisman, Denis– *“A Estética”* – Edições 70, Lisboa (1994).

Krier, Léon – *“Arquitectura: Escolha ou Fatalidade”* – Estar-Editora, Lisboa (1999).

Lourenço, Eduardo – *“Nós como Futuro”* – Assírio e Alvim, Lisboa (1997).

Martí, Carlos– *“Le Variazioni dell’identità, il tipo in architettura”* – Edizioni Clup di CittàStud, Milão (1990).

Meumann, E. – *“A Estética Contemporânea”* – (editora desconhecida).

Moutinho, Mário (1995) – *“A Arquitectura Popular Portuguesa”* – 3ª Edição – Editorial Estampa, Lisboa (1995).

Munro, Thomas– *“Estética” in Dictionary of Philosophy* – Nova lorque (1962).

Rapoport, Amos– *“Vivienda e Cultura”* – Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona (1974).

Ribeiro, Irene – *“Raul Lino, Pensador Nacionalista da
Arquitetura”* – FAUP Publicações, Porto (1994).

Rybczynsky, Witold – *“La Casa – História de una Idea”* – Ed.
Cast. Editorial Nerea, S.A. (1989).

Rykwert, Joseph– *“La Casa de Adán en el Paraiso”* – Editorial
Gustavo Gili, S.A. Barcelona (1974).

Vidler, Anthony– *“The Third Typology”, in Architecture Theory
since 1968* – Columbia Books of Architecture, 1998, Nova
Iorque (1977).

Villanova, Roselyne de; Leite, Carolina; Raposo, Isabel–
*“Casas de Sonhos, Emigrantes construtores no Norte de
Portugal”* – Edições Salamandra, Lisboa (1995).

PEDRO ANTÓNIO FONSECA JORGE
*Prova Final, Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto*

